

ISSN :
2992-0116

ADILAAKU

Droit, politique et société en Afrique

VOLUME 3 - NUMÉRO 1 - 2024

**LE GRENIER DES SAVOIRS ET LES ÉDITIONS SCIENCE
ET BIEN COMMUN**

ADILAAKU de Le Grenier des savoirs est sous une licence License Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.

La revue *Adilaaku. Droit, politique et société en Afrique* est sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, disponible en ligne, en format PDF et, dans certains contextes, en version imprimée.

Cette revue a été créée avec Pressbooks (<https://pressbooks.com>) et convertie par Prince.

ISSN :

2992-0116

ADILAAKU

Droit, politique et société en Afrique

Dossier thématique :

La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations

Coordonné par
ABOUBAKAR Adamou

Volume 3 – numéro 1 – 2024

DOI : [10.46711/adilaaku.2024.3.1](https://doi.org/10.46711/adilaaku.2024.3.1)

Table des matières

Présentation. La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations	1
ABOUBAKAR Adamou	
Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?	11
IBRAHIMA Hayatou et ABOUBAKAR Adamou	
Covid-19 et État de droit au Cameroun	37
Floriane MANHOULI YORSAM et Carole Valérie NOUAZI KEMKENG	
L'effectivité de la politique de santé de la <i>Southern African Development Community</i> face à la pandémie de Covid-19	61
Irène Josépha NLANG BILLONG	
Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy. L'exemple du mouvement <i>Tantsoroka</i> Covid-19	85
Malalaniaina Miora RAKOTOARIVELO et Mbolatiana RAVELOARIMISA	
Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé	111
Sakinatou DAOUDA et Léonelle Flore NGUINTA HEUGANG	

ADILAAKU

Droit, politique et société en Afrique

La revue *Adilaaku. Droit, politique et société en Afrique*, sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, est disponible en ligne, en format PDF et, dans certains contextes, en version imprimée.

Elle se veut un observatoire privilégié des dynamiques juridiques, politiques et sociétales qui animent l'Afrique. Le contexte actuel invite à revisiter la structure des sociétés africaines précoloniales (et d'avant la traite négrière) pour mieux appréhender leur entrée dans la colonisation et les défis auxquels elles font (ont dû faire) face après ces tristes pages de l'histoire. Les textes publiés par *Adilaaku* analyseront ce patrimoine socioanthropologique pour proposer des réflexions originales sur la territorialisation de l'action politique et la construction d'un espace politique et juridique supranational propice à la création d'un dialogue panafricain fructueux.

Comité de rédaction et comité scientifique

Le comité de rédaction 2022-2024 de *Adilaaku* est formé de :

- Carole Valérie NOUAZI KEMKENG, rédactrice en chef, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)
- Aboubakar ADAMOU, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)
- Alphonse Zozime TAMEKAMTA, Centre Africain de Recherche pour la Paix et le Développement Durable (Canada), Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix en Afrique-*Thinking Africa* (Côte d'Ivoire), Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité (Belgique)
- Christelle NJIKI BIKOI, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)
- Erick SOURNA LOUMTOUANG, membre, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)
- Pregnon Claude NAHI, Université Peleforo Gon Coulibaly de Khorogo (Côte d'Ivoire)

Une revue du Grenier des savoirs

- Robinson TCHAPMEGNI, Institut Québécois des Affaires Internationales (Canada)
- Victorine Ghislaine NZINO MUNONGO, membre, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)

Les membres du comité scientifique 2022-2024 de la revue *Adilaaku* sont :

- ABANE ONGOLO Patrick, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- ALAWADI Zelao, Université de Dschang (Cameroun)
- BIKOE Martine, Université de Ngaoundéré (Cameroun)
- EHODE Raoul, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- FOMEGANG Timothée, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- HARELIMANA Jean Baptiste, Directeur de l'Académie africaine de la pratique du droit international, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine (France)
- JEUGUE DOUNGUE Martial, CNE, MINRESI (Cameroun)
- JIOGUE Grégoire, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- MACHIKOU NGAMENI Nadine, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- MAKOUGOU Agnès, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- MBOUMEGNE DZESSEU Serges Frédéric, CNE, MINRESI (Cameroun)
- MFOYOUOM Guy Herman, Université de Douala (Cameroun)
- MOMO NOUAZI Mathieu, Université de Dschang & IRGM/ MINRESI (Cameroun)
- MOUNDOUNGA MOUITY Patrice, Université Omar Bongo

ADILAAKU

(Gabon)

- MPAGA Christ Olivier, Université Omar Bongo (Gabon)
- MPORTEH Stephen AMBE, Université de Yaoundé I & CNE, MINRESI (Cameroun)
- NGOUNMEDJE Firmin, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- OWONA OMGBA Junior, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- SÈNE Diégane, CESTI, un institut de l'Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
- TCHAKOUA Jean-Marie, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- TCHEUWA Jean Claude, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- TCHIKAYA Blaise, Université de Paris XIII (France)
- TSANA NGUEGANG Ramses, Université de Douala (Cameroun)
- YAMBENE BOMONO Henri, CNE, MINRESI (Cameroun)
- YEBEGA NDJANA Nicolas Junior, Université de Douala (Cameroun)

Pour contacter le secrétaire général de la revue, Dr Gilbert Babena, lui écrire un message à secretariatgeneral@revues.scienceafrique.org

Présentation. La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations

ABOUBAKAR ADAMOU

Type de texte : Éditorial

Encore une œuvre scientifique de plus ou de trop sur la pandémie de Covid-19 cinq ans après? En dépit d'un nombre sans cesse croissant des travaux scientifiques sur la question, ce volume de la revue *Adilaaku* est utile et opportun, car il jette un regard pluriel sur ce phénomène sanitaire en Afrique. Il offre un éventail d'analyses sur les manières dont les divers aspects de la vie ont vécu ou subi cette pandémie en Afrique. Et surtout, il met en exergue les implications de l'intrusion de ce virus à couronne sur le continent africain du point de vue socio-économique et culturel tout en mettant un accent particulier sur les mécanismes endogènes de riposte contre cette pandémie.

Covid 19 cinq après, le questionnement sur les implications et les adaptations

Bien avant l'apparition de la Covid-19, l'humanité a connu plusieurs pandémies qui ont suscité l'intérêt des analystes. Dans ce sillage, plusieurs études ont été menées notamment sur : la peste noire qui a fait plus de soixante-quinze (75) millions de morts dans le monde (Camus, 1947); l'historiographie de la pandémie grippale de 1918-1919 plus connue sous l'appellation « Grippe espagnole » (Ricciardi, 2020) démontre qu'elle a fait plus de cinquante (50) millions de morts, dépassant ainsi le nombre de victimes de la première guerre mondiale. Au fil du temps, la perception des origines de ces catastrophes sanitaires a évolué. Toni Ricciardi en a déterminé trois temps forts : « le premier de *punition et vengeance divine*; le deuxième de type *fataliste*, qui s'est terminé avec les Lumières; le troisième qui incrimine la *responsabilité humaine* avec une évolution qui passe d'explications univoques (la recherche du bouc émissaire) à d'autres, multiformes » (Ricciardi, 2020, p. 33). L'évidence qui ressort de toutes ces perceptions paradigmatiques est que l'humanité a toujours vécu et continue de vivre dans une *Société de risque globalisé* (Beck, 2003). Les épidémies locales qui se mutent de plus en plus en pandémies globales en constituent des facteurs majeurs de ce risque permanent.

Partie de son foyer asiatique, la Covid-19 a bouleversé l'ordre international en imposant à l'humanité une façon plus ou moins stricte de vivre dans une relative précarité socio-économique dans les pays du Sud global. Les pays en voie de développement, notamment africains, où les pronostics des expert-es de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) envisageaient une catastrophe humanitaire, s'en sont plutôt sortis avec plus de peur que de mal même s'il faut déplorer des dégâts économiques importants.

Concept androgyne, le/la Covid-19 est venu-e bousculer les croyances, les habitudes et les interactions sociales dans le monde en général et en Afrique en particulier. Cette pandémie dont l'épicentre a

Présentation. La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations
été la ville de Wuhan en Chine est apparue en 2019 et a cristallisé les débats dans des divers domaines scientifiques et constitue toujours un mystère planétaire. En sciences sociales, elle a fait l'objet de plusieurs études aussi bien sur le plan global qu'africain (Ricciardi, 2020; Nemedeu, dir., 2020; Tametong *et al.*, 2021, etc.).

Au niveau global, les débats se sont essentiellement articulés autour des questions socioéconomiques et géostratégiques eu égard à la place qu'occupe la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, les voyages et les marchés de matières premières. Les chercheur-euses se sont également intéressé-es aux mobilités sociales en termes de droits et libertés fondamentaux en contexte d'état d'urgence sanitaire (Tametong *et al.*, 2021); aux responsabilités des différents acteurs institutionnels et sociaux; aux inégalités induites par cette pandémie, notamment la problématique de genre, les questions des minorités, etc.; la diplomatie de la crise du Covid-19 (Congost, 2021) marquée par des rivalités interétatiques liée à cette pandémie (Bonnet, 2021). La restriction des libertés publiques dans le cadre de la lutte contre cette pandémie a fait l'objet de plusieurs études dont le dossier spécial de la revue trimestrielle de droit économique *LE NEMRO* portant sur *La COVID et le droit* (Nemedeu, dir., 2020).

Du point de vue géopolitique, le déplacement des pôles de puissance et l'exposition de la fragilité des puissances traditionnelles sont perceptibles au point où Pascal Boniface affirme que « Le roi occidental est nu » (2020). Cette nudité caricaturale symbolise l'impuissance des grandes puissances occidentales face à un tout petit virus invisible à l'œil nu (Badie, 2004). Les systèmes de santé et de sécurité sociale jadis considérés comme les plus performants au monde ont montré leurs limites face à cette pandémie. Cela a amené le Sud global à repenser son modèle de prévention et de traitement de ce fléau planétaire au grand dam des firmes pharmaceutiques internationales et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'on se souvient également des duels discursifs entre les officiels américains et chinois au sujet de cette pandémie en 2020. Le président américain d'alors, Donald Trump,

qualifiait la Covid-19 dans ses sorties médiatiques de « Chinese virus ». En revanche, son homologue chinois, Xi Jinping, estimait que ce virus aurait été introduit en Chine par les services secrets américains. La rivalité géopolitique entre l'Occident et l'Extrême-Orient n'a trouvé en cette pandémie qu'un prétexte de s'accroître davantage.

En Afrique, continent présenté par Antoine Glaser et Stephen Smith comme « la cachexie d'un corps atteint par le cancer d'une modernité mal assimilée » (Glaser et Smith, 1994, p. 15), le chaos qui a été prédit n'a pas eu lieu comme cela a été le cas en Occident et en Orient (Dusoulier, 2020). La capacité de résilience de l'Afrique a surpris le monde entier. Cette évidence a motivé plusieurs initiatives de recherche sur le continent africain en rapport avec les pratiques endogènes dans la lutte non seulement contre ce virus, mais aussi d'autres pathologies de type viral ou bactériologique. Toutefois, il est important de souligner que les Africain-es ont, à l'occasion de cette pandémie, pu mesurer davantage l'étendue de leur dépendance vis-à-vis du reste du monde. La crise russo-ukrainienne est venue accentuer cette réalité avec le blocage de la livraison des blés russes et ukrainiens au reste du monde, dont l'Afrique. Associés à l'avènement de la Covid-19 en Afrique, les concepts d'implication et d'adaptation méritent un effort de précision afin de permettre une meilleure appréhension, et surtout compréhension, de l'esprit dans lequel s'inscrit cette entreprise scientifique.

La notion d'implication, dans son sens premier, fait allusion à tout ce qui se rapporte à un référent, qu'il soit concret ou abstrait. Alors, impliquer c'est intéresser, inclure, associer quelqu'un ou quelque chose à un référent qui peut être un projet, une idée, un débat ou même un objet concret. Dans le cadre de ce dossier, les implications en rapport avec la présence de la Covid-19 en Afrique se réfèrent à tout ce que ce virus engendre du fait de son entrée dans ce continent. De manière classique, l'on peut alors parler des implications politiques, économiques, sociales et culturelles de la Covid-19 en Afrique. Il est certes vrai que, quels que soient leurs prismes d'analyse, les différentes contributions de ce numéro ne sortiront pas de cette segmentation classique.

Présentation. La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations

Le concept d'adaptation, quant à lui, se rapporte à la résilience face à une situation de précarité des ressources, d'incertitude ou même de menace réelle ou potentielle. Ce concept fait généralement face à une situation de « changement social » conçue par les sociologues comme « l'ensemble observable des mutations affectant tout ou partie des structures sociales et des comportements sociaux » (Étienne *et al.*, 2004, p. 71). Ici, le terme adaptation englobe tous les moyens matériels, intellectuels et/ou symboliques qui permettent aux populations africaines de faire face aux effets néfastes induits par la venue de ce virus à couronne en Afrique. C'est dans ce cadre que l'on analysera le retour exponentiel à l'usage des plantes médicinales africaines qui sont en parallèle, ou même en concurrence, avec les mesures curatives et préventives du système pharmaceutique dit moderne. D'un autre point de vue, le concept d'adaptation peut également être perçu sous le prisme socio-anthropologique pour dévoiler les manières de vivre en rapport avec l'altérité dans le contexte de Covid-19 en Afrique. Tous ces aspects et bien d'autres ont fait l'objet d'analyses des chercheur-euses dans ce dossier d'*Adilaaku*.

L'analyse des auteurs et autrices : transformations sociétales et résilience en période de Covid-19

Dans leur étude, **IBRAHIMA Hayatou** et **ABOUBAKAR Adamou** se sont penchés sur la problématique de la gouvernance du secteur touristique camerounais en période de Covid-19 en scrutant l'impact de cette pandémie sur ce secteur. Ils se sont intéressés aux conséquences négatives de la Covid-19 sur le tourisme camerounais tout en mettant en exergue les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement afin de redresser ce secteur. À l'issue de leurs analyses, ils suggèrent

une réorientation du tourisme camerounais vers le marché local en développant une culture touristique interne aux populations camerounaises comme alternative au marché international du tourisme au Cameroun. Ils suggèrent ainsi une accentuation de la promotion du tourisme par le bas à travers la mise en place d'un système de sensibilisation des plus jeunes au tourisme local.

Floriane MANHOULI YORSAM et **Carole Valérie NOUZI KEMKENG**, quant à elles, se sont inspirées de leur background juridique pour explorer la question de l'État de droit en contexte de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Partant du questionnement de la compatibilité des mesures d'urgence sanitaire adoptées par le gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et le respect des droits et libertés individuelles, elles ont montré, à partir de la double dialectique du duel et du duo, qu'il existe une apparente incompatibilité et une compatibilité avérée entre les mesures sanitaires et l'État de droit au Cameroun. Elles ont mis en exergue, à cet effet, la situation exceptionnelle d'urgence sanitaire qui priorise le droit à la santé, voire à la vie au détriment des droits et libertés fondamentaux en période normale.

Pour sa part, **Irène Josépha NLANG BILLONG** s'est penchée sur l'effectivité de la politique sanitaire de la *Southern African Development Community* (SADC) face à la pandémie de Covid-19. Elle part de l'expérience accumulée de cette organisation sous-régionale en matière de gestion de pandémie (Sida, tuberculose et paludisme) pour démontrer son efficacité institutionnelle et son pragmatisme dans la gestion des pandémies. Tout ceci, argue-t-elle, est le fruit d'une base juridique clairement établie dans le domaine de la santé et dont le socle est le protocole sur la santé de la SADC. Du point de vue opérationnel, elle souligne la politique de coordination des stratégies nationales de la riposte contre la Covid-19 dans la sous-région sud-africaine tout en démontrant les actions de cette organisation en faveur de tous les États membres dans le cadre de sa coopération internationale. Toutefois, l'auteure relève, dans la deuxième partie de son argumentaire, les défis et les perspectives de la politique de santé de la SADC à l'épreuve de la Covid-19. Elle y présente deux types de contraintes : celles qu'elle qualifie

Présentation. La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations de « générales » à tout le continent africain, et celles « spécifiques » à la sous-région SADC. En guise de perspective, l'autrice opte pour le renforcement politique et institutionnel du secteur de la santé dans les pays de la SADC, d'une part, et l'optimisation du rôle de la SADC dans le domaine de la santé publique, d'autre part.

Adoptant une approche inductive, **Malalaniana Miora RAKOTOARIVELO** et **Mbolatiana RAVELOARIMISA** ont réfléchi sur le rôle de la société civile dans les réponses sociales engagées face à la pandémie de la Covid-19. Ces autrices se sont interrogées sur la manière dont les interventions de la société civile ont pu amortir les effets de la crise sanitaire, surtout sur les populations les plus vulnérables, et comment elle a contribué à la concrétisation des actions des pouvoirs publics sur le terrain. Pour ce faire, elles se sont appuyées sur le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » pour démontrer le rôle essentiel des Organisations de la société civile (OSC) dans la lutte contre le Covid-19 aux côtés de l'État malagasy. Leur étude révèle que les activités menées par le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » dans dix (10) chefs-lieux de districts malgaches en soutien à l'État dans la lutte contre la pandémie covidienne sont : l'appui au personnel médical et agents communautaires, les campagnes d'information et de sensibilisation et la distribution des kits alimentaires.

La famille, cellule de base de la socialisation, a retenu l'attention de **SAKINATOU Daouda** et **Léonelle Flore NGUINTA HEUGANG**. Celles-ci se sont introduites dans le noyau de base de la société humaine pour analyser la façon dont la Covid-19 est vécue dans les foyers dont certains des membres sont « covido-positifs ». Pour cela, elles ont mené une petite enquête dans des foyers camerounais, notamment dans les deux plus grandes métropoles : Douala et Yaoundé. Leur but était l'observation des interactions sociales entre les membres des familles où la Covid-19 a fait irruption. Au terme de leur analyse, il ressort que l'avènement de la Covid-19 dans les foyers camerounais a provoqué des effets aussi bien positifs que négatifs dans les interactions sociales des membres de ces foyers. D'une part, il a contribué à la détérioration des rapports

sociaux entre les membres d'une même famille du fait, entre autres, de la stigmatisation des membres contaminés par la Covid-19. D'autre part, il a participé au renforcement des liens sociaux à travers la compassion des membres de famille à l'égard des leurs atteints de la Covid-19.

En somme, les contributions du volume 3 d'*Adilaaku* participent au débat sur la Covid-19 en Afrique en apportant une diversité de regards post-pandémiques, partant des implications qu'a induits l'avènement de celle-ci sur ce continent et des ripostes africaines face à ce nouvel acteur des relations internationales invisible à l'œil nu. En plus de participer à ce débat scientifique, il aura le mérite de rendre compte des implications pratiques de l'intrusion de la Covid-19 en Afrique et les différentes stratégies endogènes de riposte mises en place par les gouvernements, les Organisations de la société civile et les populations africaines. Sans avoir la prétention d'une exhaustivité, ce numéro est une invite à l'élargissement du débat sur la fragilité de l'Afrique face aux enjeux sanitaires, sécuritaires, économiques et politiques du monde contemporain.

Références

- Badie, Bertrand. 2004. *L'impuissance de la puissance. Essai sur les relations internationales*. Paris : Fayard.
- Beck, Ulrich. 2003. La société du risque globalisé revue sous l'angle de la menace terroriste. *Cahiers Internationaux de Sociologie*, 114, 27-33.
- Boniface, Pascal. 2020. *Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du coronavirus*. Paris : EYROLLES.
- Bonnet, Pauline. 2021. La diplomatie du masque et du vaccin : nouvel atout de soft ou de hard power pour Pékin? *Bulletin du conseil québécois d'études géopolitiques*, 7(2), 37-49.
- Camus, Albert. 1947. *La Peste*. Paris : Coll. Folioth.

- Présentation. La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations
- Congost, Amandine. 2021. Le Blue Dot Network, un outils [sic] de soft power adapté aux ambitions japonaises dans le monde de l'après-Covid? *Bulletin du conseil québécois d'études géopolitiques*, 7(2), 2-12.
- Dusoulier, Amandine. 2020. *La Covid-19 en Afrique de l'Ouest : une gestion aux multiples facettes*. Bruxelles : Éclairage du GRIP.
- Étienne, Jean, Bloess, Françoise, Noreck, Jean-Pierre et Roux, Jean-Pierre. 2004. *Dictionnaire de sociologie*. Paris : Hatier.
- Glaser, Antoine et Smith, Stephen. 1994. *L'Afrique sans les Africains. Le rêve blanc du continent noir*. Paris : Stock.
- Nemeudeu, Roger (dir.). 2020. *Le NEMRO, Revue trimestrielle de droit économique. Le Covid et le droit*. Avril/juin.
- Ricciardi, Toni. 2020. Les pandémies dans une perspective d'histoire globale. Dans Gamba, Fiorenza, Nardone, Marco, Ricciardi, Toni et Cattacin, Sandro (dir.), *Covid-19. Le regard des sciences sociales* (p. 29-43). Genève et Zurich : Editions Seisme.
- Tametong, Steve, Nounamo, Donald et Wakap, Brice (dir.). 2021. *Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels*. Yaoundé : Editions Lupeppo.

ABOUBAKAR Adamou

Politologue, chargé de recherche au Centre national d'éducation (CNE), organisme de recherche en sciences sociales sous tutelle du Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation (Cameroun). Spécialiste d'économie politique internationale, il est le coordonnateur du laboratoire « Droit, Société et Développement » (DSD) du Département des études politiques et juridiques (DEPJ) du CNE. Il consacre essentiellement ses recherches à l'économie politique (interne et internationale); les problématiques liées au « développement durable »; la sociologie politique de la partie septentrionale du Cameroun et la

ABOUBAKAR Adamou

sociologie des organisations.

Contact : aboubakaradamou2000@yahoo.fr

ISSN :

2992-0116

En ligne à :

<https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/presentation-vol3-no1-2024/>

Pour citer cet article : ABOUBAKAR, Adamou. 2024. Présentation. La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations. *ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique*, 3(1), 1-10. DOI : 10.46711/adilaaku.2024.3.1.1

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

IBRAHIMA HAYATOU ET ABOUBAKAR ADAMOU

Résumé :

La survenue de la Covid-19 en fin d'année 2019 a engendré des milliers de victimes et créé des bouleversements à l'échelle planétaire, avec des répercussions directes sur les plans politique, économique et social. Cette catastrophe sanitaire a entraîné la chute de l'économie mondiale. L'un des secteurs ayant sévèrement été atteint est celui du tourisme dont les mesures barrières telles que le confinement, les fermetures des frontières terrestres, maritimes et aériennes étaient de nature à limiter les déplacements des personnes et par ricochet à faire baisser les dépenses touristiques. Face à une telle situation, les pouvoirs publics camerounais étaient désormais livrés à la problématique d'équilibre entre l'urgence sanitaire de l'heure et la stabilité économique du secteur touristique, d'ores et déjà, plombé par ladite crise. Ainsi, la présente réflexion se propose, dans une perspective analytique systémique des politiques publiques, d'évaluer l'impact de cette catastrophe sanitaire sur le tourisme camerounais et de passer en revue les mesures de riposte entreprises par le gouvernement camerounais.

Mots-clés : Cameroun, confinement, Covid-19, impact socioéconomique, riposte, tourisme

Abstract :

The onset of COVID-19 at the end of 2019 has caused thousands of victims and global upheaval, with direct political, economic and social repercussions. This health catastrophe has brought about a collapse of the world economy. One of the sectors that has been severely affected is tourism, where barrier measures such as lockdowns, land border closures, by sea and air were likely to limit the movement of people and, in turn, reduce tourism expenditure. Faced with such a situation, the Cameroonian authorities were now left to the problem of balancing the current health emergency and the economic stability of the tourism sector, already affected by the crisis. Thus, the present reflection proposes, in a systemic analytical perspective of public policies, to evaluate the impact of this health catastrophe on Cameroonian tourism and to review the response measures undertaken by the Cameroonian government.

Keywords : Cameroon, Containment, Covid-19, response measures, socio-economic impact, tourism

Résumé (haoussa) :

Barkewar Covid-19 a karshen shekarar 2019 ya haifar da dubban wadanda abin ya shafa tare da haifar da tarzoma a duniya, tare da yin tasiri kai tsaye kan matakan siyasa, tattalin arziki da zamantakewa. Wannan bala'in lafiya ya haifar da durkushewar tattalin arzikin duniya. Daya daga cikin sassan da abin ya shafa shi ne na yawon bude ido, wadanda matakan da suka hana su kamar kamewa da rufe iyakokin kasa da ruwa da na sama na iya takaita zirga-zirgar jama'a da kuma rage kudaden da ake kashewa wajen yawon bude ido. Ganin wannan halin da ake ciki, hukumomin kasar Kamaru sun fuskanci matsalar daidaita yanayin gaggawa na kiwon lafiya da kwanciyar hankali na tattalin arzikin bangaren yawon shakatawa, wanda rikicin ya riga ya yi nauyi. Don haka, wannan tunani yana da

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

niyya, daga tsarin nazari na tsarin manufofin jama'a, don tantance tasirin wannan bala'in lafiya ga yawon shakatawa na Kamaru da kuma yin nazari kan matakan mayar da martani da gwamnatin Kamaru ta dauka.

Mots-clés (haoussa) : Covid-19, matakan mayar da martani, Matsala, tasirin zamantakewa da tattalin arziki, yawon shakatawa na Kamaru

Historique de l'article

Date de réception : 15 juin 2023

Date d'acceptation : 17 avril 2024

Date de publication : 29 décembre 2024

Type de texte : Article

Introduction

Plus connue sous son acronyme anglais Covid-19 (Corona Virus Infectious Disease 2019), la pandémie virale qui a bousculé les habitudes de l'humanité « est techniquement appelée SARS-Cov-2 » (Lekene Tsobou, 2021, p. 458). Le caractère androgyne du substantif Covid-19 a fait l'objet d'un débat houleux entre les analystes. Contrairement à Pascal Boniface qui a délibérément fait le choix de l'employer au masculin (Boniface, 2020), nous faisons le choix du genre féminin dans cette étude comme bon nombre de travaux qui l'ont fait avant nous. La pandémie a fait son apparition en décembre 2019 à Wuhan, la capitale de la province de Hubei en Chine. Dès lors, la Covid-19 a fait des ravages dans les pays les plus industrialisés où le flux humain est de plus en plus intense avant d'atteindre les pays du Sud à l'instar du Cameroun.

Bien avant la Covid-19, l'humanité a connu plusieurs pandémies qui ont suscité l'intérêt des analystes. C'est dans ce sillage que plusieurs études ont été menées, notamment sur la peste noire qui a fait plus de soixante-quinze (75) millions de mort-es dans le monde (Camus, 1947, p. 63); l'historiographie de la pandémie grippale de 1918-1919, plus connue sous l'appellation « Grippe espagnole » (Ricciardi, 2020, p. 39) qui a fait plus de cinquante (50) millions de mort-es, dépassant ainsi le nombre de victimes de la première guerre mondiale. Au fil du temps, la perception des origines de ces catastrophes sanitaires a évolué. Toni Ricciardi en a déterminé trois temps forts : « le premier de *punition et vengeance divine*; le deuxième de type *fataliste*, qui s'est terminé avec les Lumières; le troisième qui incrimine la *responsabilité humaine* avec une évolution qui passe d'explications univoques (la recherche du bouc émissaire) à d'autres, multiformes » (Ricciardi, 2020, p. 33). L'évidence qui ressort de toutes ces perceptions paradigmatiques est que l'humanité a toujours vécu et continue de vivre dans une *Société de risque globalisé* (Beck, 1986). Les épidémies locales qui mutent de plus en plus en pandémies globales en constituent des facteurs majeurs de ce risque permanent. Partie de son foyer asiatique, la Covid-19 a bouleversé l'ordre international en imposant à l'humanité une façon stricte de vivre dans une relative précarité socio-économique. Les pays en voie de développement, notamment africains, où les pronostics des expert-es de l'Occident envisageaient une catastrophe humanitaire, s'en sont sortis avec plus de dégâts économiques qu'humanitaires.

Pour le Cameroun, le premier cas de personne infectée par la Covid-19 a été officiellement déclaré le 06 mars 2020 (Nsegbe, Ndoki et Yemmafouo, 2020, p. 419). Cette détection du premier cas de Covid-19 sur le sol camerounais a amené le gouvernement à mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la propagation de cette pandémie le 17 mars 2020. Les mesures prises à cet effet, dont la fermeture des frontières, la suspension de délivrance de visas d'entrée au Cameroun, la fermeture des débits de boisson, des restaurants et des lieux de loisirs, la réquisition des établissements hôteliers, le report des événements culturels et sportifs, etc., ont eu un impact néfaste sur l'économie

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

camerounaise en général et sur le secteur touristique en particulier. De ce fait, la présente étude s'intéresse aux conséquences négatives de la Covid-19 sur le tourisme camerounais tout en mettant en exergue les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement afin de redresser ce secteur. Elle part de la problématique de la gouvernance du secteur touristique en période de Covid-19 en s'interrogeant sur l'impact de cette pandémie sur le secteur du tourisme au Cameroun et la façon dont elle a été gérée.

Afin d'atteindre ses objectifs, la présente réflexion s'appuie sur les méthodes qualitative et quantitative avec une double approche constructiviste et systémique. Ceci dans l'optique de mettre à l'épreuve des faits l'hypothèse selon laquelle la Covid-19 a été un facteur déstabilisateur du tourisme camerounais. L'argumentaire porte d'abord sur la Covid-19 comme élément perturbateur du tourisme camerounais avant de s'appesantir sur la riposte gouvernementale face à la crise causée par cette pandémie dans le secteur touristique camerounais.

La Covid-19 : élément perturbateur du tourisme camerounais

L'entrée brusque de la Covid-19 dans le quotidien des camerounais a été un facteur de perturbation des activités touristiques au Cameroun. Ce bouleversement est occasionné par des politiques nationales de restriction des mobilités sociales mises en place par les pouvoirs publics et l'impact socio-économique que celles-ci ont infligé au secteur du tourisme camerounais.

Politiques nationales de restriction des mobilités sociales : un facteur d'asphyxie du secteur touristique

C'est en mars 2020 que l'État du Cameroun a effectivement pris des mesures concrètes pour faire face à la pandémie de Covid-2019. Ces mesures restrictives asphyxiantes du secteur touristique sont principalement : la fermeture des frontières, la suspension des événements culturels et sportifs, d'une part, et le confinement, la fermeture des établissements de loisir et la réquisition des structures hôtelières, d'autre part.

La fermeture des frontières et suspension des événements culturels et sportifs à caractère touristique

La détection du premier cas de Covid-19 au Cameroun le 06 mars 2020 a, comme le souligne Elie Passo Sonbang, relégué au second plan « l'ensemble de préjugés relatifs à la potentielle immunité des Noirs... » (Passo Sonbang, 2021, p.203). Cette immixtion virale a poussé le gouvernement camerounais à réagir. C'est alors à l'issue d'une concertation interministérielle que les premières mesures restrictives ont été prises par le gouvernement camerounais pour faire face à la pandémie de coronavirus. Celles-ci sont rendues publiques par la déclaration du premier ministre le 17 mars 2020. Cette stratégie nationale anti-covid dévoile une batterie de mesures visant la préservation de la sécurité sanitaire dont les plus préjudiciables au secteur touristique sont la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes et la suspension des événements culturels et sportifs.

La menace venant du « dehors », la sécurisation du « dedans » (Balandier, 1971, p.13-16) s'avère être une mesure conservatoire idoine qu'impose la gravité de la situation si ce virus se propageait au plan interne. Plus que d'autres secteurs d'activités, le secteur touristique a été le plus touché du fait que la quasi-totalité de sa clientèle est constituée des touristes qui viennent de l'extérieur du pays. Bien avant l'apparition de ce virus à couronne, le tourisme camerounais était déjà fragilisé par une série de crises qui sévissent aussi bien à l'intérieur de ce pays que

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

dans la sous-région Afrique centrale (crise sécuritaire du fait de la secte terroriste Boko Haram dans l'Extrême-Nord du Cameroun; crise sécessionniste dans les deux régions anglophones du pays; crise sociopolitique centrafricaine...). Selon les statistiques données par *Travel & Tourism Competitiveness Index* en 2019, « Le Cameroun apparaît au 128ème/140 rang mondial avec un indice de 2,9; perdant d'ailleurs six rangs par rapport au classement établi en 2015 » (Gicam, 2020, p. 45). C'est dans ce contexte où les préconditions œuvrent en défaveur du tourisme camerounais que les mesures drastiques pour juguler la propagation de la Covid-19 ont été prises.

La fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes et la suspension des événements culturels et sportifs à l'effet de freiner la propagation de la Covid-19 constituent le goulot d'étranglement du secteur touristique camerounais. À cette fermeture des frontières se greffe l'interdiction de délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports. Avant la Covid-19, l'Agence de sécurisation de la navigation aérienne (ASECNA) gérait d'ordinaire 1 000 à 1 800 vols/jour dans l'espace aérien camerounais, mais l'entrée en vigueur de ces mesures de restriction a occasionné une baisse de plus de 70 % (Gicam, 2020, p. 45). À titre illustratif, au niveau de l'aéroport international de Douala, le fret aérien transporté de janvier à mai 2020 a connu une régression de 29,46 % (4 426,5 tonnes contre 6 275 tonnes) tandis qu'à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, le fret aérien a enregistré une baisse de 48,5 % durant la même période (Gicam, 2020, p. 45). Toutes ces données statistiques témoignent du verrouillage systématique de l'économie camerounaise dont le tourisme est un pan non négligeable.

Au-delà de la fermeture des frontières, la suspension des événements culturels et sportifs est un autre coup dur porté au secteur touristique camerounais. Ces événements culturels et sportifs à l'instar des compétitions scolaires et universitaires constituent, à n'en point douter, des vitrines de promotion du tourisme camerounais. Cette mesure particulière est un facteur d'éclipse qui a fait perdre au tourisme local en visibilité. Une autre mesure portant sur l'interdiction de rassemblement

de plus de cinquante (50) personnes sur toute l'étendue du territoire national vient conforter celle-ci. En outre, la durée initiale de ces mesures gouvernementales, qui était de quinze (15) jours, a été renouvelée le 1er avril 2020 compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique.

C'est à partir du 15 avril 2020 que des mesures d'allègement sont entrées en scène avec le décret présidentiel no 2020/193 du 15 avril 2020 portant commutation et remise de peines de certains prisonnier-es. Cette mesure visait à désengorger les prisons en réduisant la population carcérale pour ralentir la propagation de la Covid-19 dans ces institutions pénitentiaires. Il a fallu attendre un peu plus d'une semaine pour que ces mesures d'allègement élargies au rapatriement des Camerounais-es en détresse à l'étranger et la facilitation de retour des étranger-es bloqué-es au Cameroun. Ces mesures ont été prises à la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé de l'évaluation et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de la lutte contre la Covid-19 présidée par le premier ministre en visioconférence le 23 avril 2020.

Outre ces restrictions portant sur la fermeture des frontières et l'annulation ou le report des événements à caractère sportif et culturel, le confinement, la fermeture des établissements de loisirs et la réquisition des structures hôtelières constituent des facteurs handicapants du secteur touristique camerounais.

Le confinement partiel, la fermeture des établissements de loisirs et la réquisition des structures hôtelières

Le confinement partiel est la mesure majeure qui a occasionné une perturbation sans précédent du secteur touristique national. Celui-ci entre effectivement en vigueur le 18 mars 2020 à la suite de la déclaration du premier ministre du 17 mars 2020. Ses corollaires que sont la fermeture des établissements de loisirs et la réquisition des structures hôtelières constituent les faits marquants et visibles de ce confinement partiel. D'après une étude menée par Dieudonné Lekane Tsobgou, dans le cadre de cette mesure, vingt-huit (28) structures hôtelières ont été réquisitionnées, soit 679 chambres; trois (03) chaînes hôtelières ont été fermées; mille (1 000) restaurants d'une à deux fourchettes ont été

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

totallement ou partiellement fermés; une fermeture partielle de vingt (20) sites touristiques et un même nombre de salles de jeux (Lekene Tsohgou, 2021, p. 457).

Ces données statistiques démontrent à quel point le confinement partiel et ses conséquences ont été un facteur handicapant pour le secteur touristique camerounais. L'injonction de fermeture des établissements de loisirs, à des heures d'affluence, intimée par le gouvernement a privé ces entreprises touristiques d'énormes ressources financières. Toutefois, la vie et la santé étant les premiers et les plus précieux capitaux que disposent les humains, ces manques à gagner ne représentaient rien face au danger et la peur de la Covid-19. C'est la raison pour laquelle l'État du Cameroun a réquisitionné un certain nombre d'hôtels pour imposer aux passager-es venant de l'extérieur du pays une mise en quarantaine pour une durée de 14 jours. Cette réquisition hôtelière a principalement eu lieu dans les deux plus grandes métropoles camerounaises que sont Douala et Yaoundé qui sont d'ailleurs les principales portes d'entrée du pays.

En fait, la stratégie nationale de lutte contre la Covid-19 au Cameroun s'est prioritairement portée sur la restriction des mobilités sociales à travers des mesures telles que la fermeture des frontières, la suppression des événements attractifs, le confinement et la fermeture des établissements de loisirs. Ces mesures ont également eu des impacts socioéconomiques sur le secteur touristique camerounais.

L'impact socio-économique de la crise covidienne sur le secteur touristique

La crise survenue en « temps coronal », selon les termes de Claude Abé (2020), a eu des conséquences aussi bien sur le plan social que sur le plan économique.

L'impact social de la Covid-19 sur le tourisme camerounais

L'activité touristique étant d'essence favorable à l'altérité, le désordre occasionné par des mesures prises à l'effet de juguler la propagation de la Covid-19 a eu des conséquences sociales considérables. Le blocus de brassage entre humains, us et coutumes divers a impacté le tourisme du point de vue social.

Au-delà des considérations économiques, la rencontre des humains de différentes cultures que favorise le secteur touristique est un facteur de cohésion sociale qui leur permet de se connaître et de se comprendre mutuellement. Elle pourrait jouer le rôle d'extincteur des tensions sociales qui pourraient naître des simples ignorances de la culture et de la manière d'être de l'autre. En outre, la fermeture des établissements de loisirs a mis au chômage plusieurs Camerounais-es qui, sur le plan social, ont peiné à assumer leurs responsabilités aussi bien à l'égard de leur famille qu'au sein de la société à laquelle ils et elles appartiennent. Selon des études statistiques menées par l'Institut national de la statistique (INS), 51 % des entreprises de services, notamment touristiques, estiment que les ressources humaines sont directement affectées. Cela se traduit soit par la mise en chômage technique (43 %), soit par le licenciement ou la réduction d'effectifs (43 %) (INS, 2020, p. 32).

Il est important de relever que, d'après une étude menée par Viviane Ondoua Biwolé, « l'effet néfaste de la pandémie est plus élevé chez les femmes que chez les hommes » (Ondoua Biwolé, 2020, p. 36). En analysant ce constat sous le prisme socio-anthropologique africain où la femme occupe une place centrale dans la structure sociale, l'on pourrait estimer l'ampleur et la gravité de l'impact de cette pandémie sur le plan social au Cameroun. Vu sous un autre prisme, la fermeture des institutions universitaires du fait de la Covid-19 a porté un coup dur au « tourisme académique » qui permettait à certain-es étudiant-es camerounais-es et étranger-es de quitter leur aire socio-culturelle pour rencontrer d'autres cultures. Au Cameroun, ce confinement des « savoirs » et la virtualisation de leur diffusion ont instauré un suivi à distance des apprenant-es par les

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

enseignant-es qui s'est déroulé non sans difficultés comme l'ont montré Julia Ndibnu-Messina Ethé et Constantine Kouantem (Ndibnu-Messina Ethé et Kouantem, 2021).

L'impact économique de la crise coronale sur le tourisme camerounais

Le tourisme étant un secteur générateur des revenus, son handicap par des mesures liées à la stratégie gouvernementale de lutte contre la Covid-19 a causé inévitablement des effets néfastes du point de vue économique. Plusieurs analystes se sont penchés sur l'impact économique de cette pandémie sur l'économie mondiale en général et africaine en particulier. À la différence des crises précédentes qui partent généralement « d'un choc de demande », la crise économique issue de la covid-19 est partie « d'un choc défavorable d'offre » selon Patrick Artus et Olivier Pastré (2020, p. 1).

Du point de vue local, le tourisme camerounais a particulièrement subi l'impact économique du fait des restrictions diverses relatives à la lutte contre la propagation de la Covid-19. Selon des données statistiques fournies par le Syndicat patronal des industries d'hôtelleries et du tourisme (SPIHT), le taux de fréquentation des hôtels, qui était déjà fragilisé par la situation sécuritaire et socio-politique délétère du Cameroun, a connu une baisse drastique pour s'établir à 40 % selon les études menées par le Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM, 2020, p. 43). En outre, les mois d'avril et juillet 2020 ont révélé que 100 % des hôtels et restaurants camerounais ont « observé un impact très négatif de la crise Covid-19 en mars 2020 »; 88,9 % ont « observé une aggravation des conséquences négatives entre mars et mai 2020 »; 94,5 % ont « observé une baisse de leur chiffre d'affaires en mars 2020 »; 88,9 % ont « mis le personnel permanent en chômage technique » et 11,1 % ont « licencié du personnel permanent » (GICAM, 2020, p. 43).

L'impact économique de la lutte contre la Covid-19 sur le tourisme camerounais est venu s'ajouter au caractère sous-exploité des potentialités touristiques du Cameroun selon l'avis de certains analystes (Tchindjang et Fodouop, 2003). Ces derniers soutiennent, il y a près de

deux décennies avant l'avènement de la pandémie à Covid-19, que le secteur du tourisme est sous-exploité au Cameroun au regard de ses potentialités. Cependant, ce secteur n'a pas été le seul touché par l'effet des mesures prises pour lutter contre cette pandémie. Globalement, les finances publiques camerounaises en ont payé les frais (Bilounga, 2021). Cet état de choses a amené le gouvernement camerounais à organiser une sorte de riposte pour venir en aide aux secteurs affectés par les effets néfastes de la lutte contre la Covid-19, notamment le secteur touristique.

La riposte gouvernementale face à la crise de la Covid-19 dans le secteur touristique

La riposte gouvernementale face à la crise de la Covid-19 s'est opérée sous forme d'assainissement et de soutien aux promoteurs et promotrices du secteur touristique.

L'assainissement du secteur touristique comme riposte gouvernementale face à la Covid-19

En vue de lutter contre la propagation de la Covid-19, le gouvernement camerounais a mis l'accent sur l'assainissement du secteur touristique en exigeant le respect du protocole sanitaire « Clean Covid » et la certification dans l'optique d'un déconfinement progressif.

L'exigence du protocole sanitaire « Clean Covid » dans les établissements du tourisme

Le tourisme étant une activité qui suscite « déplacements et concentrations de populations » (Py, 1993, p. 3), il peut constituer une menace pour l'ordre public, lorsqu'il est mal encadré, sous sa dimension

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

trilogique traditionnelle, notamment la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques (Gatsi, 2017, p. 970). La croisade contre le coronavirus a donc été une exigence d'ordre public qui a mis en avant le souci de préservation des risques de maladies.

Au-delà des mesures générales de lutte contre la propagation du coronavirus, l'administration en charge du tourisme a été assignée par décret du premier ministre à élaborer un protocole sanitaire spécifique au secteur touristique. Ce protocole était constitué de trois guides et un manuel servant de tableau de bord et de baromètre conçus en fonction des sous-secteurs touristiques existants (décret n° 2020/3221/PM du 22 juillet 2020 fixant la répartition de la dotation du Fonds spécial de la lutte contre le Coronavirus et ses répercussions économiques et sociales). Il s'agit notamment du guide I des établissements d'hébergement, de restauration et des loisirs; du guide II des sites touristiques, parcs de loisirs, aires protégées et événements touristiques; du guide de l'accueil, du transport, des agences de voyage, des offices communaux de tourisme, des guides et accompagnateurs; et du manuel de procédure de certification des établissements et activités de la chaîne touristique. Ces différents documents visaient globalement à contenir la propagation de la pandémie, à assurer la sécurité tant du personnel que des client-es, à rétablir la confiance du marché touristique camerounais, d'offrir un produit sain et sécurisé (Mintoul, Guide I, 2020, p. 5). Ils déclinaient les précautions à prendre en amont et des consignes de gestion des cas suspects ou confirmés en aval.

S'agissant du premier pan du protocole, le respect des mesures d'hygiène, de salubrité, de distanciation, de capacités d'accueil raisonnables de chaque structure a été mis en avant. À titre illustratif, les établissements hôteliers étaient tenus de respecter rigoureusement un certain nombre de consignes gouvernementales. Il s'agissait des consignes suivantes : la capacité maximale d'une chambre était limitée à deux adultes et deux enfants (de moins de 12 ans); chaque chambre devait avoir des kits de protection individuelle; les chambres et les salles de bain devaient être ventilées et désinfectées quotidiennement; les meubles

et les tissus devaient être désinfectés; les chambres ne devaient être occupées qu'après avoir été nettoyées, désinfectées et aérées pendant au moins trois heures pour les nouvelles arrivées (Mintoul, Guide I, 2020, p. 13-14).

Quant au second pan du protocole, notamment la gestion des cas suspects ou avérés de Covid-19, il était globalement indiqué des consignes à respecter, notamment l'obligation d'informer immédiatement la direction de l'établissement au cas où un membre ou un-e client-e présentait des symptômes de Covi-19. La direction était, à son tour, tenue de signaler tout cas suspect ou tout-e client-e présentant des difficultés respiratoires au ministère en charge de la santé publique via le numéro vert 1510. Les client-es présentant des symptômes de la maladie étaient également obligé-es d'informer la direction ou de contacter un médecin. Du côté du personnel, il était prévu un logement distinct pour les membres et des zones d'isolement pour le confinement des cas douteux au sein du personnel travailleur. S'il advenait qu'un personnel présentât des signes de maladie, ce dernier était immédiatement mis en congé et placé sous l'accompagnement des services sanitaires compétents (Mintoul Guide I, 2020, p. 5-7).

Les activités touristiques ne se limitent exclusivement pas aux établissements hôteliers et de restauration puisqu'elles ne sont pas uniformes. Elles se déploient également au niveau des sites touristiques, des parcs de loisirs, des aires protégées qui sont des espaces de découvertes, de divertissement et de récréation qui drainent des visiteur-euses et, de ce fait, constituent d'éventuels foyers de contamination et de propagation de la maladie. À cet effet, des mesures de préservation réparties en deux catégories à savoir des informations communes auxdits espaces et celles spécifiques à chacun, ont été adoptées pour contrer la diffusion du virus à couronne en leur sein. Les consignes d'ordre général concernaient la gestion des cas suspects ou avérés de Covid-19 (Mintoul, Guide II, version anglaise, 2020, p. 13-14). Elles étaient identiques à celles contenues dans le guide I supra-

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

mentionné. Quant aux consignes d'ordre spécifique, elles s'appliquaient à la gestion respective des sites touristiques, des salles de sport et de fitness, des parcs de loisir, des parcs naturels et des aires protégées.

Relativement à la gestion des sites touristiques, il est mentionné que seuls les guides et les personnes habilitées étaient autorisés à recevoir et assister les visiteur-euses dans les différents sites touristiques. Ils et elles étaient tenu-es de faire usage des matériels de communication tels que le microphone, le casque à écouteur, qui devaient systématiquement être désinfectés après usage. Lors des réceptions, les tables devaient être séparées de deux mètres et les chaises d'un mètre afin d'observer la distanciation sociale recommandée. Il a aussi été exigé, à titre de sensibilisation des visiteur-euses, de placer à des différents endroits des sites, des affiches relatives au respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Toute activité susceptible d'entraîner le rapprochement et, par ricochet, la contamination était strictement interdite. Dans le même ordre d'idées, les regroupements de plus de cinquante (50) personnes étaient interdits et les gestionnaires des sites étaient tenu-es, en plus des cache-nez pour les visiteur-euses, de prévoir également des kits médicaux de premiers soins. Toute excursion et voyages d'étude devaient être notifiés aux responsables des sites quarante-huit (48) heures avant et les participant-es ne devaient excéder cinquante (50) personnes (Mintoul Guide II, 2020, p. 5).

S'agissant des salles de sport et fitness, toutes les activités devaient être menées dans des espaces ouverts et les équipements de loisir, désinfectés après usage, devaient être limités et placés à une distance de sécurité pour éviter autant que possible le contact entre les différent-es participant-es. Les portes, les toilettes, les guichets et tout autre équipement d'usage commun devaient être nettoyés et désinfectés après chaque deux (02) heures, les moniteur-trices sont tenu-es de porter des masques de protection (Mintoul, Guide II, 2020, p. 6).

Au niveau des parcs de loisir, leur ouverture était conditionnée par la disponibilité obligatoire du matériel nécessaire pour garantir les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. La distanciation sociale était de

mise à toutes les étapes de la visite, notamment à l'arrivée, pendant et à la fin. Les promoteur-trices desdits parcs étaient invité-es à indiquer sous forme d'images toute la procédure de gestion des cas de personnes présentant des symptômes de la maladie (Mintoul, Guide II, 2020, p. 6-7).

En ce qui concerne les parcs naturels et les aires protégées, la gestion des flux de visiteur-euses constituait le pan principal du protocole. Le timing de départ et le nombre de visiteur-euses étaient préalablement déterminés. Les panneaux lumineux de signalisation devaient être visiblement installés, indiquant aux visiteur-euses de progresser de l'avant et de ne pas adopter une marche-arrière susceptible de créer un engorgement et, par conséquent, d'éventuelles contaminations (Mintoul, Guide II, 2020, p. 8). Ces consignes, même si elles présentaient parfois des différences, poursuivaient au fond une même finalité, à savoir l'attestation de la conformité des établissements de tourisme aux exigences de lutte contre le coronavirus.

La certification des établissements de tourisme : une condition *sine qua non* de déconfinement sélectif et progressif

Le protocole sanitaire « clean covid », poursuivant l'objectif d'assainissement des établissements de tourisme et des loisirs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, constituait à cet effet un baromètre d'évaluation du caractère sain desdits établissements et de la qualité du produit offert aux touristes ou aux client-es dont la protection constitue la préoccupation primordiale des pouvoirs publics. Bien que ralenties par la pandémie dans leur élan fonctionnel et partant, économique, il fallait que les entreprises touristiques puissent trouver une stratégie de contournement de la maladie et reprendre sereinement leurs activités. La politique gouvernementale d'évitement de cette pandémie dans le secteur touristique a été le respect strict du protocole sanitaire « clean covid » élaboré par l'administration en charge du tourisme et dont l'ultime étape était la certification des établissements qui s'y étaient conformés.

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

La certification constituait en effet une évaluation et une attestation de conformité des établissements de tourisme et des loisirs au respect strict des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans le secteur touristique. Elle s'opérait concomitamment par des missions d'inspection qui visaient à contrôler la conformité et celles d'évaluation qui notaient les établissements de tourisme eu égard au respect du protocole sanitaire « clean covid » initié par le MINTOUL. Ces missions, qui pouvaient être inopinées ou faire l'objet d'une notification, ont été effectuées par la brigade nationale et celles régionales anti-covid du MINTOUL. Elles ont été initiées soit par le ministre en charge du tourisme, soit à la demande des promoteurs et promotrices des établissements de tourisme, ou à la suite d'une dénonciation anonyme (Mintoul, *Manuel de procédure de certification des établissements et activités touristiques au Cameroun*, p. 7-8).

La certification était conditionnée par l'obtention, par l'établissement du tourisme, de tous les points eu égard au respect de toutes les prescriptions du protocole. Elle était délivrée par le ministre du tourisme, après avis favorable de la brigade d'inspection anti-covid. Il s'agissait dans ce cas précis de l'accord du panneau « clean covid » qui était affiché dans l'enceinte de l'établissement et qui attestait de son caractère sain et respectueux des mesures de lutte contre le coronavirus. Elle donnait droit à la levée des restrictions telles que le confinement, à la légitimité et constituait une sorte de recommandation explicite de l'établissement auprès des touristes ou des client-es. Outre ces mesures d'assainissements susmentionnées, le gouvernement a initié des soutiens multiformes aux promoteur-trices du secteur touristique dans le sillage de la riposte contre la Covid-19.

Les soutiens multiformes du gouvernement aux promoteurs et promotrices du secteur touristique dans la lutte contre la Covid-19 au Cameroun

Dans la seconde phase de la stratégie gouvernementale de riposte contre la Covid-19, les pouvoirs publics camerounais ont apporté des soutiens en termes d'appui financier ainsi que des mesures d'assouplissement fiscales et obligations diverses.

L'appui financier au secteur du tourisme par le fonds spécial Covid-19

Le gouvernement camerounais, dans son rôle de maintien de l'ordre public économique, en guise d'appui aux différents secteurs d'activités dont l'économie a été dévastée par la survenue de la pandémie, avait initié un Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le montant de celui-ci était estimé à cent quatre-vingts (180) milliards de F CFA, avec pour objectif principal la soutenabilité de la macroéconomie camerounaise plombée par la Covid-19 (décret n° 2020/3221/PM du 22 juillet 2020, articles 1, 2). C'est dans cet ordre d'idées que le secteur du tourisme camerounais ayant été sévèrement atteint, a, à travers l'administration en charge du tourisme et des loisirs, bénéficié d'un appui financier dans le cadre de ce fonds spécial covid-19. La part du ministère était destinée à soutenir l'ensemble des activités touristiques tombées dans le marasme. Ainsi, un montant d'un milliard sept-cent millions (1,7 milliard) a été affecté (décret n° 2020/3221/PM du 22 juillet 2020, article 4) avec pour objectif d'accorder une résilience économique et financière à la filière touristique, d'atténuer autant que possible les répercussions brutales de la pandémie du coronavirus sur l'économie touristique, d'amortir les charges supplémentaires des entreprises en difficulté, d'éviter ou tout au moins limiter les licenciements ainsi que les fermetures d'établissements de tourisme.

À la lecture de l'article 4 du décret n° 2020/3221/PM du 22 juillet 2020, le fonds est spécifiquement destiné à financer les activités d'ordre sanitaire, promotionnel et d'appui aux promoteurs et promotrices ainsi qu'à certains sites touristiques à fréquentation élevée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques dans le secteur touristique.

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

S'agissant du volet sanitaire de lutte contre la Covid-19, un montant de cent-soixante (160) millions de FCFA, reparti selon les rubriques d'activités, devait servir à financer la conception et l'élaboration du protocole sanitaire « clean covid », sa vulgarisation et le suivi de sa mise œuvre effective dans le milieu touristique. Bien plus, il devait financer le renforcement des capacités des points focaux des collectivités territoriales décentralisées du tourisme et des loisirs aux mesures barrières anti-covid-19 et pendant les événements du CHAN et CAN 2021. Cette orientation d'appui vers les points focaux des collectivités territoriales décentralisées se justifierait par la politique de la décentralisation impulsée par le gouvernement camerounais impliquant le transfert des compétences sectorielles particulières et des moyens appropriés aux collectivités territoriales décentralisées, notamment les régions et les communes, afin qu'elles puissent impulser le développement local. Parmi les compétences transférées, figure la promotion du tourisme local (loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des Collectivités Territoriales Décentralisées, article 267).

Le volet de la promotion impliquait le financement de la production et de la diffusion des supports électroniques et publicitaires dans l'optique de restaurer l'image du tourisme et loisirs camerounais, ceci à hauteur de cinquante (50) millions de FCFA. Cette stratégie de promotion du tourisme à travers le numérique a connu un regain d'intérêt pendant la période de la pandémie. Elle constituait une alternative au tourisme ordinaire devenu indisponible et offrait des « expériences touristiques à distance ou virtuelles » (OCDE, 2020, p. 19).

En ce qui concerne l'appui aux promoteurs et promotrices du secteur touristique ainsi qu'aux sites touristiques à taux de fréquentation élevée, un montant d'un milliard quatre cent quatre-vingt-dix millions de FCFA avait été mis à disposition par le gouvernement. Cette somme a été affectée en guise d'appui aux établissements hôteliers de catégorie une (1) à cinq (5) étoiles, des établissements de restauration d'une (1) à trois (3) fourchettes, de cent cinquante (150) agences de tourisme incluant

les guides touristiques, de cinq cent (500) établissements de loisirs regroupant les snack-bars, les cabarets, les night clubs, les parcs de loisirs, les centres de loisirs et de vacances. Sont également concernés par ledit appui, seize (16) sites touristiques à taux de fréquentation élevée et vingt (20) offices communaux repartis dans les différentes régions et communes du Cameroun. Ces mesures visaient à booster la filière touristique affaiblie et dont la capacité de production affectée ne pouvait pleinement assumer ses charges publiques; d'où l'initiative gouvernementale de mettre sur pied une politique publique d'assouplissement au bénéfice des établissements touristiques en termes d'allègements fiscaux et exonération de redevances liées à la location des panonceaux.

Les allègements fiscaux et exonération de redevances de location des panonceaux : une mesure gouvernementale au bénéfice des entreprises touristiques

Les mesures gouvernementales de soutien au secteur du tourisme ne se sont pas limitées à la mise sur pied d'un Fonds spécial Covid-19 destiné à la soutenabilité de la filière touristique dévastée. Elles sont aussi perceptibles au niveau fiscal, notamment des allègements fiscaux sous forme de suspension de recouvrements d'impôts auprès des entreprises touristiques supposées parmi les plus atteintes par le coronavirus et l'exonération de la taxe de séjour liée à l'hébergement.

S'agissant du premier assouplissement fiscal, il s'explique par le fait que certaines mesures barrières telles que la fermeture des frontières et le confinement, de nature à limiter la mobilité sociale, ont sérieusement constitué un facteur de baisse de l'économie des entreprises touristiques. C'est dans cet ordre d'idées que les entreprises touristiques victimes de la pandémie ont bénéficié d'exonération d'impôts et taxes à condition d'en formuler la demande. En cas d'avis favorable, « l'entreprise concernée bénéficie d'une suspension de toutes mesures de recouvrement prévues par le livre des procédures fiscales, y compris celles engagées avant l'apparition de la pandémie » (Bilounga, 2021, p. 21).

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

Quant au second assouplissement fiscal, il est ordonné par l'article quinzisième-bis, alinéa 6 de l'ordonnance du 3 juin 2020. Il concernait les établissements d'hébergements classés et ceux non-classés. La taxe de séjour est de l'ordre de 5 000 F par nuitée pour les hôtels 5 étoiles et 500 F pour les structures d'hébergement non-classées. Eu égard à ladite exonération, ces derniers ne devaient plus facturer cette taxe à leurs client-es entre le 1er mars 2020 et la fin de l'exercice fiscal. Cependant, « si cette taxe avait déjà été établie et collectée à partir du 1er mars 2020, elle doit être reversée et demeure définitivement acquise par le trésor public » (Bilounga, 2021, p. 23).

Aussi, de manière spécifique, l'administration en charge du tourisme camerounais, dans le cadre d'appui aux entreprises touristiques dont les activités avaient été déstabilisées par la covid-19, avait-elle suspendu, durant toute cette période de troubles, le paiement de la redevance liée à la location du panonceau par les entreprises touristiques. Celle-ci est de 10 000F par an et percevable annuellement. Le panonceau désigne une pièce métallique de forme triangulaire apposé sur la façade principale de la structure ou en un endroit visible indiquant la nature et la catégorie de l'établissement selon qu'il soit un hôtel, un restaurant, un établissement de loisir ou une agence de tourisme (article 15 alinéas1, 2, de la loi n° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et des loisirs au Cameroun). Ledit panonceau attestant du caractère autorisé de la structure est délivré par l'administration en charge du tourisme, seul propriétaire, et implique à cet effet le paiement d'une redevance annuelle. Les hôtels sont classés par catégories selon le système d'étoile allant d'une (1) à cinq (5) étoiles, les restaurants en système de fourchette d'une (1) à quatre (4) et les agences en catégories allant de la première à la troisième selon le type de prestations fournies (articles 53 à 57 du décret n° 2022/5075/PM du 04 juillet 2022 fixant les modalités d'application de la loi n°2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique au Cameroun). Le ministère du tourisme a également suspendu, durant la période de Covid-19, tous les contrôles routiniers de conformité à la réglementation des établissements de tourisme et des loisirs. Toutefois, il faut relever

que ceux liés au respect du protocole sanitaire « clean covid » étaient néanmoins maintenus, car la santé publique a été considérée comme un impératif catégorique.

Conclusion

Parvenu au terme de cette analyse sur le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19, il en ressort que la catastrophe sanitaire a sérieusement porté un coup à l'économie touristique camerounaise qui s'est vue asphyxiée et paralysée. Aux grands maux, les grands remèdes : la riposte gouvernementale sous forme des mesures d'assainissement et d'appui financier à la filière touristique aura néanmoins permis d'éviter le pire, bien que n'ayant pas endigué totalement le mal. Elle a préservé une petite lueur d'espoir pour assurer au tourisme camerounais une viabilité après la période covidienne. Sachant que le monde moderne est intimement jonché des « risques » (Ulrich Beck, 2008) et « d'incertitudes » (Edgar Morin, 1999) scientifiques, militaires, civilisationnelles, il semble opportun de tirer les leçons du passage de l'ouragan covidien pour mieux affronter l'avenir. Dès lors, la stratégie touristique gouvernementale de relance post-covidienne gagnerait à repenser de fond en comble le tourisme camerounais. Il incombe de la réorienter davantage vers la promotion du tourisme interne, notamment le développement de la culture touristique par le bas, à travers les plus jeunes qui pourront jouer le rôle de vulgarisateurs et vulgarisatrices du tourisme auprès leurs familles et leurs communautés. Il est également plus qu'indiqué de prioriser, dans ce contexte, le tourisme autochtone qui est une forme de tourisme alternatif au tourisme de masse, offrant des expériences culturelles et traditionnelles non seulement attractives pour des touristes qui aiment les vivre intimement, mais en constituent également des formes de tourisme responsable, durable, équitable, respectueux de l'environnement et de la dignité humaine, gages d'une économie

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

touristique plus résiliente. Aussi faut-il mettre en œuvre la stratégie d'invitation des tour-opérateurs étrangers à séjourner au Cameroun en vue de redonner confiance et assurance aux touristes de l'extérieur pour les pousser à nouveau à emprunter le chemin de la destination Cameroun.

Références

- Abé, Claude. 2020. Faire le deuil par temps coronal en situation de monisme juridique contesté : regard socio-anthropologique sur le droit du rapport à la mort. *LE NEMRO. Revue Trimestrielle de Droit Economique*, 6-22.
- Artus, Patrick et Pastré Olivier. 2020. *L'économie post-Covid. Les huit ruptures qui nous feront sortir de la crise*. Paris : Fayard.
- Balandier Georges. 1971. *Sens et puissance*. Paris : Presses Universitaires de France.
- Beck, Ulrich. 2003. La société du risque globalisé revue sous l'angle de la menace terroriste. *Cahiers Internationaux de Sociologie*, 114, 27-33.
- Beck, Ulrich. 2008. *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*. Paris : Flammarion.
- Bilounga, Steve Thiery. 2021. L'incidence de la lutte contre le Covid-19 sur les finances publiques. *Droit en Afrique*, 24, 3-28.
- Boniface, Pascal. 2020. *Géopolitique du COVID-19. Ce que nous révèle la crise du coronavirus*. Paris : Editions EYROLLES.
- Camus, Albert. 1947. *La Peste*. Paris : Gallimard.
- Décret n° 2022/5075/PM du 04 juillet 2022 fixant les modalités d'application de loi n° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun.

Décret n° 2020/3221/PM du 22 juillet 2020 fixant la répartition de la dotation du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales.

Edgar, Morin.1999. *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*. Paris : UNESCO.

Gatsi, Eric-Adol.2017. L'ordre public français et camerounais : regards croisés sur un labyrinthe juridique. *Revue Internationale de droit comparé*, 69(4), 961-999.

Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM). 2020. *Livre blanc de l'économie camerounaise. L'impératif industriel du Cameroun*. Douala : Edition Bilingue.

Institut national de la statistique (INS). 2020. *Évaluation des effets socioéconomiques du coronavirus (COVID-19) au Cameroun – Phase 1*.

Lekene Tsohgou, Dieudonné. 2021. Les activités de services présentiels distractifs à l'épreuve de la COVID-19 au Cameroun. *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, 43-44, 457-470.

Loi n° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun.

Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Mintoul. 2020. *Guide I. Protocole sanitaire des établissements d'hébergement, de restauration et des loisirs*.

Mintoul. 2020. *Guide II. Protocole sanitaire des sites touristiques, des parcs de loisir, des aires protégées et des événements touristiques*.

Mintoul. 2020. *Manuel de procédure de certification des établissements et activités de la chaîne touristique*.

Le tourisme camerounais à l'épreuve de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte?

- Ndibnu-Messina Ethé, Julia et Kouantem, Constantine. 2021. Suivi à distance des étudiants camerounais pendant et après la COVID-19. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, 18(1), 32-47. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n1-05>
- Nsegebe, Antoine de Padoue, Ndoki, Désiré et Yemmafouo, Aristide. 2020. Gouvernance de la Covid-19 et impacts socioéconomiques et politiques des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie au Cameroun. Bordeaux : *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 282, 419-435.
- OCDE. 2020. *Lutte contre le coronavirus (covid-19) pour un effort mondial. Les actions engagées dans le domaine du tourisme face au coronavirus (covid-19)*. OCDE.
- Ondoua Biwole, Viviane. 2020. *Impact de la pandémie du COVID-19 sur l'emploi au Cameroun (IPEC). Regard sur la situation de la femme et l'action syndicale*. Rapport d'analyse. FRIEDRICH EBERT STIFTUNG.
- Passo Sonbang Elie. 2001. L'action de la police dans la gestion de la lutte contre la COVID-19 : la gestion des flux urbains. *Revue Africaine de Sécurité Internationale (RASI)*, 001, 201-216.
- Py, Pierre. 1993. *Droit du tourisme*. Paris : Dalloz.
- Ricciardi, Toni. 2020. Les pandémies dans une perspective d'histoire globale. Dans Gamba, Fiorenza, Nardone, Marco, Ricciardi, Toni et Cattacin, Sandro (dir.). *Covid-19. Le regard des sciences sociales* (p. 29-43). Genève et Zurich : Seismo.
- Tchindjang, Mesmin et Fodouop Kegne. 2003. Le Cameroun : un pays aux potentialités touristiques sous exploitées. *BOLETIM GOIANO de Geografia*, 23(1), Jan. /Jun. 2003, 1-22.

IBRAHIMA Hayatou

L'auteur doctorant en droit à l'Université de Ngaoundéré, chef service de la promotion des sites touristiques à la délégation départementale du

IBRAHIMA Hayatou et ABOUBAKAR Adamou

Ministère du Tourisme et de Loisirs (MINTOUL) de la Vina.

Contact : ibrahimahayatou@gmail.com

ABOUBAKAR Adamou

Politologue, chargé de recherche au Centre national d'éducation (CNE), organisme de recherche en sciences sociales sous tutelle du Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation (Cameroun). Spécialiste d'économie politique internationale, il est le coordonnateur du laboratoire « Droit, Société et Développement » (DSD) du Département des études politiques et juridiques (DEPJ) du CNE. Il consacre essentiellement ses recherches à l'économie politique (interne et internationale); les problématiques liées au « développement durable »; la sociologie politique de la partie septentrionale du Cameroun et la sociologie des organisations.

Contact : aboubakaradamou2000@yahoo.fr

ISSN :

2992-0116

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/ibrahima_et_aboubakar2024/

Pour citer cet article : IBRAHIMA, Hayatou et ABOUBAKAR, Adamou. 2024. Le tourisme camerounais à l'œuvre de la Covid-19 : quel mal pour quelle riposte? *ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique*, 3(1), 11-36. DOI : 10.46711/adilaaku.2024.3.1.2

Covid-19 et État de droit au Cameroun

FLORIANE MANHOULI YORSAM ET CAROLE VALÉRIE NOUAZI KEMKENG

Résumé :

L'humanité a toujours été confrontée à des pandémies à l'instar de la peste, de la variole, etc. Depuis 2019, elle a été mise à l'épreuve par la Covid-19 qui a causé de nombreux décès sur tous les continents. Face à cet état d'urgence sanitaire critique et dans l'optique de préserver le droit à la santé des populations, la plupart des États ont adopté des mesures parfois drastiques innervées par le principe de précaution et perçues par les populations comme attentatoires aux libertés individuelles. Les mesures d'urgence sanitaires adoptées par le Cameroun dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont-elles compatibles avec l'État de droit? En prenant appui sur la méthode juridique, la méthode comparative et la sociologie du droit, la présente étude vise à démontrer, à partir de la double dialectique du duel et du duo, qu'il existe une apparente incompatibilité et une compatibilité avérée entre les mesures sanitaires et l'État de droit au Cameroun.

Mots-clés : Covid-19, droits humains, État de droit, mesures d'urgence, mesures sanitaires

Abstract :

At one time or another, mankind had to contend with pandemics that are now considered historic, such as the plague and smallpox. In recent years, one of the most deadly has been Covid-19, which has caused many deaths and caused great fear on every continent. Faced with this critical state of health, and with a view to preserving people's right to health, most countries have had to take measures that are sometimes drastic, innervated by the precautionary principle and perceived by the public as extremely prejudicial to individual freedoms. Are the emergency health measures taken to combat Covid-19 compatible with the rule of law? Drawing on the legal method, the comparative method and the sociology of law, this study aims to show the double dialectic of duel and duo insofar as there is an apparent incompatibility between health measures and the rule of law in Cameroon and a proven compatibility of health measures with the rule of law.

Keywords : Covid-19, emergency measures, health measures, human rights, rule of law

Résumé (yémba) :

Ego e laá néné tó gap ηγοη ό τε mə lə nídəə ego pá' ago mekúna lá; mezo k mbo emō'. Amō' a kə sáá' áne ηgu' 2019 ηγó á le atsets-ho nyiηnoη tə nínā nízí nzhwíté epuóménoη á ηγοη sitsá' ntsem. Nna a lə gō mífāηá mé gō mífā' á ηγε ηkhu a fāη míbū ntsyā te epuóménoη é cu' ηjúó á na' ηgóó pá' mé cúū' nínētée wóp nente lá; pá' a ke áne apak lúu elā' á ηγοη ηgó púp. Á a mbo ntsí zi Akamelúun a lə lōko mífā' meshhū lélōko móbānē ago atsets-ho áne nyiηnoη á le pá' lepó a zéttée? Afa' juo á vho áne ntsí atεene menu áne ηkó'ó azhe mbé mbo zi azhē alente ηjúó ηghū azhē áne mbé pó etswhí é lōko étswii pá' á Akamelúun níná' ηgó'á afu' zi atante meshhū apa'ne ago pó anu alā' mbé é téemnē menzem te é tə yiηne lá tó ηkó ηgó éyi mé cūute míbōηó mbo mé júó pá' é pú tə azó gap.

Mots-clés (yémba) : alā' mbé, atante meshhū apa'ne ago, atante meshhū tó zwi'te, atsets-ho nyiηnoη, ega epuomenoη, mekim nyiηnoη

Historique de l'article

Date de réception : 4 janvier 2024

Date d'acceptation : 13 novembre 2024

Date de publication : 29 décembre 2024

Type de texte : Article

Introduction

Dans l'histoire de l'humanité, les pandémies ont toujours modifié et perturbé négativement la vie des hommes et des femmes. C'est ainsi qu'en fin 2019 à Wuhan en Chine « pour la première fois depuis un siècle, on faisait face à une pandémie mondiale, très contagieuse [...], et de progression rapide » (Vitaux, 2021, p. 82). À cause de cette progression rapide, des mesures juridiques et pratiques prises dans l'urgence et la panique furent rapidement imposées dans plusieurs pays dont le Cameroun au regard du principe de précaution. Si le principe de prévention servait déjà de référence en matière de santé publique, c'est le principe de précaution qui s'est imposé face à la Covid-19 puisque « la précaution se distingue de la prévention du fait qu'elle opère en univers incertain, ce qui exige des modalités d'action particulière : il faut évaluer la réalité des risques, dégager les solutions qui peuvent les réduire, comparer les scénarios ... » (Kourilsky et Viney, 1999, p. 5).

L'État de droit est une situation résultant, pour une société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée (Cornu, 2011, p. 417). Mieux, le concept d'État de droit désigne un État dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. L'État de droit fait respecter l'égalité des citoyens et citoyennes et la séparation des pouvoirs. Dans un sens plus restreint, il renvoie à un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit,

notamment contre l'arbitraire. Il s'agit d'un concept en faveur du discours philosophique et politique qui renvoie à l'affirmation idéale de la subordination de l'État au droit (Cornu, *ibid.*). Le Cameroun en particulier a adhéré à la plupart des conventions internationales de protection des droits de l'humain (Donfack Sokeng, 2014, p. 117) en les reconnaissant et en les réceptionnant dans son ordre juridique interne. Sur cette base, et malgré les limites observées pour une garantie efficace (Jeugue Doungue, 2017), l'État du Cameroun met tout en œuvre pour garantir, dans le respect de la loi, les libertés fondamentales et participe à l'effort de construction nationale.

Toutefois, cet ordre juridique a été bouleversé avec la survenance de la Covid-19 qui a imposé de nouveaux paradigmes (Traore Dali Abdoul, 2020, p. 398). Le pays a, courant mars 2020, enregistré ses premiers cas de malades de la Covid-19 (Nounamo Kemogne, 2021, p. 49). La majorité des mesures a été jugée extrêmement restrictive des libertés. Ainsi, les libertés sociales et économiques, à l'instar de la liberté d'entreprendre, de réunion, de déplacement ont été restreintes au nom de la santé publique dont l'État est le principal débiteur au sens du préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au niveau continental, le système juridique africain de protection des droits de l'humain ne semblait pas être préparé aux crises sanitaires, puisque la Charte africaine des droits de l'Homme¹ et des peuples n'a pas aménagé les situations d'urgence sanitaire (Baroke Bahoze, 2020, p. 65). À y regarder de près, de nombreuses questions relatives à la gestion de cette pandémie se sont posées. Il s'agit notamment des interrogations liées au cadre juridique des mesures de restriction de liberté ou à la réparation des pertes subies par les populations. Si la question de la réparation est restée une véritable arlésienne, celle relative au cadre juridique des mesures restrictives applicables a amené certains juristes « à convoquer la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles bien connues en droit administratif » (Tametong Nguemo Tsidie, 2021, p. 18).

1. La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, Nairobi, Kenya, le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

Cependant, il apparaît que les mesures de riposte adoptées par le Cameroun face à la Covid-19 n'ont pas été adossées à un cadre juridique exceptionnel tel que prévu par l'article 9 de la Constitution (état d'urgence et état d'exception). Ce qui amène à questionner la légalité de l'action gouvernementale pendant cette période. C'est la raison pour laquelle certain-es auteur-es n'ont pas hésité à affirmer qu'au Cameroun, « la survenance de cette pandémie a mis en quarantaine plusieurs Conventions de protection des droits de l'homme » (Baroke Bahoze, 2020, p. 82) dont la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'établit donc un lien entre les mesures de riposte contre la Covid-19 et l'État de droit dans la mesure où les droits de l'humain sont au cœur de la notion d'État de droit.

Il s'en suit donc la question de recherche suivante : les mesures d'urgence sanitaire adoptées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont-elles compatibles ou non avec l'État de droit? La réponse à cette question centrale est guidée principalement, par le recours à la méthode juridique et à la sociologie du droit. La méthode juridique consiste en l'analyse des instruments juridiques. Elle alterne la dogmatique (comprendre le sens formel de la règle de droit) et la casuistique (elle renseigne sur la confrontation de la règle de droit au réel) qui a permis d'analyser la doctrine administrative produite d'urgence par les autorités compétentes en vue de la gestion de la crise au Cameroun. Le recours à la sociologie du droit ou à la sociologie juridique (branche ou sous-discipline de la sociologie) permet d'étudier les phénomènes juridiques en prêtant attention aux pratiques effectives des acteurs et actrices du champ juridique, et notamment à la pratique des États face à la gestion de la crise sanitaire. Accessoirement, la méthode comparative permettra d'avoir un regard sur la gestion de la Covid-19 dans d'autres pays. À partir de la dialectique du duel et du duo, l'on peut formuler l'hypothèse selon laquelle les mesures adoptées par le Cameroun dans la lutte contre la pandémie à coronavirus semblent incompatibles avec l'État de droit, d'où l'idée d'une incompatibilité apparente. Toutefois, la

nécessité de préserver la santé publique au regard de l'urgence sanitaire permet d'avancer l'idée d'une compatibilité avérée entre les mesures de riposte adoptées par le Cameroun et l'État de droit.

Une incompatibilité apparente

Dès l'annonce de l'apparition de la Covid-19 au Cameroun, plusieurs mesures sanitaires ont été édictées et rendues publiques par une déclaration spéciale du Premier ministre le 17 mars 2020. En effet, la Covid-19 n'a cessé de saper les principes les plus élémentaires de la démocratie et de l'État de droit (Gueldich, 2020, p. 17). On a noté un accroissement considérable des mesures de restriction au détriment de l'État de droit. À l'analyse de ces mesures, il se dégage le sentiment d'un affaiblissement progressif des bases de l'État de droit (Ngahna Mangmadi, 2020, p. 327) au regard des mesures d'urgence sanitaire adoptées et de leurs conséquences sur les droits et libertés fondamentaux des individus.

L'adoption des mesures d'urgence sanitaire

La gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19 a imposé l'adoption d'une série de mesures coercitives qui ont profondément affecté les principes de l'État de droit au Cameroun, allant de l'absence d'un cadre juridique d'exception au défaut de contrôle des mesures de riposte et légitimant le recours à la coercition par les autorités publiques dans leur mise en œuvre.

L'absence d'un cadre juridique d'exception

Le principe de soumission de l'administration au droit connaît une limitation en période de crise. Dans ce cas, « la théorie juridique prévoit la possibilité d'une substitution temporaire de la légalité administrative

ordinaire par une légalité administrative de crise quand les circonstances l'exigent » (Ngahna Mangmadi, 2020, p. 327). Au plan international, la survenance de cette pandémie a mis en quarantaine plusieurs conventions de protection des droits de l'humain (Sudre Frédéric, 2020). L'État du Cameroun, à l'instar de la plupart des pays africains, a suspendu l'effectivité des droits reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples dans le but d'enrayer les effets négatifs de la pandémie. Comme l'a souligné Baroke Bahoze (2020, p. 63), la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples fait abstraction de la clause de dérogation, elle reste la mieux élaborée pour faire face aux situations nécessitant la limitation de certains droits. En effet, cet instrument consacre le standard le plus élevé de protection des droits de l'humain dont l'irréalisme découle de son incompatibilité avec les mesures sanitaires (Baroke Bahoze, 2020, p. 82).

Au plan national, il s'agit de la légalité d'exception qui tire sa source dans la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, plus précisément à l'article 9 qui consacre l'État d'urgence et l'État d'exception (Bissi, 2020, p. 309). Toutefois, la décision administrative a été mise à l'épreuve de la covid-19 en contexte camerounais (Ngahna Mangmadi, Ebenezer, 2020, p. 326). En effet, toute une doctrine administrative a été produite d'urgence par les autorités compétentes en vue de la gestion de la crise. Il convient de remarquer que, contrairement aux autres pays qui ont adossé leur stratégie de riposte gouvernementale contre la Covid-19 sur un cadre juridique d'exception motivée par l'urgence sanitaire, le gouvernement de la République du Cameroun, en date du 17 mars 2020, a prescrit par une « déclaration spéciale » du Premier Ministre « sur très hautes instructions du Chef de l'État » une série de mesures. Celle-ci allait de la fermeture des frontières à la suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic, en passant par l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Cette « déclaration spéciale » comportait 13 mesures restrictives applicables aussi bien aux structures étatiques et privées qu'aux populations installées sur le territoire camerounais. Elles ont été complétées les 09 et 30 avril 2020 par des mesures supplémentaires. À l'évidence, ces mesures

restrictives des libertés publiques et attentatoires à l'État de droit n'étaient adossées à aucun cadre juridique d'exception préalablement déclaré tel que l'État d'urgence sanitaire (Tametong Nguemo Tsidie, 2021, p. 14). Si l'opportunité de ces mesures n'était pas contestable, le cadre juridique d'exception qui avait présidé à leur édicton demeurait une véritable arlésienne, d'où le recours à la coercition dans leur mise en œuvre par les autorités administratives.

Le recours à la coercition par les autorités administratives

Durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, les autorités administratives investies du pouvoir de police administrative ne peuvent se permettre de rester indifférentes puisqu'elles « sont assujetties à la stricte obligation de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser les désordres à l'ordre public ». Ces autorités agissant au nom de l'État, interviennent territorialement, soit au niveau national, soit au niveau du département, ou au niveau de la commune. La loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal de 2016 dans son article 369, alinéa 10 punit d'une contravention de 3e classe « ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légalement faits ou régulièrement publiés de l'autorité municipale ». Pour assurer l'application effective des mesures de police édictées, les autorités administratives utilisent un « personnel de police qui veille à l'observation des prescriptions édictées par les autorités de police et les fait exécuter, au besoin par le recours à la force » (Ricci, 2013, p. 150).

Afin de concrétiser ces mesures du gouvernement, certaines autorités administratives investies du pouvoir de police ont eu recours à la coercition pour exiger le respect des mesures restrictives de liberté au nom de l'ordre public sanitaire. C'est ainsi qu'en dépit de la recommandation de port de masque, certaines autorités administratives en ont fait une exigence assortie des sanctions contraignantes telles que la mise en fourrière des véhicules dans lesquelles les passagers et passagères n'arboreraient pas de masque, ou encore l'arrestation de toute personne ne portant pas de masque jusqu'au port effectif et l'obligation de paiement d'une amende de 6000 F CFA (Tuekam Tatchum, 2021, p. 92).

Dans le département du Mbam et Inoubou dans la région du Centre, le préfet avait annoncé « l'interdiction des veillées mortuaires dans l'ensemble du département par arrêté préfectoral n° 302/AP/JO4/SAAJP du 19 mai 2020 » (Nounamo Kemogne, 2021, p. 64). Cependant, ces mesures de riposte contre la Covid-19 étaient exemptées de tout contrôle.

L'absence d'un contrôle

La séparation des pouvoirs « représente toujours une composante de l'État de droit et, partant, de la démocratie » (Favoreu *et al.*, 2019, p. 425). Il convient de noter que la décision publique de réponse à la crise révèle une exaspération du déséquilibre dans la distribution du pouvoir en faveur de l'exécutif et une exploitation extensive des pouvoirs spéciaux. Ces pouvoirs spéciaux permettent à l'exécutif de maintenir l'image d'un État efficace et souverain (Mvogo Belibi, Richard Martial, 2021). Il sied de constater qu'en dépit de leur opportunité, les mesures adoptées par le Cameroun dans sa stratégie de riposte contre la COVID-19 avaient été décidées sans consultation du Parlement qui est l'organe compétent, en vertu de l'article 26 de la Constitution, pour voter les lois relatives aux droits et libertés fondamentaux des personnes.

De même, ces mesures n'ont fait l'objet d'aucun contrôle parlementaire. Et pourtant, le contrôle parlementaire est essentiel dans une société démocratique se réclamant de l'État de droit, car le Parlement « s'identifie toujours à la démocratie » (Louis Favoreu *et al.*, 2019, p. 757). C'est dans ce sens que le législateur camerounais a énoncé dans l'article 14 alinéa 2 de la Constitution, que le parlement « *légifère et contrôle l'action du gouvernement* ». Ce contrôle étant nécessaire pour affirmer la prééminence de l'État de droit ou la séparation du pouvoir. L'État d'urgence sanitaire n'ayant pas été décrété par le Chef de l'État, le défaut de contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement en cette période cruciale a fragilisé l'État de droit durant la pandémie de la Covid-19.

Soustraites au contrôle du Parlement, ces mesures restrictives échappaient aussi au contrôle juridictionnel (Fodong Sonfack et Tietsia Tatiekam, 2020, p. 252). La proportionnalité de ces décisions n'a jamais

été questionnée devant le juge. En France cependant, le Conseil constitutionnel français, saisi sur la demande de confinement total par le syndicat des jeunes médecins, « n'a pas donné suite à cette demande de confinement total mais a enjoint le gouvernement de réexaminer le maintien de la dérogation relative au confinement total » (Le Bris, 2021, p.10), ceci dans l'optique de limiter les atteintes excessives aux droits et libertés des citoyens et citoyennes.

L'atteinte aux droits et libertés fondamentaux

L'on ne peut sérieusement contester l'idée selon laquelle les mesures restrictives adoptées par le Cameroun n'ont pas porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux des individus. Il s'agit, entre autres, des restrictions à la liberté d'aller et de venir, des limitations du droit au travail et du droit à l'éducation.

Les restrictions de la liberté d'aller et de venir

Il faut admettre, d'entrée de jeu, que la liberté d'aller et de venir « est inhérente à la personne humaine : se mouvoir, stationner et séjourner font partie intégrante de ses fonctions vitales » (Xavier, 2010, p. 339). C'est la raison pour laquelle « la liberté d'aller et de venir reste une des figures emblématiques des droits fondamentaux » (*ibidem*). C'est un droit vital qui permet la jouissance de certains droits, à l'instar du droit au travail. Pour Catherine Puigelier, « la liberté de circulation s'accompagne de la liberté de travailler », (2015, p. 208) s'agissant précisément des emplois qui ne peuvent s'effectuer par le télétravail. La liberté d'aller et de venir est un droit fondamental garanti par le préambule de la Constitution qui pose que « tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité, et à la tranquillité publics ». Si cette disposition présente diverses expressions de la liberté d'aller et de venir, elle comporte aussi des dérogations à cette liberté pour des soucis d'ordre, de sécurité et de tranquillité publique. C'est la raison pour laquelle il existe par exemple des

limitations fixées par des textes spécifiques à la liberté d'aller et de venir, à l'instar des peines privatives prévues par la loi de 2016 portant code pénal.

Les limites à la liberté d'aller et de venir ont été formulées par l'article 4 de l'arrêté n° 0824 MINSANTÉ du 09 avril 2020 imposant des mises en quarantaine, principalement pour les personnes infectées par le virus. Si elles visaient à prévenir de nouvelles contaminations, elles ont eu pour effet de restreindre, à un degré élevé, la liberté d'aller et de venir des personnes mises sous quarantaine. En outre, la restriction des déplacements urbains et interurbains a entraîné une limitation de la liberté d'aller et de venir puisque les citoyens et citoyennes ont été obligé-es de rester chez eux/elles afin de limiter la contamination. En réalité, la proportionnalité entre la précaution qui doit guider l'action gouvernementale pendant cette période d'urgence sanitaire et le respect des droits de l'humain indispensables au fonctionnement de l'État de droit devrait être recherchée, puisque « les limitations aux droits de l'homme prises en cas de crise sanitaire ne doivent pas pécher par excès » (Le Bris, 2021, p. 10). Or, à l'examen, les restrictions à la liberté d'aller et de venir ont été de nature à porter atteinte aux droits reconnus aux personnes, à l'instar du droit au travail.

Les limitations du droit au travail

À la suite des textes internationaux en matière de droit au travail, l'article 2, alinéa 1 du Code du travail énonce que le droit au travail est reconnu à chaque citoyen et citoyenne comme un droit fondamental. L'État doit tout mettre en œuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le préserver lorsqu'il ou elle l'a obtenu. Mais, force est de constater qu'en période de crise sanitaire due à la pandémie, le droit au travail a été mis à l'épreuve (Monkam et Tamnou Djipeu, 2020, p. 168). Ainsi, « d'importantes pertes d'emplois surtout dans le secteur informel à cause de l'absence de protection d'emplois » (CEA, 2020) ont été enregistrées. Il apparaît que « 64,5 % des entreprises ont diminué leurs heures de travail, 50,1 % ont mis en chômage technique quelques employés, 45,3 %

ont réduit les salaires et 58,2 % ont réduit le nombre d'employés² ». Par ailleurs, on note « une perte d'emplois de plus de 50 % dans les branches comme l'éducation, l'hébergement et la restauration, la sylviculture et la construction³ ».

L'État du Cameroun a privilégié la protection de la santé publique au détriment du droit fondamental au travail lésant ainsi les travailleurs et travailleuses de tout soutien à caractère social. Il est évident qu'en période de crise sanitaire due au Covid-19, les mesures restrictives telles que « l'interdiction des déplacements entre les villes, le couvre-feu constituent naturellement un cas de force majeure en raison de leur caractère imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté de l'employeur » (Mzid Nouri 2021, p. 135). Cette situation a mis en péril le droit au travail des employé·es, indépendamment de la volonté des employeurs. Le gouvernement camerounais n'a cependant pris aucune mesure pour accompagner et protéger les emplois. Il aurait pu exiger, en compensation des mesures exonératoires accordées aux employeurs, le maintien des contrats de travail des salarié·es menacé·es de chômage technique et de licenciement en rendant « inopérante la force majeure en tant que motif permettant de recourir au licenciement ou à la mise en chômage économique sans passer par la procédure de contrôle administratif » (Mzid Nouri, *ibidem*). En le faisant, l'État aurait participé à une meilleure protection du droit au travail tout comme le droit à l'éducation.

Les atteintes au droit à l'éducation

Le droit à l'éducation énoncé dans l'article, 13 alinéa 1 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été fortement limité voire suspendu, surtout dans les zones rurales pour difficulté d'application de l'éducation à distance puisque la fermeture de tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement faisait partie des mesures restrictives. Cette mesure a

2. Rapport sur l'impact des politiques publiques liées à la pandémie de Covid-19 sur le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, 2021, p. 17.

3. *Idem*, p. 16.

touché 7,2 millions d'élèves et d'étudiant-es camerounais⁴. D'ailleurs à cette période, « le directeur régional de l'UNESCO a proposé de recourir aux solutions technologiques d'enseignement à distance » (Ndibnu-Messina Ethé et Kouankem, 2021, p. 34). L'usage des technologies d'enseignement à distance suppose l'accessibilité à internet et aux ordinateurs. Cependant, ces commodités sont difficilement accessibles pour les populations défavorisées des zones rurales. Cette situation a « entraîné la réduction des capacités d'apprentissage des enfants et la dégradation de la qualité de l'éducation »⁵.

En somme, il faut dire qu'entre « mimétisme et atermoiements » (Magloire Ngah, 2020, p. 383), l'édiction des mesures restrictives de lutte contre la pandémie à coronavirus dans le monde, en Afrique et au Cameroun en particulier, a laissé entrevoir une incompatibilité de ces mesures avec les exigences de l'État de droit enraciné dans la promotion et la protection des droits et libertés fondamentaux. Mais à voir de près, cette incompatibilité apparente cède devant l'exigence de préserver la vie humaine face au péril sanitaire induit par la survenance du Covid-19. Ce qui permet de démontrer l'idée de la compatibilité avérée entre les mesures restrictives de liberté et l'État de droit.

Une compatibilité avérée

En dépit de l'inexistence d'un cadre juridique d'exception et les atteintes portées à certains droits et libertés fondamentaux, il faut reconnaître que les mesures restrictives de riposte contre la pandémie à coronavirus adoptées par le gouvernement camerounais ont permis de préserver

4. *Idem*, p. 47.

5. Rapport sur l'impact des politiques publiques liées à la pandémie de Covid-19 sur le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du Burkina Faso, du Cameroun, de la côte d'ivoire, du Sénégal, 2021, p. 48.

l'intérêt supérieur de l'État en garantissant un minimum de libertés et droits fondamentaux et en assurant principalement le droit à la santé consubstantiel au droit à la vie.

La garantie d'un minimum de libertés fondamentales

Il est vrai qu'en période de pandémie mondiale telle que la Covid-19, les gouvernements sont obligés de prendre des mesures extraordinaires ou « dérogoires » (Mboumegne Dzesseu et Djomo Tamen, 2021, p. 255) pour faire face à des circonstances extraordinaires. Mais, ils doivent respecter les normes internationales universelles en matière de droits de l'humain et de libertés publiques, respecter les traités qu'ils ont dûment signés et ratifiés et respecter l'esprit et l'âme de leur Constitution. C'est ce qui ressort de l'article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui précise que toute atteinte à un droit de l'homme doit viser la défense des droits d'autrui ou la défense de l'intérêt général, de la morale et de l'ordre public.

En outre, l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que

dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États-parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale [...].

Dans ces circonstances exceptionnelles, l'État doit établir l'équilibre nécessaire entre le respect de la santé publique et de l'ordre public et le respect de la primauté de l'État de droit (Gueldich et Hager, 2020, p. 7). Ainsi, toute interférence dans les droits individuels par les détenteurs de l'autorité doit se réaliser sur la base de la loi et être guidée par l'intérêt du plus grand nombre (Mboumegne Dzesseu et Djomo Tamen, 2021, p. 255).

Au Cameroun, malgré la pandémie, l'État a tenu à assurer le déroulement des élections législatives le 9 février 2020. L'État a fait face à de nombreuses critiques dans la mesure où la fermeture des frontières a entravé le déplacement des observateurs et observatrices électoraux/électorales laissant ainsi planer le doute sur la transparence du scrutin. Néanmoins, la Commission de l'Union africaine a pu déployer une mission d'observation pendant cette période (Minata Samaté, 2020, p. 3). Malgré ces diverses difficultés, l'État du Cameroun a maintenu l'expression du suffrage universel direct au profit du peuple en encourageant le respect des mesures barrières et en distribuant des gels hydro-alcooliques.

En dépit de la limitation de plusieurs droits et libertés fondamentaux pendant la crise sanitaire, l'État a maintenu l'exercice de certains droits afin de valoriser l'intérêt général tels que le droit d'ester en justice puisque les juridictions camerounaises ont continué leurs activités (Wakap Chongang, 2021, p.138). Compte tenu des déséquilibres existant dans la relation contractuelle employeur-euse-employé-e., les juridictions ont continué à assurer leur office en vérifiant la légalité des licenciements des salarié-es sous le prétexte de la pandémie. On peut également noter le recours au télétravail en période Covid (Wandji Kamga, 2020, p. 150) en vue de maintenir le principe de la continuité du service.

On peut donc dire avec Dassi Ndé Aubin que plutôt que de se limiter à une compromission définitive, les mesures de riposte face à la Covid-19 ont heureusement offert une opportunité inespérée d'affermissement, de consolidation de ces droits à travers le monde entier (2021, p. 185). Particulièrement dans le cadre de la gestion de la Covid-19 en Afrique subsaharienne, l'on peut soutenir l'idée selon laquelle l'urgence révèle, moins le changement paradigmatique de l'État subsaharien que l'indissociabilité nécessaire du droit et de la politique dans sa conception (Mvogo Belibi, 2021).

La garantie matérielle du droit à la santé

L'ensemble des mesures adoptées dans le but de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus tendait inéluctablement à la sauvegarde du droit à la santé des populations. En effet, la politique nationale de santé disposée par l'article 4 de la loi cadre de 1996 énonce une série de stratégies qui constituent des obligations pour l'État : « la mise en œuvre d'une politique préventive de médecine par la promotion de l'hygiène, de l'assainissement de l'environnement, l'éducation sanitaire et la vaccination », ainsi que d'autres mesures. Or, ce droit de la crise sanitaire centré sur le maintien de l'ordre public sanitaire (Tuekam Tatchum, 2021, p. 77) avait un caractère préventif durant la pandémie, puisque en restreignant la jouissance de certains droits et libertés fondamentaux, l'État protégeait d'abord le droit à la santé des populations, et par ricochet d'autres droits fondamentaux. Il s'en suit que « les équilibres classiques du droit de la santé ont aussi été bouleversés par l'ancrage de ce droit dans la fundamentalité des droits de la personne humaine » (Renard, 2008, p. 27) c'est-à-dire l'immixtion du droit de la santé dans la protection des droits et libertés fondamentaux. Ainsi, le droit à la santé, se retrouve « guidé par le principe de la dignité humaine » (Renard, 2015, p. 27).

En plus, « de la dignité humaine est née l'idée d'un ordre public de protection individuelle destiné à protéger la dignité des personnes, y compris contre leur propre volonté » (Renard Stéphanie, 2008, p. 31) puisque la dignité humaine est une valeur protégée par l'ordre public. En conséquence, la personne humaine peut subir des restrictions légales si elle adopte des comportements susceptibles de porter atteinte à sa dignité. Par extension, les mesures restrictives avaient pour but de protéger la dignité humaine des Camerounais-es en leur prescrivant ou proscrivant des comportements susceptibles de préserver leur droit à la santé (Renard, 2020, p. 33). En clair, l'adhésion du Cameroun aux instruments pertinents des droits de l'humain est le fondement de la

dérogation à certaines libertés fondamentales dans le souci de la préservation du droit à la vie (Mboumegne Dzesseu et Djomo Tamen, 2021, p. 256).

Conclusion

En somme, il était question de mener une réflexion sur la compatibilité entre les mesures restrictives adoptées par le gouvernement du Cameroun dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et l'État de droit. Il a été démontré que si l'idée d'une incompatibilité apparente semblait être justifiée par les lacunes d'un cadre juridique d'exception et l'entrave à la jouissance de certains droits et libertés fondamentaux, cette incompatibilité cédait face à l'impératif de protéger le droit à la santé et par extension le droit à la vie. Au Cameroun, malgré l'encadrement remarquable des mesures de lutte contre la Covid-19 au profit de l'État, la nécessité de l'adoption d'une législation d'urgence sanitaire s'est imposée. L'on s'accorde, en définitive, avec Baroke Bahoze que la prévention juridique des situations comme la Covid-19 nécessitera à l'avenir l'adoption d'une convention régionale – ou d'un Protocole à la Charte africaine – applicable aux situations d'urgence pour un maximum de sécurité juridique face aux décisions étatiques susceptibles de limiter drastiquement les droits humains. Ce cadre légal permettra de renforcer les obligations de l'État en rapport avec les droits de l'humain (2020, p. 81).

Références

- Baroke Bahoze, Olivier. 2020. Le système africain de protection des droits de l'homme face à l'urgence sanitaire due à la Covid-19. *Annuaire africain des droits de l'homme*, 4, 60-82. <http://doi.org/10.29053/2523-1367/2020/v4a4>
- Bissi, Jean-François. 2020. La légalité de la lutte contre la corona virus 19 (Covid-19) au Cameroun. *LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Économique*, Dossier spécial « Covid-19 et le droit » - Partie 2, Juillet-septembre 2020, 309-325.
- Bissiriou Kandjoura. 2020. Le coronavirus : réflexion sur le régime juridique et les effets de la crise sanitaire due au Covid-19. Covid -19 et Constitution, *Université virtuelle du Sénégal et l'Association sénégalaise de Droit constitutionnel*, Oct 2020, Dakar, Sénégal. hal-03183338, 1-13.
- CEREG Cameroun. *Rapport sur l'impact des politiques publiques liées à la pandémie de Covid-19 sur le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du Burkina Faso, du Cameroun, de la côte d'ivoire, du Sénégal*. 2021. 72 p.
- Dassi Ndé, Aubin. 2021. La Covid-19 : un Janus dans le développement des droits de l'homme. *Cahier Africain du Droit international*, no 018 – Décembre 2021, 185-219.
- Donfack Sokeng, Léopold. 2014. Le Cameroun et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, Jean-Louis Atangana Amougou (dir.), *Le Cameroun et le droit international* (p.117-135). Colloque des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun, Ngaoundéré, 2-3 mai 2013, éd. A. Pedone.
- Dupuis, George, Guédon, Marie- José et Chrétien, Patrice. 2007. *Droit Administratif* 10e édition. Sirey édition.
- Favoreu, Louis *et al.*, 2019. *Droit constitutionnel*. Dalloz.

- Fodong Sonfack, Valdes Valdes et Tietsia Tatiekam, Dhuamel. 2020. La répression des infractions aux mesures de riposte contre la Covid-19 en droit camerounais. *LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid-19 et le droit »* - Partie 2, Juillet-septembre 2020, 252-265.
- Gueldich, Hajer. 2020. Impact de la Covid-19 sur la démocratie et l'État de droit en Tunisie. Communication présentée à *L'Afrique à l'épreuve de la Covid-19*, panels en ligne de capafriques, Panel du mardi 07 juillet 2020 : COVID-19 et la stabilité des États, la démocratie, l'État de droit, les libertés publiques et les droits de la personne en Afrique (opportunités, menaces et impacts), inédit, 8 p.
- Institute international pour la démocratie et l'assistance électorale, *L'Impact de la crise du Covid-19 sur le constitutionnalisme et l'État de droit dans les pays francophones et lusophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale*, Rapport analytique du webinaire, 23 avril 2020, 19 p.
- Jeugue Doungue, Martial. 2017. *La garantie des droits fondamentaux au Cameroun*. L'Harmattan.
- Kourilsky philippe, Viney Geneviève. 1999. *Le principe de précaution*. Rapport au premier Ministre, 15 octobre 1999, 87 p.
- Le Bris, Catherine. 2021. La crise sanitaire en France au regard du droit international des droits de l'homme ou les limitations des libertés en quête d'un juste équilibre. *RVDH*, 19, 1-31.
- Le Prado, Didier (dir.). 2022. *État de droit et la crise sanitaire*. Actes de la conférence du 17 juin 2021, Société de législation comparée, collection « Colloques », volume 50, juillet 2022, 340 p.
- Magloire Ngah, Achille, 2020. La Covid-19 et les droits fondamentaux dans le monde, en Afrique et au Cameroun en particulier : entre mimétisme et atermolements. *LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid-19 et le droit »* - Partie 2, Juillet-septembre 2020, 383-397.

- Malaurie, Philippe, Aynes, Laurent et Stoffel-Munck, Philippe. 2016. *Droit des obligations* (8e édition). LGDJ.
- Mboumegne Dzesseu Serges Frédéric & Djomo Tamen Valéry Blériot, 2021. Covid-19 et dérogations juridiques au Cameroun. Dans Pierre Ongolo Zogo (Dir.), *Covid-19 au Cameroun : Regards croisés et leçons apprises* (p. 255-276). Monange.
- Monkam, Cyrille et Tannou Djipeu, Jean-Marie. 2020. Le droit du travail camerounais à l'épreuve du Covid-19 . *LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid-19 et le droit » - Partie 2*, Juillet-septembre 2020, 168-185.
- Mustapha Afroukh. 2020. Covid-19 et droit de dérogation : les réponses du droit international des droits de l'homme. *RDLF chron.* n° 40. <https://revuedlf.com./cedh/Covid-19 -et-droit-de-dérogation>
- Mvogo Belibi, Richard Martial. 2021. Covid-19 et décision publique en situation d'incertitude. Illustrations et illusion de l'état d'exception en Afrique subsaharienne. *Jus Politicum*, n° 26. En ligne : <http://juspoliticum.com/article/Covid-19 -et-decision-publique-en-situation-d-incertitude-Illustrations-et-illusion-de-l-État-d-exception-en-Afrique-subsaharienne-1424.html>
- Mzid, Nouri. 2021. Le droit du travail confronté à la crise du Covid-19. *Revue du droit comparé, du travail et de la sécurité sociale*, 1, 134-137.
- Ndibnu-Messina Ethé, Julia and Kouankem, Constantine. 2021. Suivi à distance des étudiants camerounais pendant et après la Covid-19. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 18(1), 32-47.
- Ngahna Mangmadi, Ebenezer David. 2020. La décision administrative à l'épreuve de la Covid-19 : l'expérience camerounaise. *LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid-19 et le droit » - Partie 2*, Juillet-septembre 2020, 326-337.

- Nounamo Kemogne, Donald. 2021. Le visage du droit pénal en période de crise sanitaire : étude à partir de l'exemple de la Covid-19 au Cameroun. Dans Donald Nounamo Kenmogne *et al.* (dir.), *Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels* (p. 48-75). Édition Luppepo.
- Ouatedem Sonfack, Sandrine. 2020. Covid-19 et sécurité sociale sécurité sociale et Covid-19 au Cameroun. *Le Nemro, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid-19 et le droit »*, Juillet-septembre 2020, 200-214.
- Philippe, Xavier. 2010. La liberté d'aller et de venir. Dans Cabrillac Remi, Frison-Roche, Marie-Anne et Revet, Thierry(dir), *Droits et libertés fondamentaux* (p. 339). Dalloz.
- Puigelier, Catherine. 2015. *Dictionnaire juridique*. Larcier.
- Renard, Stéphanie, 2020. L'état d'urgence sanitaire : droit d'exception et exceptions au droit. *Revue des Droits et Libertés Fondamentaux (RDLF)*, Chronique n°13, 372-378.
- Ricci, Jean- claude, 2013. *Droit administratif général*. Hachette Livre.
- Sudre, Frédéric. 2020. La mise en quarantaine de la Convention européenne des droits de l'homme. <https://www.leclubdesjuristes.com/archives-cdj/la-mise-en-quarantaine-de-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-2882/>
- Tametong Nguemo Tsidie, Steve. 2021. Un corridor clair-obscur : à propos du cadre juridique des mesures normatives exceptionnelles de riposte contre la pandémie du corona virus au Cameroun. Dans Donald Nounamo Kenmogne *et al.* (dir.), *Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels* (p. 14-32). Édition Luppepo.
- Traore Dali Abdoul, 2020. Le coronavirus et les nouveaux paradigmes, *LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid-19 et le droit »* - Partie 2, Juillet-septembre 2020, p. 398.

- Tremblay, G. 1977. Les situations d'urgence qui permettent en droit international de suspendre les droits de l'homme. *Les Cahiers de droit*, 18(1), 3-60. <https://doi.org/10.7202/042154ar>
- Tuekam Tatchum, Charles, 2021. Les libertés publiques à l'épreuve de l'urgence sanitaire au Cameroun? Dans Donald Nounamo Kenmogne et al. (dir.), *Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels* (p. 76-96). Édition Luppepo.
- Vitoux, Jean. 2021. *Les grandes pandémies de l'histoire, de la peste au Covid*. Archidoc.
- Wakap Chongang, Brice. 2021. Peut-on confiner totalement le service public de la justice en période de crise sanitaire au Cameroun? Réflexions à partir de la pandémie de la Covid-19 . Dans Donald Nounamo Kenmogne et al. (dir.), *Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels* (p. 130-153). Édition Luppepo.
- Wandji Kamga, Alain-Douglas. 2020. Covid-19 et recours au télétravail. LE NEMRO, *Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid-19 et le droit »* - Partie 2, Juillet-septembre 2020, 150-165.
- Zambo Zambo, Dominique Junior. 2019. Protection des droits fondamentaux et droit à la *jurisdictio* constitutionnelle au Cameroun : continuité et ruptures. *La Revue des droits de l'homme* [En ligne], 15 |2019, mis en ligne le 10 janvier 2019, consulté le 10 décembre 2020. <https://doi.org/10.4000/revdh.5847>

Floriane MANHOULI YORSAM

L'autrice est attachée de recherche, Centre National d'Éducation (CNE) / Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation (Cameroun).

Email : chaudeyorsam@gmail.com

Carole Valérie NOUAZI KEMKENG

Titulaire d'un doctorat/Ph.D en droit public, Carole Valérie Nouazi Kemkeng est maître de recherche et chef de Département des études

Covid-19 et État de droit au Cameroun

politiques et juridiques au Centre national d'éducation du Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation (Cameroun).

Contact : nouazi.carole@gmail.com

ISSN :

2992-0116

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/manhouli_et_nouazi2024/

Pour citer cet article : MANHOULI YORSAM, Floriane et NOUAZI KEMKENG, Carole Valérie. 2024. Covid-19 et État de droit au Cameroun. ADILAANKU. *Droit, politique et société en Afrique*, 3(1), 37-59. DOI : 10.46711/adilaaku.2024.3.1.3

L'effectivité de la politique de santé de la *Southern African Development Community* face à la pandémie de Covid-19

IRÈNE JOSÉPHA NLANG BILLONG

Résumé :

Décryptant les stratégies de riposte de la *Southern African Development Community* (SADC) à la Covid-19, le présent article met en exergue l'évolutivité et l'ambivalence des stratégies mises en œuvre. Confrontés à une pandémie d'une ampleur sans précédent, les États de la SADC ont réagi en donnant d'abord la primauté aux stratégies nationales et aux mesures restrictives pour se protéger de l'extérieur à l'instar des fermetures des frontières. Globalement, la phase initiale de gestion de la pandémie a été caractérisée par des errements et un manque de concertation des États contraires à la politique communautaire de santé prônant l'harmonisation et la coordination des efforts nationaux pour la prévention et le contrôle efficace des épidémies. Progressivement, cependant, le Secrétariat de la SADC a réussi à impulser une phase de collaboration et de concertation. Indubitablement, la pandémie de la covid-19 a démontré la capacité d'adaptation et de résilience des institutions communautaires en matière de santé ainsi que l'importance

de leur raffermissement. Pour mener cette étude et évaluer réellement l'efficacité des ripostes de la SADC à la Covid-19, la méthode exégétique et l'approche analytique ont été privilégiées.

Mots-clés : Communauté pour de le développement de l'Afrique australe, Covid-19, intégration régionale, pandémie, politiques de santé

Abstract :

Examining SADC's response strategies to Covid-19, this article highlights the scalability and ambivalence of the strategies implemented. Faced with a pandemic of unprecedented magnitude, SADC States reacted by first giving priority to national strategies and restrictive measures to protect themselves from the outside, such as border closures. Overall, the initial phase of pandemic management was characterized by errors and a lack of consultation from States contrary to the community health policy advocating the harmonization and coordination of national efforts for the effective prevention and control of epidemics. Gradually, however, the SADC Secretariat managed to initiate a phase of collaboration and consultation. Undoubtedly, the covid-19 pandemic has demonstrated the adaptability and resilience of community health institutions as well as the importance of strengthening them. To conduct this study and truly assess the effectiveness of SADC's responses to Covid-19, the exegetical method and the analytical approach were used.

Keywords : Covid-19, Health policies, pandemic, regional integration, Southern African Development Community

Résumé (haoussa) :

Rarraba dabarun mayar da martani na Kungiyar Ci gaban Afirka ta Kudu (SADC) zuwa Covid-19, wannan labarin ya nuna girman kai da rashin daidaituwa na dabarun da aka aiwatar. Yayin da ake fuskantar bala'in da ba a taba ganin irinsa ba, Jihohin SADC sun mayar da martani ta hanyar ba da fifiko ga dabarun kasa da tsaurara matakan kare kansu daga waje, kamar rufe kan iyaka. Gabaɗaya, matakin farko na kula da cututtuka ya

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

kasance da kurakurai da rashin tuntuɓar juna da ya saba wa manufofin kiwon lafiyar al'umma da ke ba da shawarar daidaitawa da haɗin kai na koƙarin kasa don rigakafi da ingantaccen sarrafa annoba. A hankali, duk da haka, Sakatariyar SADC ta yi nasarar ƙaddamar da wani lokaci na haɗin gwiwa da tuntuɓar juna. A kan bincike, a cikin SADC, cutar ta Covid-19 ta nuna ikon daidaitawa da juriya na cibiyoyin kiwon lafiyar al'umma da kuma mahimmancin ƙarfafa su.

Mots-clés (haoussa): annoba, Covid-19, haɗin gwiwar yanki, manufofin kiwon lafiya, SADC

Historique de l'article

Date de réception : 18 juillet 2024

Date d'acceptation : 13 novembre 2024

Date de publication : 29 décembre 2024

Type de texte : Article

Introduction

La *Southern African Development Community*¹ (SADC) est une Communauté économique régionale² (CER), fondée le 17 août 1992 à Windhoek (Namibie), est régulièrement érigée en exemple d'intégration

1. La SADC ou la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) est composée de seize pays de l'Afrique australe et de l'océan Indien : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, République Démocratique du Congo, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe et Comores.
2. Constituées avant le lancement de l'Union africaine, les CER sont des regroupements régionaux d'États africains dont le but est de faciliter l'intégration économique régionale entre les membres de chacune des régions et au sein de la Communauté économique africaine (CEA), créée dans le cadre du Traité d'Abuja (1991).

en Afrique au regard des avancées réalisées en matière de libre circulation (Mouangue Kobila, 2017, p. 65). L'autre caractéristique qui distingue positivement la SADC est la richesse et la variété de ses politiques communes. Il est particulièrement intéressant de constater son intervention dans les secteurs éloignés des préoccupations originelles du droit communautaire à l'instar de la santé publique (Macchi, 2007, p. 130). En effet, la SADC s'est dotée d'un cadre juridique et d'institutions spécifiques dédiées à la santé. Davantage, inspirée de « la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici à l'an 2000 » de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et en cohérence avec la Déclaration d'Abuja signée en avril 2001 par les États membres de l'Union africaine (UA), la SADC s'était fixée l'ambitieux objectif d'atteindre « la santé pour tous » en 2020. À la réalité cependant, il est loisible de constater que non seulement ce noble objectif est toujours loin d'être atteint, mais en plus et de façon curieuse, l'échéance fixée a coïncidé avec l'apparition de la pandémie de la Covid-19.

Précisément, 2020 a été l'année du déclenchement de la pandémie de la Covid-19 au sein de cette communauté³. Dans l'espace SADC comme ailleurs dans le monde, la survenue de cette pandémie a révélé la vulnérabilité des systèmes nationaux de santé publique, des politiques communautaires de santé ainsi que les insuffisances de l'OMS, organisation universelle dotée d'un mandat constitutionnel spécifique de promotion de la santé globale (Pooter, 2020, p. 21). Il est alors clairement apparu que la seule inscription de la problématique de la protection de la santé publique au rang des missions des organisations interétatiques et la mise en place d'institutions spécifiques n'étaient pas de taille face à une pandémie telle que la Covid-19. Un an après la « fin » de la pandémie annoncée le 6 mai 2023, et alors que de nombreux auteurs et autrices ont critiqué plus ou moins sévèrement la pertinence des approches de l'OMS (Alvarez, 2020; Pooter, 2020) et de certaines organisations régionales (Brooks *et al.*, 2020; Coron et Sauviat, 2020; Paccès et Weimer, 2021, Bucher, 2024), il est certainement intéressant de procéder à l'évaluation

3. Les premiers cas ont été détectés dans les pays membres de la SADC dès le mois de mars 2020.

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

de l'efficacité des stratégies et mécanismes de riposte déployés par la SADC pour endiguer la pandémie de Covid-19 et d'en tirer les leçons pour une meilleure résilience dans le futur.

Le choix de la SADC se justifie en raison des résultats appréciables⁴ de cette organisation majoritairement constituée de pays à revenu faible ou intermédiaire dans la lutte contre des pandémies à l'instar du VIH SIDA⁵. Ce précédent avait déjà mis en exergue, d'une part, l'acuité du débat ancien mais toujours d'actualité sur les difficultés d'accès aux soins de santé dans les États en voie de développement (Bessala, 2021; Chemtob-Concem, 2005) et, d'autre part, l'importance de la coordination régionale pour la lutte efficace contre les pandémies. Toutefois, les acquis de la lutte contre d'autres pandémies ne sauraient se transposer *mutandis mutatis* à la Covid-19, car, malgré l'unicité de qualification spéciale et du régime juridique spécifique, les pandémies se distinguent par leur pluralité et la diversité de leurs caractéristiques (Nemedeu, 2020a, p. 1). Dès lors, dans le cas particulier de la pandémie de grande échelle et imprévisible de la Covid-19, la question est celle de savoir comment les institutions de la SADC ont joué leur rôle. Expérimentées et préparées à une réaction coordonnée face aux pandémies mondiales, les institutions régionales, et principalement le secrétariat technique de la SADC, ont réagi à la Covid-19 en privilégiant une approche de collaboration avec les institutions nationales et divers acteurs de la scène internationale. Toutefois, bien que la capacité d'adaptation et de résilience des institutions communautaires face aux urgences sanitaires ait été démontrée une fois de plus, la survenue de la pandémie a jeté une lumière crue sur les multiples défis et l'impératif de mener des réformes pour bâtir un ordre de santé plus efficient dans cet espace.

4. Lors de la commémoration de la journée mondiale contre le Sida, le 1er décembre 2023, le Secrétaire exécutif de la SADC a notamment révélé que les décès liés au Sida ont chuté de 60 %.

5. En 2014, l'Afrique australe était la région ayant le taux le plus élevé de prévalence de SIDA au monde, avec plus de 13 millions de personnes infectées.

La réactivité de la politique de santé de la SADC à la Covid-19

La politique communautaire de la santé de la SADC repose sur une base juridique clairement établie, sur une architecture institutionnelle bien en place et poursuit des objectifs clairs et adaptés au contexte des États membres. C'est sur ce socle constitué d'institutions politiques et de dispositifs techniques dédiés à la santé que se sont rapidement organisées les stratégies de riposte de la SADC.

L'activation rapide et continue des mécanismes politiques et techniques

Dès la détection des premiers cas de Covid-19, les institutions politiques se sont organisées pour une réaction coordonnée. Outre la rapide mise en branle des institutions de la SADC, il a été observé la réactivation des dispositifs opérationnels dédiés spécifiquement à la santé.

Une prompte mise en branle des institutions pour des stratégies de riposte harmonisées

Les deux organes politiques majeurs, la conférence des chefs d'État et le comité des ministres ont joué un rôle de premier plan dans l'élaboration des réponses harmonisées à la pandémie. Organe de direction et de contrôle suprême, la conférence des chefs d'État a pour l'essentiel suivi les lignes directrices de l'OMS malgré la promotion des solutions

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19 endogènes par un État membre⁶. De plus, les chefs d'État ont amorcé une réflexion visant au renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie⁷.

Quant au Conseil des ministres, il s'est réuni en urgence à plusieurs reprises à partir de mars 2020⁸. Au cours de ces assises, les États membres ont été invités à mettre en place des plans nationaux de préparation et de réponse ainsi que des fonds de prévoyance et d'urgence destinés à combler les lacunes en matière de prévention, d'atténuation des impacts et d'autres interventions. Les États ont délibéré sur la mise en œuvre des programmes d'intégration régionale de la SADC et la réponse de la région à la Covid-19. Les concertations régulières ont favorisé l'adoption des lignes directrices régionales pour l'harmonisation et la facilitation de la circulation des biens et services essentiels dans la SADC pendant la durée de la pandémie.

Il y a également lieu de relever qu'à partir de février 2020, lorsque la Covid-19 a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale, les ministres de la santé de la SADC ont convenu d'harmoniser et de coordonner leurs efforts de riposte⁹. Ils se sont engagés à procéder à des autoévaluations de leur niveau de préparation dans leurs États respectifs. Par ailleurs, ces ministres ont accepté de soumettre les résultats de leurs enquêtes à un examen par des pairs dans l'optique de renforcer la rigueur et la fiabilité du processus d'autoévaluation. Il était demandé aux partenaires de coopération nationale (OMS et des Centres africains de contrôle des maladies) d'aider les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des plans nationaux.

La réactivation des diapositifs opérationnels dédiés à la santé

6. Censés avoir des vertus préventives et curatives, la tisane « Covid-Organics » et les gélules CVO fabriqués à Madagascar étaient présentés comme des solutions à la pandémie de Covid-19.
7. Thème du 41e sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la SADC du 17-18 Aout 2021 : le renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie de Covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusive et durable.
8. Il s'agit respectivement des sessions extraordinaires du 09 mars 2020; du 16-18 mars 2020 et du 06 avril 2020.
9. <https://www.afro.who.int/countries/south-africa/news/south-african-development-community-unites-tackle-Covid-19>

Dans un contexte où les États réagissaient en ordre dispersé devant la pandémie inattendue de la Covid, le rôle des mécanismes régionaux était primordial, spécialement dans le cadre de la coordination et de la mise en place des outils de surveillance. D'où l'intérêt de réactiver les dispositifs techniques indispensables pour faciliter l'achat en gros des médicaments essentiels et de revitaliser le comité technique de coordination et de suivi du protocole sur la santé.

Avec la pandémie de la Covid-19, le problème de l'achat groupé des médicaments essentiels et des produits de santé s'est posé avec acuité. En effet, la lutte contre la pandémie a vu se multiplier les exhortations pour la mise en œuvre des services d'achat groupés de la SADC pour les produits pharmaceutiques. Or, en 1999 déjà, le protocole de santé de la SADC identifiait comme problèmes communs les services de santé d'urgence, la gestion des catastrophes et les achats groupés de médicaments essentiels. Au regard du manque de moyens financiers des États membres de la SADC, le déploiement complet du SAGS était censé permettre de réduire le coût des achats dans la région. Il était également utile pour aider les États membres à partager les informations sur les prix et les fournisseurs afin de permettre la négociation des meilleurs prix auprès des fournisseurs de médicaments de haute qualité, notamment le coût administratif des achats. La mise en œuvre des services d'approvisionnement commun de la SADC en produits pharmaceutiques et fournitures médicales était vue comme la solution adéquate pour assurer une disponibilité et un accès durable à des médicaments et des produits de santé essentiels abordables et efficaces. Les États membres ont été encouragés à utiliser ce service pour l'achat des fournitures nécessaires à la prévention, au traitement et à la lutte contre la Covid-19 et de toute autre épidémie¹⁰.

L'autre mesure forte était incontestablement le rétablissement du comité technique chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du protocole de la SADC sur la santé. Au début de la pandémie,

10. SADC. 2020. Réponse régionale de la SADC face à la pandémie de maladie à coronavirus 2019 p. 3 https://www.sadc.int/sites/default/files/2021-11/SADC_Regional_Response_to_COVID-19_-_FRENCH.pdf

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

les ministres de la santé des États membres ont convenu de rétablir et d'étendre le mandat de ce comité constitué des directeurs et directrices de la santé publique et des directeurs et directrices des services médicaux. Ledit comité s'est réuni régulièrement pour conseiller la région sur la santé et les questions connexes, ainsi que sur d'autres questions socio-économiques liées à la pandémie.

Enfin, principale institution exécutive de la SADC, le Secrétariat technique a exhorté tous les États membres à se mettre en mode riposte¹¹ immédiatement après le signalement des premiers cas de Covid-19 dans la région. Sans discontinuité, le Secrétariat a joué son rôle de responsable de la planification stratégique, de la coopération sanitaire et de la coordination des efforts nationaux. Ces interventions concrètes et constantes des institutions de la SADC expliquent certainement les résultats appréciables atteints par les États membres

La dualité et la complémentarité des stratégies de riposte de la SADC

Guidées par l'urgence et l'imprévisibilité de la pandémie, les stratégies nationales de riposte ont consisté en la collaboration étroite et à l'appui constant aux États membres. À l'international, les institutions se sont démarquées par les plaidoyers et la collaboration avec les États tiers et les institutions mondiales.

La coordination des plans nationaux de riposte anti-covid

Il convient une fois encore de rappeler que la marge de manœuvre des organisations interétatiques est réduite en matière de santé y compris dans la lutte contre les pandémies. Il n'est donc pas surprenant que les stratégies de ripostes mondiales et régionales tiennent compte et complètent des différents plans nationaux de riposte anti-covid-19.

En appui aux stratégies nationales au sein de la SADC, la riposte régionale s'est traduite par l'adoption des mesures concrètes à fort impact : l'accord des États membres pour créer des centres nationaux

11. Déclaration de Dr Stragomena Tax, secrétaire exécutive de la SADC. 10 mars 2020 <https://www.afro.who.int/fr/news/la-communaute-de-developpement-de-lafrique-australe-unit-ses-forces-pour-lutter-contre-la>

d'opération d'urgence afin de faciliter la coordination de la logistique et du stockage en cas de catastrophe au niveau national; l'accord pour établir des fonds fiduciaires nationaux d'urgence et des stratégies nationales de mobilisation des ressources en vue de faciliter la mobilisation des ressources pour les interventions nationales en cas de catastrophe (SADC, 2020).

L'une des actions les plus significatives est certainement la production de bulletins hebdomadaires tenant lieu de rapport de la situation régionale de la SADC sur la Covid-19. Ces bulletins étaient ensuite partagés avec les États membres avec des recommandations pour examen. À travers la production régulière de bulletins, le secrétariat technique de la SADC s'est démarqué par un travail d'évaluation de la situation de chaque État membre en rendant compte en détail une variété d'actions entreprises et énonçant des recommandations faites aux États en réitérant les consignes édictées par l'OMS. Le secrétariat a appelé les États à respecter scrupuleusement la pratique de certains protocoles de santé tels que le lavage ou la désinfection des mains, la distanciation sociale, l'évitement des endroits surpeuplés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que le port de masque pour éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Les bulletins élaborés par le secrétariat ont édicté de nombreuses recommandations aux États membres relatives aux mesures de santé publique et nécessaires pour une meilleure prise en charge des malades. Dans un contexte de scepticisme, le secrétariat technique a joué auprès des États le rôle de relais des informations de l'OMS. En plus d'encourager les États membres à collaborer étroitement avec l'OMS et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le Secrétariat a constamment exhorté les États à mettre en œuvre les stratégies recommandées par l'OMS pour une gestion efficace de la pandémie en tenant compte des difficultés financières de la majorité des patients et patientes.

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

À la suite de l'OMS, sans discontinuité, le Secrétariat a indiqué que le vaccin était l'outil le plus important pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19 en invitant les États membres à utiliser les outils de planification fournis par l'OMS pour projeter leurs besoins en vaccins.

En outre, le Secrétariat s'est déployé sur le terrain pour collecter des informations auprès des États membres sur les fabricants pharmaceutiques nationaux en vue d'aider au développement de la base de données régionales actualisées. La compilation des données visait à obtenir des listes consolidées des besoins des États membres en matière de médicaments essentiels, de fournitures médicales et d'équipements pour répondre efficacement à la Covid-19. L'autre volet de l'action de la SADC était constitué de l'engagement dans le multilatéralisme et l'appel à la solidarité internationale.

La coordination régionale et la coopération internationale

Du point de vue technique, les actions de riposte dans le cadre de la coordination régionale se sont appuyées sur l'action du Centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC). Son action était axée sur une stratégie continentale africaine conjointe capable de garantir la résilience du continent face à l'épidémie.

À la recherche de financement, le Secrétariat de la SADC a collaboré avec de nombreux bailleurs de fonds dont la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) pour l'acquisition de médicaments essentiels, de fournitures médicales et d'équipements médicaux, en particulier les tests, kits de protection individuelle, équipements et ventilateurs.

À l'international, le déploiement significatif était axé sur le plaidoyer pour un accès innovant et équitable aux diagnostics, traitements et vaccins contre le Covid-19. En faveur des États membres, les institutions de la SADC ont mené un important plaidoyer avec et/ou auprès de l'Union Africaine, l'OMS, des États tiers ainsi que des bailleurs de fonds divers. Le

plaidoyer a mis l'accent sur le fait que le vaccin était destiné à préserver le droit fondamental de tous les individus à la vie. La SADC a fait appel à la solidarité internationale pour solliciter l'accessibilité des vaccins en demandant la suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle. Ledit plaidoyer était porté par les Chefs d'État de la SADC et le comité technique pour la mise en œuvre du protocole de la SADC sur la santé. Dénonçant les inégalités et les disparités constatées dans la distribution des vaccins contre la Covid-19, symptomatiques d'un ancien cadre géopolitique qui ne fonctionne plus, n'est plus durable et n'est plus acceptable, les Chefs d'État soulignaient que la pandémie de la Covid est une menace à enrayer pour concrétiser l'intégration régionale.

Dans la même veine, le comité technique pour la mise en œuvre du protocole de la SADC sur la santé a travaillé avec les gouvernements, les partenaires internationaux de coopération (l'OMS et l'UNICEF), les fabricants, les scientifiques, le secteur privé, la société civile et les organismes philanthropiques. Indubitablement, la prompt réactivité et la coordination des institutions communautaires ont permis l'émergence d'initiatives salutaires comme la mutualisation des achats de vaccins (Bucher, 2024, p. 1). Toutefois, il faut aussi reconnaître que la pandémie a mis en évidence la fragilité et l'inadéquation des systèmes de santé ainsi que la nécessité de les consolider (Zani, 2021, p. 75).

Les défis et les perspectives de la politique sanitaire de la SADC

De l'aveu du Directeur général de l'OMS dans la gestion globale de la pandémie de la Covid-19, de « nombreuses erreurs ont été commises, notamment un manque de coordination, d'équité et de solidarité¹² ». En

12. Déclaration de Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS le 06 mai 2023, accessible sur le site officiel du système des Nations Unies ONU Info <https://news.un.org/fr/>

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

plus des problèmes structurels que connaissent tous les systèmes de santé, l'urgence et la gravité de la pandémie de la Covid-19 expliquent en partie les errements constatés. En effet, la *lex pandemia* qui a prévalu au déclenchement de la pandémie était un « droit d'urgence et non de continuité pris, non seulement dans l'urgence, mais surtout pour parer à une situation d'urgence bien précise, celle de la Covid 19 » (Nemedeu, 2020, p. 3). Une fois l'accalmie revenue malgré des rebonds de la maladie, il est judicieux de mener des réflexions pour des systèmes de santé plus efficaces. Cette analyse appelle nécessairement à prendre des mesures concrètes pour améliorer la politique de santé communautaire.

Les multiples contraintes à l'efficacité de la politique sanitaire de la SADC

Les failles observées dans les stratégies de ripostes nationales et régionales sont essentiellement liées à de nombreux facteurs qui affectent négativement les politiques de santé des États sous-développés. Elles s'expliquent ensuite par les spécificités et les incertitudes inhérentes à la pandémie de la Covid-19 qui a posé des défis inédits aux systèmes de santé du monde entier.

La politique sanitaire communautaire fragilisée par la précarité des États membres

Au déclenchement de la pandémie, il était évident qu'une fois de plus, l'Afrique noire était mal partie (Dumont, 1962, p. 1). Les prédictions les plus alarmistes sur la capacité du continent à résister à la pandémie ont été dévoilées. Le Secrétaire général des Nations redoutait qu'en l'absence d'une mobilisation des investissements des États développés pour l'Afrique, il puisse y avoir « nécessairement » des millions de morts¹³. Au final, ces prédictions catastrophiques ne se sont pas réalisées dans les proportions annoncées, mais le tribut humain est lourd bien qu'en deçà

13. <https://www.rfi.fr/fr/général/20200327-entretien-exclusif-coronavirus-secrétaire-général-ONU>

des statistiques enregistrées dans les autres continents¹⁴. À l'observation, la pandémie a mis en évidence un étonnant paradoxe : certains des pays les plus riches qui disposent des technologies les plus avancées dans le domaine médical ont été les plus rudement touchés tandis que de nombreux pays africains s'en sortent relativement bien, en partie grâce à leur expérience dans l'emploi d'outils de santé publique de base utiles pour la prévention des flambées épidémiques de maladies infectieuses et la riposte¹⁵.

Moins affectée, comparativement à d'autres continents, l'Afrique reste extrêmement vulnérable. Dans tout le continent, y compris dans l'espace SADC, les facteurs qui entravent la pleine réalisation des politiques de santé sont nombreux. Il s'agit essentiellement du caractère limité des budgets nationaux dont seule une part résiduelle peut être consacrée à la santé. De plus, les questions du difficile accès aux médicaments et du refus de transfert des technologies médicales en faveur de ces pays pauvres continuent de se poser. Il convient aussi d'énumérer l'absence criarde d'infrastructures sanitaires de qualité. Par ailleurs, ces États sont confrontés aux transformations inattendues de la société internationale et des cadres internes caractérisés par la montée en puissance de l'insécurité (Bessala, 2021, p. 115).

Ce tableau déjà si peu reluisant est davantage assombri par l'ampleur de la dépendance technique, matérielle et financière à l'aide étrangère (Makiadi, 2016, p. 5). À ces éléments concrets qui caractérisent les politiques de santé des États membres de la SADC, il faut encore ajouter les sous effectifs en termes de travailleurs et travailleuses de la santé, particulièrement décriés dans la gestion de la pandémie de la Covid. Au début de la pandémie, le ratio était seulement de 3 millions de travailleurs

14. Nombre total de morts : 7 053 524; nombre total de morts en Afrique : 175 510; nombre total de morts dans la zone SADC : 133 887; Dans la SADC, l'Afrique du Sud enregistre le nombre de décès le plus élevé de décès :103 000. Cf. WHO. Covid-19 epidemiological update. Edition 167 published 17 may 2024. <https://www.who.int/publications/m/item/Covid-19-epidemiological-update-edition-167>
15. Déclaration du Directeur général de l'OMS. Rapport sur la riposte stratégique à la COVID-19 dans la Région africaine de l'OMS février-décembre 2020. <https://www.afro.who.int/fr/node/16832>

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

et travailleuses de la santé (soit 3 médecins pour 10 000 habitant-es) contre près de 30 aux Amériques et plus de 40 en Europe (Nkengasong, 2021, p. 52).

Les tâtonnements de la politique communautaire en raison des caractéristiques de la Covid-19

Épidémie à dimension planétaire, à ses débuts, la Covid-19 se singularisait par un contexte d'urgence, les gouvernements étaient emportés dans le train de la peur de ne pas pouvoir juguler la pandémie (Nemedeu, 2020, p. 2). Partout dans le monde, la gestion de la pandémie du Covid-19 s'accompagnait de la création d'un « état d'urgence sanitaire » inédit (Decaux, 2021, p. 29). Ces facteurs se combinaient aux nombreuses incertitudes sur les caractéristiques épidémiologiques du virus et les divergences scientifiques tant sur le traitement efficace que la réglementation efficiente voire effective. En dépit des publications massives sur le Covid19, les médecins ne semblaient pas toujours savoir ce qu'il convenait de faire (Pougnnet, 2021, p. 31).

Au sein de la SADC, l'Afrique du Sud a été le premier pays et l'un des rares à avoir décidé d'un confinement total¹⁶, suivis par les autres États membres. De sorte, il y a eu une multiplication des « lois de l'état d'urgence sanitaire », l'imposition des contraintes drastiques aux citoyens et citoyennes (Beaud, 2020, p. 7) sans véritable coordination des institutions communautaires. De plus, la lutte contre la pandémie a submergé des systèmes de santé déjà fragiles et pris des ressources rares à la lutte contre d'autres épidémies et à la gestion d'une charge de morbidité très élevée due à des facteurs tels que la croissance démographique rapide, les maladies infectieuses et non contagieuses, la forte morbidité maternelle et les changements environnemental, climatique et écologique (Nkengasong, 2021, p. 52).

16. L'Afrique du Sud a institué un système à cinq niveaux dans le cadre des réglementations promulguées dans le cadre de la loi sur la gestion des catastrophes. En fonction des statistiques sur les tendances de contamination, les mesures de confinement pour garantir la distanciation sociale, étaient soit assouplies soit renforcées.

Enfin et de façon particulière, malgré la collaboration avec l'OMS et tous les efforts déployés pour contenir les contaminations, les pays de la SADC ont fait face au défi de la stigmatisation à la suite de la découverte du variant omicron dit variant « *sud-africain* ». Suite à l'annonce de la découverte de ce variant, huit États membres de la SADC, en décembre 2021¹⁷, ont été frappés d'interdiction de voyage. En contradiction avec le Règlement sanitaire international de 2005 qui enjoint aux États de partager en temps utile les informations sur les maladies présentant un intérêt majeur pour la santé publique, ces mesures d'interdiction semblaient démontrer un réel manque de solidarité mondiale et une injustice manifeste. L'interdiction n'affectait que ces États africains alors que le variant omicron était également signalé dans une vingtaine de pays du monde. Ce traitement différencié a été vivement critiqué par des chefs d'État de la SADC dénonçant son caractère discriminatoire et l'absence de preuves scientifiques qui fondent les interdictions de voyage.

Le perfectionnement escompté de la politique sanitaire de la SADC et des politiques nationales

Au titre de nombreuses recommandations faites pour remédier à toutes les lacunes observées dans la gestion de la Covid-19, des auteur-es ont pu suggérer l'organisation d'une conférence internationale pour discuter des leçons de la pandémie (Stenseth, 2021, p. 30). En attendant une éventuelle discussion mondiale inclusive où seraient posés les jalons du nouvel ordre mondial de santé, des améliorations doivent nécessairement s'opérer au plan national et régional.

Les tâtonnements de la politique communautaire en raison des caractéristiques de la Covid-19

17. Afrique du Sud, Botswana, eSwatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie et Zimbabwe.

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

En conformité à la constitution de l'OMS qui souligne que la politique sanitaire relève de la compétence des États, il est incontestable que la santé demeure un bastion de l'État, une question profondément nationale (Pooter, 2020, p. 35). Autrement dit, le rôle des États est crucial dans tous les domaines de la santé y compris la lutte contre la propagation des maladies infectieuses. L'OMS, malgré son mandat spécifique et sa vocation universelle, ne peut assumer pleinement sa mission avec succès qu'en bénéficiant de la pleine coopération des États membres (Pooter, 2020, p. 25). Quant aux organisations régionales à l'instar de l'UE ou de la SADC, elles n'ont qu'une compétence d'appui¹⁸ en matière de santé. En conséquence, elles ne peuvent agir dans ce domaine que pour soutenir ou coordonner l'action des États membres (Coron, 2020, p. 92).

Dès lors, il revient à chaque État de reformer en profondeur son système de santé publique en améliorant des systèmes de soins et des structures en garantissant à chaque citoyen et citoyenne le meilleur état de santé possible, la disponibilité des services de santé, des conditions de travail sûres et en se dotant des systèmes de sécurité sociale fiables et adaptés aux réalités sociales et sanitaires.

Des mesures spécifiques doivent également être prises pour anticiper sur la prochaine pandémie. Il est crucial de rendre les systèmes de surveillance et de gouvernance plus solides et d'améliorer les capacités nationales de gestion des pandémies (Nkengasong, 2021, p. 52) en comblant les déficits et la dépendance vis-à-vis de l'extérieur en matériels médicaux (masques, respirateurs, gels hydro-alcooliques...).

La capacité à assurer la sécurité sanitaire des populations passe également par la résolution des problèmes de financement, notamment en respectant effectivement les engagements que tous les États de la SADC ont pris sur la base de la déclaration d'Abuja relative à la santé en Afrique. Il n'est pas superflu de rappeler qu'en vertu de cette Déclaration,

18. Dernier alinéa de l'article 168 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « l'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux ».

chaque État signataire s'est engagé à hisser la santé publique au sommet de ses priorités nationales et d'allouer au moins 15 % de son budget annuel à l'amélioration du secteur de la santé.

Le renforcement du rôle de la SADC en matière de santé

Le caractère global de la pandémie a confirmé la pertinence de l'OMS (Pooter, 2020, p. 22) de même que l'impératif des solutions régionales efficaces pour traverser la prochaine pandémie. La formule prescrite pour plus de succès des stratégies de riposte dans le futur semble être une approche qui allie la coordination, la communication, la collaboration et la solidarité. Consciente de cet impératif, et en réponse à la crise de la Covid, la Commission européenne a annoncé un ensemble de mesures désigné comme « *Union de la santé* » (Bucher, 2024, p. 2).

Plutôt que de s'inspirer des slogans à la mode qui ont fleuri ailleurs, le renforcement de la portée et l'importance de l'action de la SADC dans le domaine de la santé passe par des réformes profondes. Renforcées, les institutions régionales devraient jouer un rôle qui ne se limite plus au soutien aux pays et auraient désormais la charge de la définition des priorités, de la coordination des politiques publiques et des programmes ainsi que de diriger l'établissement des normes de surveillance des maladies (Nkengasong, 2021, p. 53).

À cela, il faut ajouter le développement de politique industrielle sur le long terme pour assurer l'autonomie effective des États de la région. Partant du constat de l'absence ou de l'hétérogénéité des tissus sanitaro-industriels (Coron, 2020, p. 101), les réformes nécessaires doivent être entreprises pour construire un secteur de production durable et de haute qualité des produits de santé pour ses populations. En ce sens, les réflexions pour résorber le manque chronique de capacité de fabrication vaccinale sur le continent africain ont connu un tournant au sein de l'UA avec l'engagement des États africains en faveur de la production locale de vaccins. En 2022, l'UA s'est fixée pour objectif la production et la fourniture par les pays africains de plus de 60 % des besoins en vaccins du continent d'ici à 2040.

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

Avant l'arrivée à terme de cette échéance, de nouveaux centres de production ont été créés sur le continent. De plus, la firme pharmaceutique sud-africaine Aspen, la plus importante d'Afrique, a été en première ligne de la production de traitements et de vaccins contre le Covid sur le continent africain en s'associant à Johnson & Johnson pour préparer, finaliser, remplir et conditionner 225 millions de doses du vaccin COVID-19 de Janssen (une société de Johnson & Johnson) dans son usine en Afrique du Sud¹⁹.

Sur le plan multilatéral, la SADC est invitée à nouer des partenariats de haut niveau, affirmer et accroître sa présence en tant qu'organisation régionale et partenaire diplomatique dans la gouvernance de la santé, à jouer un rôle plus décisif en tant qu'organisation régionale pour mettre en œuvre la gouvernance de la santé (Penfold, 2015, p. 278).

Conclusion

Confrontée à la pandémie de la Covid-19, la SADC a opté pour une gestion de crise décentralisée, articulant sa stratégie de riposte autour d'une coordination à plusieurs niveaux. En respectant la volonté de tous les États membres d'imposer des mesures restrictives telles que le confinement, la SADC a, dans le même temps, maintenu une collaboration étroite et une communication constante avec tous les États membres pour collecter des données, réitérer les recommandations de l'OMS et leur apporter un appui stratégique. Également active auprès des organisations internationales et de divers bailleurs de fonds, la SADC a mené le plaidoyer pour mobiliser des ressources, solliciter un accès équitable et sécurisé aux vaccins. Globalement, les actions de riposte de

19. SADC. 2020. *Bulletin* no 13. Riposte régionale de la SADC face à la pandémie de Covid-19 se focalisant sur les initiatives mondiales en matière de vaccins, la répression, la sécurité, les normes, la qualité et les initiatives de relance post-Covid-19. https://www.sadc.int/sites/default/files/2021-11/BULLETIN_13-SADC_Response_to_COVID19_-FRENCH.pdf

la SADC ont reçu un écho positif (Benyera, 2021, p. 213). Malgré les lacunes observées, la résilience avérée de la politique sanitaire de la SADC face à la pandémie de la Covid-19 a permis de confirmer qu'elle constitue un solide acquis communautaire (Sauer, 2012, p. 2). Son caractère opératoire et sa crédibilité déjà mis en lumière dans le cadre de la lutte contre les pandémies du Sida, de la tuberculose et du paludisme se sont davantage affermis avec la Covid-19. De plus, l'enthousiasme des États membres à créer ensemble une politique de santé significative est notable. Autant de considérations qui suscitent l'espoir dans ce vaste espace regroupant des États sous-développés où plus qu'ailleurs, la mutualisation des efforts est cruciale. Au regard des défis à relever, la collaboration entre les États membres et l'organisation régionale est donc une nécessité absolue. Loin d'épuiser le sujet, cet essai est revenu sur la prégnance des problématiques anciennes mais toujours non résolues qui continuent de limiter la capacité de la SADC et des États membres à réagir efficacement aux pandémies : refus de transfert de technologies, inégal accès aux vaccins, extrême dépendance, effectifs limités des personnels de santé.

Références

- Alvarez, Jose Enrique. 2020. The WHO at the age of the Coronavirus. *American Journal of International Law*, 114(4), 578-587. <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.70>
- Beaud, Olivier et Guerin-Bargues, Cécile. 2020. L'état d'urgence sanitaire : était-il judicieux de créer un nouveau régime d'exception? *Recueil Dalloz*, 16, 1-12.
- Benyera, Evaristo. 2021. Covid-19 vaccine nationalism and vaccine diplomacy: A new currency in soft power? *Strategic Review for Southern Africa*, 43(2), 193-217. <https://doi.org/10.35293/srsa.v43i2.871>
- Bessala, Alain-George. 2021. Le droit à la santé dans les pays pauvres très endettés, *Revue Africaine de droit et de science politique*, IX(21), 103-126.
- Brooks, Eleanor, De Ruijter, Anniek et Greer, Scoot. 2020. La Covid-19 et la politique de santé de l'Union européenne : de la crise à l'action collective. The COVID-19 pandemic: Failing forward in public health. In

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

M. Riddervold, J. Trondal, & A. Newsome (Eds.), *The Palgrave Handbook of EU Crises* (p. 747-764). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5_44

Bucher, Anne. 2024. L'Europe de la santé, au-delà de l'urgence sanitaire, *terra nova*, 1-27. En ligne : <https://tnova.fr/societe/sante/leurope-de-la-sante-au-delà-de-lurgence-sanitaire/>

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, 1948.

Coron, Gaël et Sauviat, Catherine. 2020. L'Europe de la santé au prisme du Covid-19 : quelles avancées? *Chronique Internationale de l'IRES*, 3(171), 89-105. <https://www.cairn.info/revue-chronique-internationale-de-l-ires-2020>

De Pooter, Hélène. 2020. L'OMS confrontée à la pandémie de Covid-19 : limites et potentialités du fonctionnalisme. *Annuaire Français de droit international*, 66, 21-50.

Decaux, Emmanuel. 2021. Consentement et contrainte dans les situations de crise. L'autonomie individuelle face à l'ordre public. *Vie Sociale*, 1(33), 29-46.

Déclaration du Secrétaire exécutif de la SADC, Son Excellence M. Elias Mpedi Magosi à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale contre le sida 1^{er} décembre 2023. En ligne : <https://www.sadc.int/sites/default/files/2023-12/Déclaration>

Dumont, René. 1962. *L'Afrique noire est mal partie*. Paris : Seuil.

Guigner, Sébastien. 2016. De « la santé dans toutes les politiques » à « toutes les politiques dans la santé » : le régime de visibilité de la prise en compte de la santé dans les politiques de l'Union Européenne. *Sciences sociales et santé*, 34(2), 71-79. <https://doi.org/10.1684/sss.2011.0204>

Macchi, Virginie. 2007. *La protection de la santé en droit communautaire*, Institut Droit et Economie des Dynamiques en Europe. Thèse en droit public soutenue à l'Université de Metz.

Makiadi, Simao Lungyeki. 2016. L'intégration régionale en Afrique : un processus déjà ancien... pour quels résultats? *Mulemba [Online]*, 6(12), 51-71.

- Mouangue Kobila, James. 2017. Bilan de la libre circulation des personnes en Afrique. *Revue Interventions économiques* [En ligne], hors-série, 61-65.
- Nemedeu, Robert. 2020a. Les pandémies et le droit, Éditorial. *Le Nemro, Revue trimestrielle de droit économique*, avril-juin, 1-5.
- Nemedeu, Robert. 2020b. Le Covid-19 et le droit. *Le Nemro, Revue trimestrielle de droit économique*, janvier/mars, 1-4.
- Nkengasong, John. 2021. Un nouvel ordre de santé publique pour l'Afrique. *Finances & développement*, décembre, 52-53. En ligne : <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre>
- Paccès, Alessio et Weimer, Maria. 2021. De la division à la coordination : une approche européenne du Covid-19. *Groupe d'études géopolitiques*, juillet 2021, 40-47.
- Penfold, Erica Dale et Fourie, Peter. 2015. Regional health governance: A suggested agenda for Southern African health diplomacy. *Global Social Policy*, 15(3), 278-295. <https://doi.org/10.1177/1468018115599817>
- Pougnat, Richard et Pougnat, Laurence. 2021. En quoi la pandémie Covid-19 a-t-elle mis en question le pouvoir médical? *Ethique Santé*, 19(1), 31-38. En ligne : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1765462921000908>
- Rapport sur la riposte stratégique à la COVID-19 dans la Région africaine de l'OMS Février-décembre 2020. https://www.afro.who.int/sites/default/files/2021-04/012_WHO-AFRO_Strategic-Response-to-COVID-19
- Riposte régionale de la SADC au VIH et au SIDA présentée à la 22e Conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA). <https://www.sadc.int/fr/latest-news/sadc-regional-response-hiv-and-aids-showcased-22nd-icasa>
- Riposte régionale de la SADC face à la pandémie de covid-19. 2020. En mettant l'accent particulier sur les secteurs de l'énergie et de l'éducation ainsi que sur les développements de la recherche en

L'effectivité de la politique de santé de la Southern African Development Community face à la pandémie de Covid-19

médecine traditionnelle en Afrique, bulletin n.10,
[https://www.sadc.int/sites/default/files/2021-11/
BULLETIN_10-SADC_Response_to_COVID19_-FRENCH.pdf](https://www.sadc.int/sites/default/files/2021-11/BULLETIN_10-SADC_Response_to_COVID19_-FRENCH.pdf)

SADC. 2020. Riposte régionale de la SADC face à la pandémie de Covid-19 Se focalisant sur les initiatives mondiales en matière de vaccins, la répression, la sécurité, les normes, la qualité et les initiatives de relance post-Covid-19. SADC Bulletin No. 13. https://www.sadc.int/sites/default/files/202111/BULLETIN_13SADC_Response_to_COVID19_-FRENCH.pdf

SADC. 2020. Les 40 ans de la SADC Renforcer la Coopération et l'Intégration Régionales, 1-172. <https://www.sadc.net/en/wp-content/uploads/flipbook/6/files/basic-html/page128.html>

SADC. 2023. Note d'orientation sur la science et la politique, Des risques systémiques à la résilience systémique: les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 pour la gestion des risques et la reprise dans la SADC, Novembre 2023. 1-16. <https://www.sadc.int/sites/default/files/2024-03/FR>

Stenseth, Nils-Christian, Dharmarajan, Guha, Ruiyun, Li, Shi, Zhen-Li, Yang, Ruifu and Gao, George. 2021. Lessons Learnt From the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Public Health*, 02 August 2021, Section infectious diseases: Epidemiology and Prevention, volume 9-2021, 1-6. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34409008/>

Irène Josépha NLANG BILLONG

L'auteur est titulaire d'un doctorat PhD en droit public, d'un diplôme d'études approfondies, option droit public international de l'Université de Yaounde II et d'un master professionnel en relations internationales de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), option diplomatie . Elle est deuxième conseillère près le Haut-Commissariat du

Irène Josépha NLANG BILLONG

Cameroun en Afrique du Sud.

Contact : nanibillong2000@yahoo.fr

ISSN :

2992-0116

En ligne à :

<https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/nlang2024/>

Pour citer cet article : NLANG BILLONG, Irène Josépha. 2024. L'effectivité de la politique de santé de la *Southern African Development Community* face à la pandémie de Covid-19. *ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique*, 3(1), 61-84. DOI : 10.46711/adilaaku.2024.3.1.4

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy. L'exemple du mouvement *Tantsoroka Covid-19*

MALALANIAINA MIORA RAKOTOARIVELO ET MBOLATIANA RAVELOARIMISA

Résumé :

L'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en 2020 a mis en évidence les failles du système de gouvernance et la fragilité des systèmes socio-économiques et sanitaires malgaches. Les groupes vulnérables, les personnes ayant un emploi temporaire dans le formel, et surtout celles employées dans l'informel en sont les grandes victimes. Face à cette lacune de gouvernance, la société civile a eu une place fondamentale. Cet article met en évidence le rôle que le mouvement « Tantsoraka Covid-19 » a joué dans la gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19 à Madagascar. Ses activités ont consisté en une dotation en équipements de protection individuelle, un soutien psychologique, une formation du personnel de santé, la distribution de kits alimentaires, la mise en place d'une campagne d'éducation, d'information et de sensibilisation des citoyens et citoyennes. La méthodologie de cette recherche repose sur une démarche inductive en sciences humaines et sociales qui part de

l'étude du cas particulier du mouvement « Tantsoraka Covid-19 » pour avoir un aperçu de la situation qui prévalait à Madagascar dans la gestion de la pandémie.

Mots-clés : Covid-19, groupes vulnérables, Madagascar, réponse sociale, société civile

Abstract :

Crisis that has accompanied the health emergency related to Covid-19 pandemic since 2020 has further highlighted the flaws in the governance system and the fragility of the Malagasy socioeconomic and health systems. Containment measures did not spare any district, whether it was a focus of the epidemic or not. Vulnerable groups, people with temporary employment in the formal and private sectors, and especially those employed in the informal sector are the main victims. In this governance gap, civil society plays a major role. This article highlights the role of « Tantsoraka Covid-19 movement » in the management of Covid-19 pandemic crisis in Madagascar. Its activities included the provision of personal protective equipment, psychological support, training for the healthcare staff; distribution of food kits in ten localities in six regions; implementation of an education information and citizen awareness campaign. The methodology of this article is based on an inductive approach, which starts from the study of the particular case of « Tantsoraka Covid-19 movement » to get an overview of the general situation in Madagascar.

Keywords : civil society, Covid-19, Madagascar, social response, vulnerable groups

Résumé (malagasy) :

Anisan'ny nampisongadina ny lesoka amin'ny fomba fitantanana sy ny olana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, toe-karena sy fahasalamana, ny krizy izay nandalovan'i Madagasikara nandritra ny valan'aretina Covid-19, nanomboka tamin'ny 2020. Voatery nahiboka avokoa ireo distrika manerana ny Nosy na firy na firy isan'ireo olona tratry ny aretina. Ireo

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

olona marefo, ireo olona miasa an-tselika, ny sehatra tsy miankina, ary indrindra indrindra ireo olona izay misehatra amin'ny tsy ara-dalàna no tena lasibatra nandritra izany. Ho fiatrehana izany dia nisy haraton'aina izay natao tamin'ny faritra Analamanga, Matsiatra Ambony ary Atsinanana. Eo andaniny izany kosa anefa dia manana ny anjara toerany lehibe ny fiarahamonim-pirenana. Maneho izany indrindra ny lahatsoratra etoana amin'ny alalàn'ny fijerevana manokana ny anjara toeran'ny hetsika « Tantsoroka Covid-19 » tamin'ny fitantanana ny krizim-pahasalamana teto Madagasikara. Io hetsika io moa dia nizara tohana ara-pitaovana, sy aratsaina ireo mpiasan'ny fahasalamana, nanome fiofanana, nizara sakafo tamin'ny distika miisa 10. Ny fijerena manokana ny hetsika « Tantsoroka Covid-19 » no anisan'ny ahalalana bebe kokoa ny tena zava-misy teto Madagasikara momba ny fiatrehana ny sy fitantanana ny valan'aretina Covid-19 ary ny anjara birikin'ny fiarahamonim-pierenana manoloana izany.

Mots-clés (malagasy) : Covid-19, fiarahamonim-pirenana, Madagasikara, olona marefo, politika ara-tsosialy

Historique de l'article

Date de réception : 29 mai 2023

Date d'acceptation : 7 mai 2024

Date de publication : 29 décembre 2024

Type de texte : Pratique/retour de terrain

Introduction

Quand les impacts et la virulence de la Covid-19 se sont faits sentir en Asie en 2019, puis en Europe en 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est largement inquiétée du sort du continent africain et de la façon dont ce dernier pouvait faire face à cette nouvelle pandémie. Avec une population dont la majorité est sans sécurité sociale et vivant dans des conditions sanitaires très précaires, les statistiques de contamination et de perte en vies humaines ont été revues à la hausse (Organisation mondiale de la santé, 2020, en ligne). Le confinement total et/ou partiel de la population est l'une des mesures la plus adoptée à l'échelle mondiale pour contenir la propagation de la Covid-19 et rompre sa chaîne de transmission (Organisation pour la coopération et le développement économique, 2020). Cette mesure qui vise à limiter la circulation des personnes était imposée de manière globale à travers tous les pays, quel que soit le taux de transmission du virus. Certains pays aux économies fragiles se trouvent en Afrique, en Asie ou en Amérique latine (Nations unies, 2020, p. 28), parmi lesquels Madagascar.

Avec une densité urbaine fortement concentrée dans des habitats précaires et où les conditions de vie ne permettent pas le confinement et la distanciation sociale, Madagascar était classé parmi les pays vulnérables face à la Covid-19 (Fonds monétaire international, 2020, p. 4). Suite à la détection de trois cas de contamination, le décret n° 2020-359 du 21 mars 2020 proclamait l'État d'urgence sanitaire sur tout le territoire de la République de Madagascar pour une quinzaine de jours. Il a ensuite été renouvelé sur plusieurs mois, jusqu'en octobre 2020. Les composants de cette urgence sanitaire étaient, entre autres, la fermeture des frontières nationales, l'arrêt de la circulation des voyageurs sur les routes nationales à Antananarivo et à Tamatave. D'autres voies de communication inter-régionales ou intra-régionales ont été aussi interrompues. Ce qui avait conduit à une grande perturbation de la circulation des personnes et de certaines marchandises (habillement, ustensiles de cuisine ...).

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

Le confinement a eu des conséquences non négligeables sur la population active, notamment sur ceux et celles qui ont eu des opportunités occasionnelles dans le secteur formel (Groupe de la Banque africaine, 2020, p. 4). Avec une majorité de personnes employées dans le secteur informel qui dépendent d'un salaire journalier pour survivre, l'arrêt complet de l'activité économique a entraîné une augmentation massive de la vulnérabilité de la population. Cette situation a aussi été accentuée par la faiblesse du système de santé¹, l'extrême pauvreté, les inégalités, la faiblesse de la qualité de l'éducation et l'insécurité alimentaire (Nations unies Madagascar, 2020, p. 19). Le faible taux d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, a rendu difficile le premier geste barrière contre le virus, le lavage des mains.

Pour l'État malgache, la gestion de la pandémie était une urgence où il a fallu concilier la survie des populations vulnérables, les restrictions sanitaires et la vie économique. Les mesures sociales et sanitaires déployées pour faire face à la crise se concentraient seulement dans les foyers de la pandémie alors que l'ensemble des restrictions étaient valables pour l'ensemble du pays. Face à cela et pour le reste de la Grande Île, certaines autorités locales et la société civile ont dû prendre le relais.

La Charte commune des organisations de la société civile à Madagascar définit la société civile comme l'un des quatre principaux acteurs du développement au sein d'une société donnée (Manantany, 2018, p. 4). Les trois autres sont l'État, la société politique et le secteur privé. Plus spécifiquement, elle est l'ensemble des organisations volontaires, sans but lucratif, indépendantes vis-à-vis de la société étatique, de la société politique et du secteur privé. Les organisations de la société civile rassemblent plusieurs personnes venant d'horizons divers dont les tendances religieuses, l'origine sociale et ethnique diffèrent. Dès

1. Huit médecins pour 100 000 habitant-es en zone urbaine, deux lits d'hôpitaux pour 10 000 habitant-es. URL : <https://www.actionmadagascar.ch/fr/madagascar/sante.html#:~:text=on+d%C3%A9nombre+1428+m%C3%A9decins+sur,+000+habitants+en+zone+rurale.>[2] Signifie coup de pouce complémentaire.

lors, les objectifs sont communs : œuvrer ensemble pour le bien-être des populations d'une ou de plusieurs localités, sauvegarder et promouvoir l'intérêt collectif.

La société civile implique trois dimensions : la moralité comme fondement de la vie commune, la sphère publique où l'opinion publique se forme et la communauté civique où la société civile joue le rôle de médiateur entre l'État et les individus (Enjolras, 2005, p. 4). Elle se trouve au cœur de la conception et de la compréhension des politiques, de la gouvernance et de la démocratie (Enjolras, *ibid.*, p. 6). Ce qui lui permet d'intervenir dans les transformations sociales que connaissent les sociétés. La société civile est constituée d'un grand éventail d'organisations allant des associations privées, clubs, syndicats, initiatives citoyennes, groupes d'entraide et mutuelles, organisations à but non lucratif, aux organisations non gouvernementales. Celle-ci joue le rôle de contrepoids face à l'État en tant qu'actrice neutre et indépendante (Nina et Friedel, 2009, p. 24) au point d'être considérée parfois comme adversaire. Son caractère volontaire et moins institutionnalisé lui confère une place favorable pour développer de nouvelles idées et pratiques, des biens et services qui ne sont pas offerts par l'État (Cossette-Lefebvre, 2001, p. 175).

L'objectif principal est de déterminer exactement le rôle de la société civile dans les réponses sociales engagées face à la pandémie. Autrement dit, comment les interventions de la société civile ont pu amortir les effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables? Quel a été l'apport de la société civile sur le terrain, en complément des actions des pouvoirs publics? Du point de vue théorique, l'article s'inscrit dans une approche inductive (Lecoq, 2005, p. 5), à travers l'étude de cas du mouvement « Tantsoroka Covid-19 », qui va permettre d'avoir une vue plus généralisée de la gestion de la pandémie de la Covid-19 à Madagascar, que ce soit du côté de l'État que du côté des Organisations de la société civile (OSC). L'induction a été complétée par la théorie de la représentation sociale (Rateau et Lo Monaco, 2013) qui permet de saisir l'état et les caractères du mouvement « Tantsoroka Covid-19 » en

identifiant les faits qui ont fait sa genèse et son histoire et les jugements émis par rapport aux mesures prises par l'État malagasy durant la pandémie de Covid-19 en 2020. Pour ce faire, une collecte de données a été faite à travers un entretien semi-structuré mené essentiellement auprès de la coordination du mouvement en juillet 2021.

Les réponses obtenues ont été traitées selon une démarche d'analyse de contenu et ont permis de circonscrire la place de la société civile dans la gestion de la pandémie en prenant le cas du mouvement « *Tantsoroka Covid-19* ». L'ensemble de la recherche est une étude de cas qui entraîne des réflexions critiques sur les mesures sociales mises en œuvre à Madagascar, en réponse à la crise sanitaire de 2020. Il en ressort que les actions de la société civile ont été incontournables pour atténuer les impacts de la pandémie auprès des groupes vulnérables, défavorisés et les populations qui y sont directement exposées.

La société civile : un médiateur entre l'État et les individus dans la lutte contre la pandémie

Au regard des réponses sociales insuffisantes et inéquitables face à la pandémie par le gouvernement malagasy, la société civile a joué un rôle remarquable à travers le suivi de la mise en œuvre des mesures de protection sociale et l'atténuation des effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures de protection sociale

Pour coordonner sa riposte, le gouvernement malagasy a mis en place un Centre de commandement opérationnel (CCO) de lutte contre le Covid-19. Ce centre était codirigé par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et le Bureau National de Gestion des Risques et des catastrophes (BNGRC). Il a regroupé les services de santé, d'hygiène, de sécurité publique, des transports, de l'éducation, de l'industrie, du commerce. Le CCO a assumé le rôle de pilotage, de coordination et d'harmonisation des actions liées à la lutte contre le Covid-19. Ce centre a été par la suite étendu aux préfectures et aux districts avec la mise en place des Centres Régionaux de Commandement Opérationnel (CRCO).

La première mesure adoptée pour ralentir la propagation du Covid-19 à Madagascar a été d'instaurer l'État d'urgence sanitaire dans l'ensemble du pays en mars 2020. C'est un dispositif qui permet au Président de la République de gouverner par des décrets et des ordonnances afin de faire face à un péril. Il a permis à l'État de faire des réquisitions auprès des services publics ou privés selon les besoins. À partir de mars 2020, les régions Atsinanana et Analamanga ont été soumises à un confinement strict et le reste de la Grande Île à un confinement partiel. Le confinement strict était une mesure radicale qui préconisait aux citoyen-nes, sauf autorisation spéciale, à rester chez eux/elles. Il était tout de même possible de sortir pour acheter des produits de première nécessité (PPN) ou de se faire soigner. Cette mesure servait de limitation des contacts interpersonnels pour infléchir la propagation du virus. Les mesures en vigueur dans les régions en confinement strict étaient :

- l'interdiction de circulation des taxis-brousse, à l'exception du transport de marchandises;
- l'interdiction de circulation des taxis et des bus;
- la mise en place de barrières sanitaires le long des routes nationales;

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

- la fermeture de tous les établissements scolaires et les universités;
- l'interdiction de tout rassemblement de plus de cinquante personnes dans les lieux de culte, les discothèques, les karaokés, les espaces de fête et les espaces de concert;
- l'interdiction de circulation des véhicules de huit heures du soir jusqu'à cinq heures du matin;
- l'obligation de suivre scrupuleusement les gestes barrières.

Afin que la population puisse se procurer les produits de première nécessité, les grandes surfaces, les grossistes, les épiceries, les stations-services, les pharmacies et les banques ont été autorisés à ouvrir leurs portes.

Dans les régions soumises à un confinement partiel, le transport en commun a été autorisé et les commerces essentiels ont pu ouvrir toute la journée. Le service minimum était en vigueur dans les bureaux administratifs avec l'application des mesures de protection du personnel : port de masque obligatoire et mise à disposition des désinfectants. Malgré ces restrictions, l'épidémie s'est répandue dans trois autres régions (Haute Matsiatra, Diana et Menabe) au début du mois d'avril 2020. L'application des mesures de confinement s'est avéré problématique puisque l'essentiel des besoins des habitant-es pauvres se trouve en dehors du ménage (eau, nourriture, argent). La période de confinement avait mis à mal voire anéanti des secteurs d'activités qui n'ont pas eu suffisamment de ressources pour faire face à la crise économique, parmi lesquels le commerce informel ambulante et la petite restauration.

Le confinement a surtout eu pour conséquences la baisse de la production et des revenus, les pertes d'emploi, les perturbations de l'offre, de la demande et des finances. Les activités agro-alimentaires ont été aussi largement perturbées à cause des restrictions des déplacements imposées par l'État d'urgence, de la réduction des horaires d'ouverture des marchés (de 06 h à midi) et de la baisse de la demande. Des vendeurs et vendeuses de légumes sur les marchés locaux ont perdu plus de la

moitié de leurs revenus journaliers (Disraëli, 2020). Le niveau économique de Madagascar ne lui avait pas permis de rester confiné longtemps. Pour limiter la casse économique due au confinement, l'État malagasy a mis en place des dispositifs pour sauver les emplois et les entreprises et fournir aux travailleurs et travailleuses une aide au revenu. Mais, ces mesures ont pris du temps pour être opérationnelles et n'ont malheureusement pas touché ceux et celles qui en avaient besoin dans les autres régions. Les aides financières ne s'appliquaient pas d'ailleurs aux structures informelles. Avec l'appui de la Banque mondiale et de plusieurs partenaires techniques et financiers (Programme alimentaire mondiale, Programme des nations unies pour le développement, United Nations of International Children's Emergency Fund, Union européenne, etc.), le gouvernement malagasy a lancé un mécanisme de transfert monétaire inconditionnel pour amortir la conséquence de la crise sanitaire auprès des ménages les plus vulnérables. Ce filet social était dénommé *tosika fameno*[2] et sa distribution était piloté par le Fonds d'intervention pour le développement (FID).

Le *tosika fameno* est un système d'aide financière sous forme de transfert monétaire d'un montant de 100 000 ariary (environ 22 euros par ménage) pour 270 000 ménages dont les revenus ont été impactés par le confinement ou qui sont jugés les plus exposés à un risque d'insécurité alimentaire. Seulement quatre districts sur cent quatorze ont bénéficié de ce filet social. Il s'agissait des districts d'Antananarivo, de Toamasina, de Fianarantsoa et de Moramanga considérés comme les grands foyers de la pandémie à Madagascar. Le confinement dans ces villes a duré plus longtemps. Les ménages ont été sélectionnés sur la base d'une auto-inscription auprès des Fokontany². Ces inscriptions ont été ensuite dépouillées et classées selon un score de vulnérabilité (Fonds d'intervention pour le développement, 2020, en ligne).

2. *Fokontany* : est la plus petite division administrative à Madagascar qui, à plusieurs, peuvent constituer une Commune. Un Fokontany regroupe également quelques villages.

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

Le gouvernement malagasy avait aussi financé la distribution de nourriture et des produits de base pour certains ménages vulnérables. Cette mesure qui s'appelait *vatsy tsinjo*³ a subventionné la vente de riz et d'huile de cuisson au niveau des Fokontany par le biais des marchés de quartier dénommés *tsena mora*⁴. Il avait également introduit des programmes de protection sociale et le rééchelonnement du paiement des factures d'électricité. Des mesures fiscales et monétaires visant à soutenir les entreprises et les moyens de subsistance de leurs employé-es pendant le confinement ont été aussi prises. D'autres mesures ont été inscrites dans le Plan multisectoriel d'urgence (PMDU) adopté en conseil de gouvernement en juillet 2020 et s'articulait autour de trois axes d'intervention : le renforcement de la gouvernance de la lutte contre la pandémie, le renforcement des mesures relatives à la protection sociale et le soutien à la résilience économique et l'appui au secteur privé (Présidence de la République de Madagascar, 2020, p. 5).

Cependant, le PMDU n'a pas correctement pu être mis en œuvre et d'ailleurs, faute de moyens financiers et de déploiements adéquats, les aides sociales et financières sont restées dans les foyers de l'épidémie (Tananarive et Tamatave) et ont exclu une large partie de la population malgache. Les informations et les mesures prises pour lutter contre cette maladie concernaient les grandes villes de Madagascar, comme si les paysans et paysannes et leur vie sociale et économique en milieu rural n'étaient pas concerné-e-s par la crise sanitaire nationale. Les restrictions ont par exemple empêchées les paysan-nes de transporter et d'écouler leurs produits au marché. Même s'ils ou elles ont eu de quoi manger, ils ou elles n'ont pas eu assez de liquidités pour subvenir aux autres dépenses familiales telles que les achats de médicaments.

Face à cette situation, la société civile a exhorté les responsables étatiques à renforcer la transparence sur le financement reçu pour la lutte contre la Covid-19, sur les vaccins reçus et les donateurs. À travers une équipe appelée Section de la transparence et de l'efficacité des fonds (STEF), elle a effectué un suivi de mise en œuvre des mesures de

3. L'ensemble des mots *vatsy* et *tsinjo* peut être assimilé à des provisions.

4. Points de vente moins chers.

protection sociale et d'aide aux plus vulnérables; ces mesures sont le *tosika fameno* et le *vatsy tsinjo*. Neuf pour cent des enquêtés ont soupçonné une corruption dans l'enregistrement des bénéficiaires (Équipe STEF, 2021, p. 3), d'autant plus que les ménages ruraux n'en ont pas bénéficié. Les filets sociaux ont été géographiquement mal répartis alors que le secteur privé, dans les régions en confinement partiel, était aussi en souffrance. Les chauffeurs de taxi-brousse sur toutes les lignes passant par Antananarivo n'ont pas pu travailler et les artisan-es n'ont pas pu vendre leurs articles.

L'atténuation des effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables

La place attribuée à la société civile dans la vie sociale et politique est très faible du fait qu'elle manque d'autorité et de reconnaissance de la part de la population, de notoriété pour s'affirmer devant les autres organisations étrangères qui travaillent à Madagascar (Nina et Friedel, 2009, p. 23). Les activités des OSC à Madagascar concernent entre autres la mitigation de la pauvreté, l'observation électorale et la lutte contre la corruption (Fanainga, 2020, p. 4). Selon Voule,

La société civile doit être considérée comme un partenaire essentiel des gouvernements dans leurs réponses à la crise actuelle, en termes d'aide à l'élaboration de politiques inclusives, de diffusion d'informations, de mise en place d'approches communes et coopératives et de soutien social aux communautés vulnérables (2020, en ligne).

Les organisations de la société civile (OSC) ont joué un rôle essentiel dans la réponse à la pandémie; elles peuvent agir rapidement et être au plus près de la population, tout en allégeant le fardeau du système de santé (Sarah, 2020, en ligne). Les OSC ont travaillé non seulement comme intervenants de première ligne, mais aussi comme défenseurs des droits humains, y compris les groupes vulnérables et exclus durant

la pandémie (Civicus, 2020, p. 2). Les restrictions sanitaires liées à la pandémie au niveau mondial, national et local ont fait que toutes les activités économiques étaient en berne. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail et de nombreuses familles se sont retrouvées en situation de précarité. Des familles déjà vulnérables, celles ayant des personnes âgées en charge, les personnes en situation de handicap ont vu leurs conditions se détériorer davantage. L'État avait partagé un filet de sécurité, mais juste pour une infime partie de la population.

Les OSC malgaches ont estimé que les mesures et la stratégie de riposte prises par les autorités pour contenir la propagation sont insuffisantes au vu de l'augmentation alarmante du nombre de cas. La crise ne prouvait pas seulement la fragilité du système sanitaire malgache mais aussi les lacunes du système de décentralisation. La société civile a constaté au niveau des formations sanitaires et des centres de dépistage la persistance des défaillances qui ont été déjà relevées tout au début de la pandémie, à savoir l'insuffisance des EPI, des personnels de santé dans certains centres sanitaires et hôpitaux, le manque d'oxygène et de concentrateurs d'oxygène, l'absence de gratuité de prise en charge sauf pour les soins dans les hôpitaux ou encore la diminution du nombre de citoyens et citoyennes motivé-e-s pour le test du Covid-19. Elles ont appelé les autorités à assurer le pré-positionnement d'intrants suffisants dans les structures de prise en charge permettant de faire face à une autre vague de Covid-19 et encouragé à mettre à disposition des entités œuvrant dans le domaine de la santé, des formations continues aux acteurs et actrices concerné-e-s par les différents protocoles utilisés pour qu'elles puissent agir en connaissance de cause et améliorer leur intervention.

Durant la pandémie de Covid-19 en 2020, une grande partie des actions de la société civile s'est focalisée sur l'atténuation des impacts du confinement qui a paralysé de nombreux aspects de la vie quotidienne, touchant plus durement les groupes vulnérables et exclus. Depuis le début du plan d'urgence local, elles ont travaillé avec le gouvernorat de chaque région. En effet, il y avait eu une mauvaise coordination, car les consignes émanant du gouvernement ne prenaient toujours pas en

compte la réalité sur le terrain. Les OSC ont apporté leur contribution et sont restées proches du CRCO pour avoir les bonnes informations sur le terrain avant d'intervenir. Elles ont soutenu le gouvernement dans la communication et dans la sensibilisation, en concoctant par exemple une stratégie de communication adaptée à la culture et les habitudes de la population, surtout aux communautés rurales, avec des spots en dialectes locaux. C'est dans ce contexte que le mouvement « Tantsoroka⁵ Covid-19 » est née. Ce mouvement est le fruit de la collaboration entre Autisme Madagascar⁶ et Open Society Initiative in Southern Africa OSISA, ainsi que des partenaires de mise en œuvre : Ordre des médecins, Coalition des Radios, Croix Rouge Malagasy, Syndicat des infirmiers et sages-femmes, Syndicat des médecins de Madagascar, etc.

Les actions concrètes menées par Tantsoroka Covid-19

Le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » est axé sur trois actions complémentaires : l'appui au personnel médical et agents communautaires, les campagnes d'information et de sensibilisation, les distributions des kits alimentaires. Il a notamment travaillé dans dix chefs-lieux de districts : Majunga, Ambatondrazaka, Ankazobe, Tananarive, Moramanga, Toamasina, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa et Ambalavao, répartis dans sept régions : Boeny, Analamanga, Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Vakinankaratra, Amoron'i Mania et Haute-Matsiatra (figure.1).

5. Le mot malagasy « tantsoroka » signifie : appui ou soutien

6. Autisme Madagascar est association de volontaires et parents travaillant pour la promotion des droits des personnes autistes et personnes différentes ainsi que les droits de leurs familles.

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

Figure 1. Zone d'intervention du mouvement « Tantsoroka Covid-19 »

Le choix des zones d'intervention du mouvement « Tantsoroka Covid-19 » s'est fait en fonction du nombre et de l'évolution des contaminations au niveau des districts. Par exemple en juillet 2020, Tamatave comptait 1/3 des cas de Covid-19 sur toute la Grande Île (Laure, 2020), avec un cumul de 831 cas en date du 14 juillet 2020. Le principal foyer de la pandémie à cette période, était la région Analamanga avec un cumul de 4 111 cas (Actu Orange, 2020, en ligne).

Un appui au personnel médical, aux agents communautaires et aux personnes vulnérables

Au moment de l'explosion de la pandémie, Madagascar comme de nombreux pays africains, n'était pas préparé face à cette situation. Ainsi, face aux dangers de la maladie, le personnel médical était-il totalement

démuni. En effet, ce dernier est quotidiennement confronté à la maladie, notamment lors de la prise en charge des malades. En raison de la pénurie des matériels à usage unique, les médecins, le personnel infirmier et les autres agents de santé étaient sous-équipés pour soigner les patient-es atteint-es de Covid-19. Leur accès aux gants, masques médicaux, respirateurs, lunettes de protection, écrans faciaux, blouses et autres tabliers était très limité (World Health Organization, 2020, en ligne). Face à ce manque crucial, le ministre de la Santé publique de l'époque avait adressé une lettre de demande d'aide aux partenaires techniques financiers afin de bénéficier des équipements de santé et faire face à la propagation du virus (Laure, 2020, en ligne).

Les actions menées par le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » venaient en complémentarité à celles de l'État qui se sont avérées peu significatives face à l'ampleur des urgences. À titre d'illustration, les équipements de protection individuelle (EPI) étaient insuffisants au point où le personnel médical a été contraint de réutiliser des EPI à usage unique, après les avoir lavés à la main. Concrètement, l'appui du mouvement « Tantsoroka Covid-19 » aux personnels médicaux et travailleur-euses communautaires était axé sur la distribution d'EPI, la prise en charge psychologique, la formation à l'hygiène et au protocole Covid-19. En plus des matériels à usage unique, des appareils de soins en urgence et de réanimation ont été distribués, notamment les concentrateurs d'oxygène (tableau 1). Cela a permis de soulager le personnel médical des centres de santé ciblés face au stress lié à une éventuelle contamination pouvant être causée par le manque de matériels de protection.

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

Tableau 1. EPI distribués par le mouvement « Tantsoroka Covid-19 »
(source : Autisme Madagascar, 2021)

Équipements	Nombre total
Masques de tous types	28 000
Thermomètres infra-rouges	171
Oxymètres	80
Gants d'examen	40 000
Alcool et solution hydro alcoolique	2 000 litres
Kits Covid et tuniques	1200
Surblouses	1 600
Concentrateurs d'oxygène	4
Autoclave	1
Pulvérisateurs	250
Produits de désinfection, autres...	-

Le choix des établissements bénéficiaires est basé sur des états de lieux effectués par l'équipe du projet, des informations venant du ministère de la Santé ou de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que des doléances venant des structures sanitaires elles-mêmes. À la tête de ces établissements bénéficiaires, se trouvent les Centres de santé de base (CSB) situés au niveau des communes (figure 2).

Figure 2. CSB bénéficiaires des EPI

Source : Autisme Madagascar, novembre 2021

D'autres établissements ont aussi bénéficié de ces matériels, notamment les centres hospitaliers, les centres sociaux, les services de santé des districts, les bureaux des communes urbaines, etc.

La charge de travail ainsi que l'insécurité physique et psychologique ont été intenses pour le personnel médical durant la pandémie de Covid-19. En effet, le personnel soignant de première ligne faisait face à de nombreuses difficultés comme l'exposition directe au risque de contamination, l'épuisement physique, la réorganisation des espaces de travail, l'adaptation à des organisations rigides de travail, la gestion de la pénurie de matériels, le nombre inhabituellement élevé de décès parmi les patient-es (Wissam, 2020, en ligne). De même, dans les foyers de l'épidémie, des cas de dépression ont été détectés chez le personnel médical. En plus des formations sur le protocole Covid-19 (tableau 2) et les mesures barrières, le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » a mis en place des cellules d'aide psychologique au personnel médical.

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

Tableau 2. Appui aux personnels médicaux et travailleur-euses
communautaires (source : Autisme Madagascar, novembre 2021)

Catégories	Nombre	Thèmes de formation
Personnels médicaux	250	Prise en charge psychologique Hygiène Protocole Covid-19
Travailleur-euses communautaires	200	Hygiène Gestes barrières

Les formations (à l'hygiène et au protocole Covid-19) ainsi que la prise en charge psychologique du personnel médical ont concerné 450 personnes dans les localités suivantes : Moramanga, Tamatave, Ambalavao et Fianarantsoa.

Une campagne d'information, de communication et d'éducation sur les réseaux sociaux

Les OSC ont travaillé pour fournir des informations claires et précises dans divers formats et dialectes, y compris dans de nombreuses langues non utilisées par les sources officielles. Ces informations, adaptées aux besoins et aux capacités des groupes exclus, se sont appuyées parfois sur des compétences en matière de narration (Civicus, 2020, p.12). L'information développée et partagée par la société civile visait à aider les gens à comprendre comment ils pouvaient éviter l'infection et se faire soigner s'ils présentaient des symptômes. Les OSC sont devenues des sources d'information fiables et des ennemis de fausses informations.

L'une des principales caractéristiques de cette pandémie est la masse d'informations associée à une évolutivité inégale des informations venant des expert-es scientifiques et de la médecine, des décideur-euses, entre autres. À Madagascar, au début de la pandémie, les informations sur le Covid-19 et sur les mesures à prendre étaient assez limitées. L'accès à l'information est à l'époque devenu problématique parce que doublé d'enjeux politiques. Les informations partagées n'étaient pas non plus accessibles à tou-tes. Par exemple, seule la chaîne publique utilisait le

langage des signes pendant le journal télévisé. Les autres informations comme la sensibilisation étaient limitées et n'étaient pas adaptées aux enfants.

Les réseaux sociaux (tableau 3) ont eu un pouvoir d'influence et étaient au cœur de la sensibilisation du public pendant la crise sanitaire. Ils ont été très utilisés par le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » pour véhiculer des messages de sensibilisation et faire savoir leurs activités à travers l'île.

Tableau 3. Production d'émissions radiophoniques

Couverture	Productions	Nombre
42 radios 15 régions Réseaux sociaux	Émissions nationales	10
	Émissions régionales	46
	Théâtre radiophonique « Vita sedra »	1
	Spots de sensibilisation en dialecte régional	258
	Contes pour enfants	25
	Collecte de poèmes	830
	Affiches de sensibilisation	2000

Source : Autisme Madagascar, novembre 2021

Les productions se focalisaient sur le contexte socio-économique de la Covid-19. C'était une coalition des radios de Madagascar à travers 42 radios publiques, privées et confessionnelles, réparties sur 15 régions. Les affiches sur les gestes barrières et le lavage des mains ont été distribuées auprès des centres de santé et dans les quartiers. Le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » a contribué à l'accès des personnes sourdes et/ou ayant une déficience auditive et des personnes muettes aux informations par la traduction des contes en langue des signes ayant été ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Toutes ces productions sont libres de droit et accessibles à tou-tes. Grâce aux radios partenaires et aux réseaux sociaux, la campagne de communication a touché l'ensemble du pays.

Le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » a également apporté un soutien alimentaire aux personnes vulnérables telles que les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap (notamment à ceux et celles ayant un handicap mental et aux enfants

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

autistes), les personnes sans-abris et le personnel médical. Trente-et-une associations et centres ont collaboré dans l'identification des bénéficiaires. Trois mille cinq cent soixante et onze (3 571) familles d'Analamanga, de Fianarantsoa, de Toamasina, de Moramanga, d'Antsirabe et de Majunga (figure 3) ont reçu des kits alimentaires. Les paniers contenaient du lait, de l'huile, du riz, du savon, des pâtes.

Figure 3. Familles bénéficiaires des kits alimentaires par localité

Source : Autisme Madagascar, novembre 2021

Trente-et-un centres et associations ont aussi bénéficié de ces kits alimentaires. Au départ, « Tantsoroka Covid-19 » a prévu d'agir dans trois villes (Antananarivo, Tamatave et Fianarantsoa), mais au final, dix zones en ont profité : Fianarantsoa, Ambalavao, Ambositra, Antsirabe, Antananarivo, Majunga, Moramanga, Ambatondrazaka, Toamasina et Ankazobe. D'autres OSC ont aussi activement participé à la riposte de la crise sanitaire comme l'Action contre la faim dans six régions de Madagascar, dont Analamanga, Bongolava, Itasy, Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana. Ses activités concernent le renforcement du système de santé, la protection sociale et le relèvement précoce, la riposte communautaire (Action contre la faim, 2020, p. 1). Les mêmes activités ont été observées avec Alliance 2015 dans le cadre du programme Ratsantanana, avec une

contribution dans l'équipement des centres de santé, la sensibilisation sur les gestes barrières, la mise à disposition des dispositifs d'hygiène (Alliance 2015, 2020, p. 7).

Conclusion

La gestion de la pandémie de Covid-19 en 2020 à Madagascar a permis à l'État malagasy de mieux appréhender la deuxième vague de la pandémie durant le premier trimestre de 2021. Le CCO a été dissout et les décisions étaient plus décentralisées. Hormis l'élargissement des filets sociaux, le confinement a été mieux vécu que l'année précédente. La panoplie de réponses de la société civile, celle du mouvement « Tantsoroka Covid-19 » en l'occurrence, a démontré une fois de plus son rôle essentiel : satisfaction des besoins essentiels, partage d'informations. La société civile doit continuer à essayer d'influencer les États pour qu'ils élaborent et mettent en œuvre des politiques, en réponse aux pandémies et pour la reprise post-pandémique, qui protègent les groupes vulnérables et exclus. En matière de gestion de crise, la mise en place de plans gradués permettrait de maintenir une plus grande liberté de mouvement pour certaines personnes ainsi qu'un ciblage géographique localisé en fonction des profils de risque sanitaire.

Références

Action contre la faim. 2020. Riposte à la crise sanitaire Covid-19 à Madagascar. En ligne : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acf_asos_bulletin_d_information_covid_19_aout_2020_2020.pdf

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

- Actu Orange. 2020. Covid-19 : 3129 nouveaux cas à Madagascar depuis le 1er juillet. URL : <https://actu.orange.mg/covid-19-3129-cas-a-madagascar-depuis-le-1er-juillet/>
- Alliance 2015. 2021. Covid-19 et Résilience des communautés. En ligne : https://www.alliance2015.org/wp-content/uploads/2021/03/01_FR_report_A2015_A4.pdf
- Beardmore, Sarahi et Gibbons, Michael. 2020. Le rôle crucial de la société civile dans la riposte à la pandémie de coronavirus. En ligne : <https://www.globalpartnership.org/fr/blog/le-role-crucial-de-la-societe-civile-dans-la-riposte-la-pandemie-de-coronavirus>
- Civicus. 2020. La solidarité au temps du Covid-19, Réponses collectives de la société civile à la pandémie. En ligne : https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/solidarity-in-the-time-of-covid-19_fr.pdf
- Cossette-Lefebvre, Hugo. 2016. La dualité démocratique : entre l'État administratif et la société civile. *Ithaque*, 19, 169-187.
- Disraëli, Maya. 2020. Répercussions du Covid-19 sur les marchés agricoles d'Antananarivo, Madagascar. En ligne : <https://medium.com/enabling-sustainability/répercussions-du-covid-19-sur-les-marchés-agricoles-dantanarivo-madagascar-43ad73c9d72d>
- Enjolras, Bernard. 2005. Le nouveau discours normatif sur la société civile. *Cahiers de l'ARUC-ES*, C-14-2015. En ligne : <https://depot.erudit.org/bitstream/004278dd/1/C-14-2005.pdf>
- Équipe STEF. 2021. *Enjeux de l'Engagement des OSCs dans le suivi de la gestion des réponses à la pandémie Covid-19. Bulletin d'information*, 4.
- Fanainga. 2020. *Comprendre la société civile malgache*. En ligne : <https://fanainga.mg/download/comprendre-la-societe-civile-a-madagascar/>

Fonds d'Intervention pour le Développement FID. 2020. TOSIKA Fameno : un appui à 270000 familles vulnérables en réponse au COVID-19. URL : <https://www.fid.mg/tosika-fameno-un-appui-a-270-000-familles-vulnerables-en-reponse-au-covid-19/>

Fonds Monétaire International. 2020. Perspectives économiques régionales Afrique Subsaharienne. Covid 19 : une menace sans précédent pour le développement.

Groupe de la Banque Africaine. 2020. Perspectives économiques en Afrique dans le contexte de la Covid 19. En ligne : <https://www.afro.who.int/fr/news/loms-sinquiete-de-lacceleration-des-cas-de-covid-19-en-afrique>

Lecoq, J. 2005. *Passer du concret à l'abstrait par une démarche de modélisation en géographie*. Bourgogne : Centre de département de Nervers.

Manantany, C. 2018. *La société civile un acteur de développement. Cas de l'ONG Manda Antananarivo*. Mémoire de Master Professionnel en Entreprise, Coopérative et Association, Mention Économie, Université d'Antananarivo.

Nations Unies Madagascar. 2021. *Réponse socio économique immédiate au COVID-19 à Madagascar*. En ligne : <https://www.undp.org/fr/madagascar/publications/reponse-socio-economique-immEDIATE-au-covid-19-madagascar>

Nations Unies. 2020. Riposte globale du Système des Nations Unies face à la Covid-19. Sauver des vies, protéger les sociétés, reconstruire en mieux. En ligne : <https://unsdg.un.org/fr/resources/riposte-globale-du-systeme-des-nations-unies-face-la-covid-19-sauver-des-vies-protger-0>

Organisation de Coopération et de Développement Économique OCDE. 2020. *Les réponses de l'OCDE face au coronavirus (COVID-19), L'impact territorial du Covid-19 : Gérer la crise entre niveaux de gouvernement*.

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy.
L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

En ligne : <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/1-impact-territorial-du-covid-19-gerer-la-crise-entre-niveaux-de-gouvernement-2596466b/>

Présidence de la République de Madagascar. 2020. *Plan multisectoriel d'urgence*.

Rateau, Patrick et Lo Monaco, Grégory. 2013. La Théorie des représentations sociales : orientations conceptuelles, champs d'applications et méthodes. *Revista CES Psicología*, 6(1), 1-21.

Verneau, Laure. 2020. Coronavirus : le ministre de la santé malgache appelle à l'aide la communauté internationale. En ligne : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/22/covid-19-le-ministre-de-la-sante-malgache-appelle-a-l-aide-la-communaute-internationale_6046908_3212.html

Voule, Clément. 2020. Les réponses des États et la menace du Covid-19 ne doivent pas entraver les libertés de réunion et d'association. En ligne : <https://www.ohchr.org/fr/2020/04/states-responses-covid-19-threat-should-not-halt-freedoms-assembly-and-association-un>

Wissam, E-H. 2020. Les professionnels de santé face à la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19). En ligne : <https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/psy/les-professionnels-de-sante-face-a-la-pandemie-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19>

World Health Organization WHO. 2020. L'OMS s'inquiète de l'accélération des cas de COVID-19 en Afrique. En ligne : <https://www.afro.who.int/fr/news/loms-sinquiete-de-lacceleration-des-cas-de-covid-19-en-afrique>

World Health Organization WHO. 2020. *La pénurie d'équipements de protection individuelle met en danger le personnel soignant dans le monde entier*. En ligne : <https://www.who.int/fr/news/item/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide>

Malalaniaina Miora RAKOTOARIVELO

L'autrice est Maîtresse de Conférences à l'Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra. Elle est également Directrice de l'École de Génie en Management de Projet et Communication. Depuis 2018, elle est post-doctorante à l'Université d'Antananarivo, auprès de l'Équipe d'accueil doctorale « Espace et société », École Doctorale Thématique des Sciences Humaines et Sociales. Son domaine de recherche concerne l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les villes moyennes malagasy et ce dans un contexte de pandémie et de changement climatique.

Contact : rakotoarivelom5@gmail.com

Mbolatiana RAVELOARIMISA

L'autrice est une militante de la justice sociale et des droits de l'humain. Elle est la présidente de l'association Autisme Madagascar et l'une des fondatrices du mouvement Nifin'Akanga. Sur le plan professionnel, elle est secrétaire exécutive de la Coalition des radios de Madagascar et aussi chroniqueuse dans le plus grand journal de Madagascar « L'Express de Madagascar ».

ISSN :

2992-0116

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/rakotoarivelo_et_raveloarimisa2024/

Pour citer cet article : RAKOTOARIVELO, Malalaniaina Miora et RAVELOARIMISA, Mbolatiana. 2024. Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l'État malagasy. L'exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19. ADILAAKU. *Droit, politique et société en*

Afrique, 3(1), 85-110. DOI : 10.46711/adilaaku.2024.3.1.5

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

SAKINATOU DAOUA ET LÉONELLE FLORE NGUINTA HEUGANG

Résumé :

L'émergence de la pandémie à coronavirus depuis 2019 partant du continent asiatique en traversant les autres continents a imposé à la communauté internationale de nouveaux paradigmes. Ce qui n'a pas été sans conséquences sur les relations interétatiques, nationales voire familiales. Sur les relations familiales, les données sont alarmantes. Plus de 270 millions d'infecté-es en 2021. En Chine, le taux de divorce à l'issue du confinement est élevé. L'Afrique, même si tardivement touchée par la pandémie n'est pas en reste. Le Cameroun comptabilisait environ 107 662 contaminé-es en mi-novembre 2021. Ce qui amène à s'interroger sur les effets réels de la pandémie du Covid-19 sur le vécu des familles au Cameroun. Mener une telle recherche en sciences sociales commande de mobiliser des grilles d'analyse telles que le constructivisme et l'interactionnisme symbolique sans omettre l'observation directe et l'exploitation documentaire. L'opérationnalisation de ces cadres

théoriques laisse transparaître le caractère ambivalent des effets du Covid-19; en ce qu'il a bouleversé les interactions socio-économiques et reconfiguré les perceptions endogéno-familiales.

Mots-clés : Cameroun, confinement, Covid-19, effets, famille, relations

Abstract :

The emergence of the coronavirus pandemic in 2019, which started in Asia and spread to other continents, has imposed new paradigms on the international community. This has not been without consequences for inter-state, national and even family relations. As far as family relations are concerned, the figures are alarming. More than 270 million people will be infected by 2021. In China, the divorce rate after confinement is high. Africa, although affected late by the pandemic, is not to be outdone. In Cameroon, around 107,662 people were infected in mid-November 2021. This raises questions about the real effects of the Covid-19 pandemic on the lives of families in Cameroon. Social science research of this kind requires the use of analytical frameworks such as constructivism and symbolic interactionism, as well as direct observation and documentary analysis. The operationalisation of these theoretical frameworks reveals the ambivalent nature of the effects of Covid-19, in that it has disrupted socio-economic interactions and reconfigured endogenous-familial perceptions.

Keywords : Cameroon, Containment, Covid-19, effects, family, relations

Résumé (màdũmbà) :

Ngòked màṅwũ covid19 zè à na' to'tè fè 2019 ntám ngǔ Asia nja' nkôngà la ná' ghǎ ngò sag kuà fa bàtè zè nè lò' yog yi. Yèn nà ghǎ ndũlala mad nè lo' tswè yi nètéd ngǔngò mbà ba túnnda nẓnzǎ bàtè. A bè à nù nēcām ntám mbə'yám túnnda nũmbə yèn ngòked la cùb bènntǎn ncũ' 270 nũm ngũ' 2021. Ntám ngǔ China nè tswè bê ndǎ' ntám nda nũm nè lè' yèn ngòked la ghù nǎnda sa ma yamə. Ngòked la ghudni mbà ngǔ Afrika ma yamə. Ntám ṅwũ nsónǎndo ntám ngũ' 2021, yèn ngòked la cùb bènntǎn nguân ncòbbaha bônntog ncòbntôg ncâ' sàmmbaha tũ

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

nkɛ (107.662) ntám ngɔ́ Kamərun. Ndálala ghú ndu bo kə bədtə ndu bā tūnnda cwěd ngǔ á ndúkə kə tə'ə bô yən ngòkəd lə. Nè diag nù mfa nǔm yǎn ngòkəd ntám yən ngɔ́ lɪ cwěd nkə nda'tə mbà bā à lo' to'tə yi la mben nkə nda'tə mbà bā tūnnda ndô' nden yən ngòkəd lā yi. Nè fà' cən cu lɪ bədtə nè lotə mbà bā tūnnda cwěd njən ngòkəd lɪ mbèn nzətə nǔm mùb nè lo' tswə yi ntám ngò; məbwə məbwə mfa nǔm cú nǔ nkab.

Mots-clés (məðũmbà): bənttàn ngòkəd cəb yub lə, cob ju' ntám tūnnda, nè cobtə ntám yòg mfa nǔm yòg mbà nkab, ngòkəd mǎŋwə covid, ngòkəd nè cəb mèn

Historique de l'article

Date de réception : 1 juin 2023

Date d'acceptation : 14 février 2024

Date de publication : 29 décembre 2024

Type de texte : Note de recherche

Introduction

La fin de l'année 2019 a connu une pandémie du Covid-19 qui a mobilisé l'attention de la communauté internationale. Dans l'optique de l'éradiquer, autorités, classes gouvernantes, technocrates et scientifiques se sont retrouvés. Repéré initialement en Asie, le virus s'est répandu dans plusieurs pays à travers le monde. Les données statistiques rendent suffisamment compte de la gravité de la pandémie. En effet, d'après un rapport rendu public par Statista¹ le 16 décembre 2021, le nombre de

1. Statista est une plateforme mondiale de données et d'intelligence économique avec une vaste base de données comprenant des statistiques, des rapports et des connaissances sur plus de 80 000 sujets provenant de 22 500 sources dans 170 secteurs.

personnes infectées par le coronavirus dans le monde est de 270 791 973. La même année, l'on dénombre 129 247 contaminé-es en Chine, 8 091 438 en France, 49 833 416 aux États-Unis et le Cameroun, quant à lui, a comptabilisé 107 662 personnes infectées. Cependant, l'on distingue une pléthore de variants du virus. À cet effet, au début du mois de novembre 2021, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu au moins quatre (4) variants préoccupants, notamment : Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron (OMS, 2020).

Le variant le plus répandu dans le monde est Delta. Il représente ainsi plus de 99,5 % des séquences analysées dans le monde en mi-octobre 2021. Au regard de son degré élevé de contamination, des mesures barrières ont été prises : le respect de la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains au gel hydro-alcoolique et à l'eau courante, etc. Dans l'optique de freiner la propagation du virus, le confinement partiel ou total a été aussi mis sur pieds par certains Chefs d'État et de Gouvernement. Apparu au 15^e siècle, le confinement concernait à l'origine, l'enfermement pénal. Il contenait l'idée de captivité, de punition. Aux 17^e et 18^e siècles, il s'employait aussi à propos de la vie monastique. C'est plus tard qu'on a commencé à l'employer pour désigner l'interdiction faite à un malade de quitter la chambre. Au Cameroun, le confinement s'est appliqué de façon partielle, on parle dans ce cas de confinement partiel et non total comme dans certains pays en Occident. Au vu de ces données statistiques² pour le moins alertant, il semble judicieux de mener une étude sur les effets du Covid-19 dans les familles au Cameroun, pays cible de la présente étude. Dès lors, quels sont les effets de la pandémie sur le vécu des familles camerounaises? À l'observation, ces dernières gèrent différemment la survenance des cas de contamination au coronavirus.

Mener une telle recherche en sciences sociales commande de mobiliser des grilles d'analyse telles que le constructivisme et l'interactionnisme symbolique, sans omettre l'observation directe et

2. En 2021, l'on dénombre 129 247 contaminé-es en Chine, 8 091 438 en France, 49 833 416 aux États-Unis et le Cameroun, quant à lui, a comptabilisé 107 662 personnes infectées.

l'exploitation documentaire. Ne pouvant couvrir l'étendue du territoire camerounais, l'enquête sur laquelle repose la présente contribution a été effectuée dans les villes de Douala et Yaoundé. Celle-ci porte sur un échantillon de 73 personnes constituées des personnes infectées et de leurs proches. Il est question ici de percevoir les interactions qui naissent entre ces entités à la suite de la contamination de l'un ou l'une d'entre eux et elles par le virus. Des rapports conflictogènes et compatissants naquirent alors dans divers contextes. Des entretiens ont été précisément menés auprès de 39 personnes dans la ville de Douala et de 34 personnes à Yaoundé (proches et infecté-es confondu-es). L'analyse s'appesantit sur le vécu des familles touchées par le coronavirus. C'est ainsi que des récits de vies seront recueillis auprès des personnes contaminées et de leurs proches afin de saisir les effets réels de la maladie sur les comportements des personnes envers les autres. Cette réflexion se décline en deux axes qui recourent les bouleversements des interactions socio-économiques et la reconfiguration des perceptions endogéno-familiales de la pandémie à Covid-19.

Les bouleversements des interactions socio-économiques

La crise sanitaire du Covid-19 n'est pas sans conséquences sur le quotidien des ménages camerounais. Le confinement a bouleversé les habitudes et les relations humaines sur les plans sociaux et économiques.

L'altération des rapports sociaux

Le milieu familial jadis considéré comme un havre de paix tend, sous l'avènement de la pandémie, à devenir un lieu d'insécurité. Ce qui pousse à remettre en question la place de la famille dans la gestion des crises. Les effets du Covid-19 sur le vécu des familles sont visibles à divers niveaux. Les mesures barrières prises sont venues altérer les interactions entre les membres d'une famille et reformer le système éducatif camerounais tout en instituant le télétravail.

La restriction de la mobilité humaine augmente le nombre de contaminé-es au sein des ménages où les personnes atteintes sont mises en quarantaine à la maison. C'est le cas par exemple des ménages qui ne respectent pas les exigences liées au respect des mesures barrières. Les habitudes ayant la peau dure, les changer du jour au lendemain n'est pas aisé. Les familles où l'entière responsabilité repose sur la mère sont particulièrement en difficulté, car les autres membres de la famille sont habitués à dépendre d'elle. En cas d'infection, il serait difficile de protéger tous les membres. Cet état de chose a été à l'origine de la déchéance de la matrice familiale au sein de laquelle chacun-e est censé-e jouer un rôle pour la stabilité émotionnelle, mentale voire financière des autres membres. Aussi, les ménages qui abritent une ou plusieurs personnes contaminées ont des difficultés à combattre efficacement la propagation du virus et subissent de ce fait, un stress permanent : la peur de perdre un être cher et la peur de se faire contaminer. Dès lors, les membres se trouvent paniqué-es en fonction du sentiment d'affection ou de rejet qui les animent. Pour ceux et celles qui ont choisi d'affectionner un des membres et de continuer à vivre en famille comme en période d'avant Covid, sur les 73 personnes interrogées, 66 ont reconnu n'avoir pas respecté la distanciation sociale imposée avec leur conjoint. Une posture qui a eu pour conséquence l'augmentation des cas de contaminé-es.

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

Dans l'un des ménages à Yaoundé³, c'est le mari qui a contracté le virus en premier. Testé positif, il lui a été prescrit de se confiner à domicile pendant le traitement. La maison ayant une dépendance, sa femme s'y est confinée avec lui, laissant les enfants dans d'autres pièces. Ce qui pouvait avoir pour conséquence d'exposer les autres membres de la famille au virus. La femme s'assurait que son époux suive le traitement prescrit à l'hôpital et par monseigneur Kléda⁴ (au regard de la gravité du cas en question et du souhait que son époux recouvre la guérison, elle a opté pour un traitement mixte : médecine moderne et médecine traditionnelle). Du fait de la guérison du patient en moins d'une semaine, les 14 jours de la quarantaine n'ont pas été respectés. Ils ont rejoint les enfants. Quelques temps après, la femme a réalisé qu'elle était aussi contaminée, mais ne s'est pas isolée. Toutefois, par mesure de prudence et surtout dans le souci de protéger les membres de sa famille, cette dernière a respecté scrupuleusement les autres mesures barrières préventives à la prolifération du virus. Elle a suivi le même protocole sanitaire que son conjoint et a recouvré la santé car, a-t-elle dit, elle ne voulait pas infliger plus de traumatisme aux enfants⁵. Cependant, le non-respect ou du moins, le respect partiel des exigences sanitaires liées à la lutte contre le coronavirus concourt à la propagation et à la pérennisation de la pandémie.

Dans un autre ménage de la même ville, le mari malade s'est confiné dans sa chambre. Le premier jour, l'épouse a dormi avec les enfants. Le deuxième jour, elle est retournée dans la chambre conjugale en respectant la distanciation. Ne pouvant davantage supporter les pleurs des enfants, les deux se sont (dé)confinés le quatrième jour. Par mesure

3. Entretien mené le 12 juin 2023 auprès de Germaine, 38 ans ménagère de profession à Yaoundé au quartier Mendong.

4. Monseigneur Samuel KLÉDA est archevêque métropolitain de Douala réputé pour ses compétences en médecine traditionnelle.

5. Entretien mené le 12 juin 2023 auprès de Germaine, 38 ans ménagère de profession à Yaoundé au quartier Mendong.

de prudence, cette femme a été mise en congé par ses supérieurs hiérarchiques jusqu'à la guérison complète de son époux bien qu'elle soit testée négative au virus⁶.

Les parent-es et les enfants sont plus présent-es à la maison et sont appelé-es à partager dans certains cas le même espace de travail. Cette cohabitation n'est pas sans perturber la concentration de ces derniers et dernières. Dans cette dynamique, les habitudes et rituels quotidiens se trouvent changés. Les uns et les unes, si ce ne sont tous et toutes, sont parfois contraint-es de céder ou de se plier aux exigences de travail des autres.

De plus, la pandémie de Covid-19 a pour effet d'amplifier les difficultés de conciliation famille-travail, notamment en raison de la fermeture des services de garde éducatifs à l'enfance telles que les crèches, les garderies, les cadres d'enseignement formel... (Couillard, 2020). Les enfants passent du temps à la maison. Leur présence impose une prise en charge qui ne favorise pas une concentration; en conséquence, les parents sont débordé-es.

D'après le réseau québécois des Organismes Sans But Lucratif (OSBL) d'habilitation, « le confinement à domicile peut représenter un risque pour certaines familles, par exemple dans le cas d'un ménage comportant un conjoint ou des parents violents » (Couillard, 2020). En Afrique, continent connu pour son hospitalité, cet état de chose rompt avec les valeurs, us et coutumes des peuples. Au rang des traumatismes causés par la pandémie sur la famille et ses membres, il est à noter une réorganisation des cérémonies mortuaires qui rompt avec l'affect qui gravite autour de cette célébration. À cet effet, Dieudonné Vaidjiké et Tchago Ndikwé relèvent que

Une approche analytique a permis de constater qu'en contexte de crise sanitaire, telle que la Covid-19, il est difficile d'organiser les funérailles dans la rigueur ancestrale, en dépit de la résistance des populations victimes de la pandémie. Elles sont bouleversées, car on ne pleure plus correctement et traditionnellement « son

6. Entretien mené le 14 juin en 2023 auprès de Rosy, 41 ans, ménagère à Yaoundé au quartier Etoudi.

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

mort ». Les pratiques recommandées de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), globalement moins contraignantes que celles en vigueur lors de l'épidémie d'Ébola, ont perturbé, non seulement la vie quotidienne, mais encore les pratiques funéraires habituelles, notamment chez les Africains. Par exemple, tout rassemblement à la place mortuaire est interdit ainsi que tout contact physique avec le corps une fois que celui-ci est apprêté, etc. (2022, p. 120).

Dans ce sillage, les rites funéraires ne sont plus de mise, l'organisation conventionnelle (institutionnelle) du deuil prend le pas sur les traditionnelles cérémonies religieuses et coutumières qui sévissaient. Sentiments, pleurs et rassemblements n'ont plus droit de cité. À titre d'illustration, un enquêté s'est plaint de n'avoir pas assister physiquement à l'inhumation de son frère décédé des suites du Covid; tout s'est passé dans la précipitation et l'urgence sous le regard vigilant des autorités compétentes en la matière en cette période de crise sanitaire⁷.

En effet, la présence des proches et des parents d'un défunt à l'occasion d'un deuil donne du sens à la famille. [...] Face à ces changements inattendus, la solidarité africaine habituellement traduite en temps de deuil par l'assistance physique comme expression de la force du chagrin, la spontanéité et la générosité, a connu un net recul. On est passé des préparatifs d'obsèques fastes, à des inhumations d'urgence. Dans l'intervalle, le téléphone a remplacé la présence humaine. La Covid-19 avait un effet sur les émotions et les pratiques sociales et culturelles [...]. Par ailleurs et s'agissant des décès déclarés Covid-19, les familles ont dû se résoudre à faire face à un nouveau type de choc, l'inhumation par des tiers représentant les pouvoirs publics, loin des caveaux familiaux et dans l'irrespect des us et coutumes, quelques heures seulement après le constat du décès, dans la solitude de deux ou trois membres de la famille triés sur le volet (Nsegbe *et al.*, 2023, p. 432).

De même, lors de la cérémonie mortuaire, les mesures barrières sont observées par les personnes présentes, ce qui entraîne la proscription de certains rites traditionnels. Seules quelques membres de la famille, accompagné-es d'un prêtre chez les catholiques ou d'un pasteur chez les protestant-es, peuvent voir le corps. Ils et elles ne doivent pas toucher ou embrasser la dépouille mortelle et doivent se laver soigneusement les

7. Entretien mené le 19 juin 2023 avec Christian, 37ans, moto taximan à Douala au quartier Bonabéri.

maines à l'eau et au savon et se désinfecter au gel hydro-alcoolique. Les autres se tiennent à plusieurs mètres de distance, avec une interdiction de jeter une poignée de terre ou une fleur comme d'habitude dans la tombe, ou à plusieurs kilomètres de distance pour les parents qui habitent les villages environnants ou les villes. Chez les Tupuri (Tchad-Cameroun) par exemple, le plus grand taureau du défunt ou de la défunte ne peut plus être transféré dans l'au-delà pour constituer son bétail, ou chez les Massa, il n'est plus permis de danser pendant des jours et des nuits autour de la tombe et de la case du défunt ou de la défunte, etc. Pour ces peuples, comme pour d'autres, ce bouleversement contribue à la désacralisation des rites traditionnels, puisqu'il méprise la personne morte et violente la culture.

S'agissant du choix des familles d'observer la quarantaine à domicile, si les parents lui ont trouvé des palliatifs, les enfants, quant à eux et elles, l'ont subi de plein fouet. L'absence du ou de la parent-e contaminé-e a été difficile à supporter, les enfants ont été très traumatisé-es. On a enregistré des cas où c'est le père de famille qui préparait les enfants pour l'école et les aidait à apprendre leurs leçons. À cause du Covid, ces tâches étaient effectuées par d'autres membres de la famille, changeant de ce fait le référent éducatif des tout-petits. Cet état de chose a eu pour conséquence le bouleversement de la routine des ménages. Le respect des autres mesures barrières à la maison a été difficile, notamment la distanciation d'un mètre et le port du masque. Les interactions et le partage du même espace de vie rendent quasiment impossible le respect de ces dernières. À titre illustratif, les enfants gardé-es par leur père ont subi un choc émotionnel du fait de ne pouvoir interagir librement avec leur mère mise en quarantaine⁸. Les membres de cette famille ont affirmé déposer de la nourriture pour leur mère à l'entrée de sa chambre et se retiraient sans pouvoir la voir, telle une prisonnière. De même, l'on pourrait prendre le cas des « familles communautaires ». Dans ces dernières, l'on constate un décentrement du regard sur la famille comme une donnée naturelle vers celui de la famille comme un construit social,

8. Entretien mené 20 juin 2023 avec Anatole, 53 ans, homme d'affaire à Yaoundé au quartier Emombo.

produit de mobilisation (Brossier, 2010, p. 659). L'on peut citer dans ce sillage les organisations de la société civile, à l'instar des organisations religieuses.

Les couvents ont aussi été touchés par les effets de la pandémie à Covid-19. En effet, les religieuses contaminées ne pouvaient plus pratiquer les exercices communautaires (manger à la même table, prier, participer à la messe, etc.) avec leurs consœurs du fait de la mise en quarantaine dans leur chambre, confiait une religieuse contaminée à la suite de son rétablissement⁹. Au rang des effets non négligeables de la pandémie à Covid-19, il y a aussi les impératifs de l'éducation via les Technologies de l'Information et de la Communication et du télétravail. Le système éducatif a connu une mutation. C'est ainsi que l'éducation *in situ* est passée à l'éducation via les Technologies de l'Information et de Communication (TIC). Les États modernes ont trouvé des palliatifs au système d'enseignement classique dit conventionnel :

L'école a été obligée d'adopter les cours en mode virtuel pendant la période de confinement. Les élèves et les enseignants restent chez eux, mais doivent collaborer pédagogiquement afin de ne pas rater l'année académique. C'est une instruction officielle dès l'annonce de la fermeture des milieux de formation par le Premier Ministre Chef du Gouvernement le 17 avril 2020. Les Ministères en charge de l'éducation ont encouragé des initiatives dans ce sens. Cependant, les initiatives prises par l'enseignement supérieur, les enseignements secondaires et l'éducation de base ne sont pas identiques (Bouba, 2021, p. 159).

Dans le souci une instruction permanente de la population, le savoir leur est dorénavant transmis à travers des modes virtuels. Ce qui met en avant le *E-learning*, c'est-à-dire l'enseignement via l'outil informatique et technologique comme solution à la crise de l'éducation occasionnée par la pandémie à Covid-19 au Cameroun. Dans l'optique de répondre efficacement à ce problème, les heures de cours ont été réaménagées (Tsague, 2022). En effet, les cours se déroulaient en deux vagues : une vague qui finit à midi et une autre qui commence à cette tranche horaire. D'ailleurs, Mah pense que

9. Entretien mené le 19 juin 2023 avec la Sœur Angèle, 41 ans, religieuse catholique à Douala au quartier Deido.

L'avènement de la pandémie du siècle, le Covid-19 en 2020 a bouleversé les pratiques pédagogiques existantes dans les institutions scolaires et académiques au Cameroun. Afin d'éviter une année blanche pour les apprenants camerounais, le gouvernement a, en matière éducative, instauré la continuation des enseignements via les plateformes numériques (2021, p. 2519).

C'est dans cette mouvance que les Universités de Yaoundé I, II et de Douala ont institué le *E-learning*. Du côté de l'enseignement secondaire, le Cameroun a opté pour l'éducation à distance en mettant à profit la chaîne de télévision nationale, la *Cameroon Radio Television* (CRTV); d'autres canaux numériques ont été mobilisés pour dispenser les cours aux élèves des classes d'examen (Mandeng et al., 2021, p. 121).

Les Ministères des Enseignements Secondaires et de l'Éducation de Base ont décidé d'assurer aux élèves en classes d'examen, des enseignements à travers la télévision et la radio nationales. [...] Il a été question de procéder à l'enregistrement des cours et à leur diffusion à la télévision et à la radio pour compléter les cours en présentiel, sans oublier la phase de préparation des élèves aux examens, notamment à travers le traitement des exercices types et les révisions (Bouba, 2021, p. 159).

Cependant, le choix du numérique comme solution à la crise du système éducatif occasionnée par la pandémie met en avant la question du coût que cela entraîne. D'où l'émergence des effets négatifs au plan économique. La mobilisation des TIC par les familles n'a pas été facile, car l'acquisition des outils de communication et de télécommunication n'est pas à la portée de tous et de toutes. De l'étude menée par *Elearning Africa* auprès de Tshepo, spécialiste des TIC vivant au Botswana et Shirley, directrice marketing vivant en Namibie, il ressort respectivement que

les obstacles les plus importants ont été le manque d'un environnement adéquat d'apprentissage à domicile, le manque d'accès aux technologies et les risques de santé auxquels les élèves scolarisés ont été exposés. Aussi, [...] les apprenants évoluant dans différents contextes sont affectés pour diverses raisons (*Elearning Africa*, 2020, p. 25).

Le télétravail, entendu comme une activité professionnelle exercée à distance, a été adopté comme plate-forme d'échange et cadre de rassemblement pour la tenue des réunions virtuelles. Dans cette logique,

le Président de la République du Cameroun instruit aux administrations publiques de privilégier les moyens de communication électroniques et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes (Nsegbe *et al.*, 2023). En effet, les rassemblements publics de plus de 50 personnes étaient interdits sur toute l'étendue du territoire camerounais.

Dans un tel contexte, certain-s parent-es sont appelé-es à travailler à la maison. Les enfants, quant à eux et elles, s'exercent à la maison et se rendent à l'école à temps partiel. De ce fait, des cours sont dispensés à distance, notamment à travers la télévision, par l'intermédiaire des téléphones portables, des ordinateurs ou des tablettes (*E-learning*), rendant difficile le contrôle parental et ouvrant ainsi la voie aux dérives du numérique. De plus, les enfants peuvent, sous prétexte, visionner et/ou télécharger des contenus de cours et accéder à des sites déconseillés à leurs âges.

Au-delà, des études menées en Afrique en période de Covid-19 ont révélé que

les initiatives d'apprentissage à distance proposées par les gouvernements, les écoles et les enseignants ont été inefficaces à cause : du nonaccès aux infrastructures et technologies efficaces (44 %) ; du nonaccès à l'électricité et à la connectivité abordables et accessibles (49 %) ; du nonaccès aux appareils TIC appropriés (30 %) ; de l'inexistence d'un bon environnement d'apprentissage à domicile (23 %) ; du nonaccès aux supports d'apprentissage et à un programme approprié (11 %) et du manque de renforcement des capacités, de développement personnel et de formation (71 %) (*Elearning Africa*, 2020, p. 24).

Les branle-bas économiques

Les effets de la crise du Covid-19 sur le plan économique se traduisent par la baisse des revenus et l'augmentation des charges des ménages. C'est un phénomène plus perceptible dans les ménages monoparentaux où le parent exerce dans le secteur informel. « En effet, le confinement

total ou partiel imposé par le Gouvernement a causé la perte d'emplois de plusieurs responsables de famille » (Ehode, 2022, p. 507 et p. 508). Les employé-es du secteur informel ont subi les effets de la crise différemment. En général, les dépenses en matière de nutrition, de santé et d'imprévus ont explosées. Pour preuve, le gérant d'un bar a vu son chiffre d'affaires chuter drastiquement suite au couvre-feu imposé sur l'horaire de fermeture (Nsegbe *et al.*, 2023), la gestion quotidienne des besoins basiques de son foyer se trouvant ainsi compromise¹⁰. De plus, l'aménagement de l'espace de travail à la maison induit certains coûts qui vont de la conception du local à son équipement. L'acquisition du matériel technologique et du mobilier de bureau incombait aux utilisateurs et utilisatrices dans la majorité des cas.

L'expression « confinement en famille » renvoie au cas où l'on retrouve un-e membre mis-e en quarantaine dans un domicile familial du fait du virus. Ce qui impose aux autres membres une prise en charge sanitaire de ce dernier ou cette dernière. À titre d'illustration, un homme en déplacement de Yaoundé pour Maroua, apprend lors de son voyage retour que sa femme a contracté le virus. Ne pouvant rentrer à la maison, il s'est retrouvé en train de passer plusieurs nuits à l'hôtel dans l'une des villes de transit (Garoua)¹¹. Ce qui a eu des incidences aussi bien émotionnelles que financières. L'impact émotionnel se justifie par le fait qu'il ne pouvait pas rentrer auprès de sa famille dans l'immédiat pour consoler les enfants et soutenir son épouse. Aussi ses finances ont-elles suffisamment été affectées, car il s'est retrouvé contraint de dépenser davantage de l'argent pour son hébergement et sa restauration.

Bien plus, les nombreux effets de la pandémie sur la situation socioéconomique des familles sont liés au développement des tout-petits. Des études révèlent en effet que les enfants vivant dans la pauvreté présentent plus de risques de développer des difficultés scolaires dès leur entrée à l'école et tout au long de leur parcours scolaire (Couillard, 2020). Pour preuve, les besoins basiques de l'enfant doivent être satisfaits pour

10. Entretien mené le 19 juin 2023 auprès de Basile, 47 ans, fonctionnaire à Douala au quartier Kotto.

11. Entretien mené le 20 juin 2023 auprès d'Anatole 53, homme d'affaire à Yaoundé au quartier Emombo.

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

qu'il ou elle puisse acquérir les capacités maximales nécessaires à son éducation formelle. Au rang de celles-ci, le droit à la nutrition qui est un droit fondamental. Ce qui met au centre des débats la question de la nutrition en période de crise sanitaire. Cependant, la pandémie aussi eu des effets positifs.

Vers une reconfiguration des perceptions endogène-familiales

Le confinement partiel en tant que mesure gouvernementale prise pour faire face aux ravages du Covid-19 impose une prise en charge rigoureuse. Dans cette dynamique, la famille apparaît, à côté de l'État et ses entités de la santé publique, comme l'acteur nodal. L'implémentation d'une telle politique n'est pas sans impact sur le vécu des familles au sein desquelles la maladie sévit. Malgré la pléthore d'effets négatifs causés par la pandémie, des effets positifs en émergent. Ces effets sont perceptibles dans les ménages grâce aux concours de la famille et de l'État.

La consolidation des liens familiaux

Dans les ménages où les parents travaillent à plein temps, le confinement les contraint à être plus présents à la maison pour leurs conjoint-es, enfants et autres résidant-es. Les liens familiaux se trouvent ainsi renforcés par la réalisation des tâches domestiques, notamment la lessive, le ménage, la cuisine, la vaisselle, le rangement, etc. Le fait que la mise en quarantaine se fasse à la maison favorise aussi le développement de l'affect. Être entouré-e par les membres de sa famille lorsqu'on est en situation asymptomatique facilite la guérison et la consolidation des liens. Ceci a pour effet de rehausser le rôle de la famille en tant qu'entité sur

laquelle repose la réussite de la politique gouvernementale de lutte contre la pandémie. L'on aurait pensé que, de façon systématique, les personnes contaminées sont isolées et rejetées par leurs proches qui ont peur à leur tour d'être atteints par le Covid, mais cela n'a pas toujours été le cas. D'après les personnes interrogées au sujet de leur quotidien avec les personnes infectées en période de Covid-19, 44 ont affirmé que la famille a manifesté de l'affection à leur égard. Ainsi, la famille n'a pas délaissé sa fonction d'encadrement de ses membres au profit du respect scrupuleux des mesures imposées. Bien que la riposte soit prise en compte, la famille cherche à sauvegarder ce lien de fraternité qui la caractérise.

La lutte contre la prolifération du virus amène les ménages à observer les règles d'hygiène et de salubrité : se laver les mains (avec du gel hydro-alcoolique ou du savon et l'eau coulante), éviter les embrassades, porter le masque et tenir la maison propre. En effet, se nettoyer régulièrement les mains prévient/éloigne de certaines maladies virales et des infections microbiennes. Grâce au respect des mesures barrières, les maladies dites opportunistes causées par le manque d'hygiène sont réduites. Sans le vouloir, les mains qui sont la plupart du temps utilisées pour se nourrir, se saluer, se frotter les parties sensibles se trouvent ainsi assainies et le risque de contagion est réduit.

La limitation des contacts physiques du fait de la pandémie a pour effet d'éviter les contaminations diverses (les hépatites A, B et C, la tuberculose, la grippe, etc.) via le transfert des liquides et sécrétions biologiques (salive, sang, sueur, etc.). Le port du cache-nez limite la transmission des maladies par les postillons (éternuements et toux). Des contacts étroits avec une personne infectée sont susceptibles de propager une maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d'un mètre lors d'une toux, d'éternuement ou d'une discussion en l'absence de mesures de protection. Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées avec le visage (Cdg60, 2021, p. 1).

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

De plus, Il n'est pas évident d'adopter le cache-nez comme pratique, car certaines personnes affirment s'étouffer. Cependant, son usage réduit la prolifération des virus de la grippe et protège ainsi les familles face à cette maladie contagieuse. L'analyse des effets positifs de la pandémie dans le cadre de vie s'avère importante. En effet, l'éloignement de ce fléau passe par la propreté de l'espace vital pour l'être humain. Combattre le coronavirus implique l'aération des locaux, la désinfection des endroits en contact régulier avec les mains, à l'instar des poignées de portes, des interrupteurs, des éclairages, des surfaces des claviers et ordinateurs, des robinets, des mobiliers et fenêtres de maison.

La sauvegarde propre de l'espace habitable lutte contre l'installation des vecteurs de maladie tels que les mouches, les moustiques, etc. Ainsi, garder la maison propre en période de Covid protège les ménages et met à l'abri des maladies comme le paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, etc.

Le développement des petits métiers

Le confinement partiel observé au Cameroun n'a pas eu que des effets néfastes sur le quotidien des familles. Des effets positifs subsistent et tendent même parfois à enjoliver et faciliter l'observation de ces mesures de riposte anti-covid. C'est précisément dans cette dynamique que sur

Le plan économique, malgré de nombreux effets négatifs, plusieurs groupes de jeunes hommes et femmes se sont lancés dans des activités innovantes en lien avec la production du matériel de protection sur l'ensemble du territoire national surtout dans les grandes villes. Les garçons fabriquent les seaux à robinet pour le lavage des mains, les hommes et femmes sont dans la fabrication des gels hydro alcooliques, du savon et masques. D'autres personnes, notamment les jeunes, se sont repliés vers leurs villages pour cultiver (Care, 2020, p. 17).

Les effets positifs de la pandémie sont visibles sur le plan relationnel. L'une des exigences de la riposte est le respect de la distanciation sociale. Si au sein de certains ménages cette mesure n'a pas toujours été suivie, dans d'autres, cette situation a plutôt contribué à rapprocher ses membres. La fabrication des solutions et gels hydro-alcooliques et savons, par exemple, nécessite le franchissement de plusieurs étapes, indiquant un travail à la chaîne de tous/toutes ceux et celles qui s'y mettent. De l'avis de Brahim, un habitant de Yaoundé, « cette saine collaboration est bénéfique pour la famille aussi bien sur le plan économique que sur le plan relationnel. Tous les habitants de la maison se sentent en confiance »¹².

De même, certaines couturières, ne pouvant plus se rendre dans leur atelier à cette période, transmettent le savoir-faire à leurs enfants à la maison en commençant par la confection des cache-nez. Celles-ci contribuent à leur niveau à la lutte contre le chômage des personnes dont elles ont la charge, leur évitant ainsi la peur du lendemain. « Les enfants étaient contents de m'aider à confectionner les patrons des différents modèles à coudre », confia l'une d'elles¹³.

L'accompagnement des patient-es du Covid-19 aux plans national et international

La prise en charge des patient-es Covid relève prioritairement de la famille. Pour la majeure partie des enquêtés-es, la quarantaine à la maison pendant la crise du Covid-19 n'a pas été facile. Les membres des familles vivent différemment cette situation. Tandis que certain-es rejettent une personne contaminée, d'autres par contre lui manifestent de l'empathie. Cependant, quatre (04) personnes interrogées ont admis qu'une partie

12. Entretien mené le 21 juin 2024 auprès de Brahim, 29 ans, étudiant à Yaoundé au quartier Ngoa-ékélé.

13. Entretien mené le 25 juin 2024 avec Thérèse, 43 ans, couturière à Douala au quartier Logpom.

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

de la famille était présente pour soutenir leur malade contre 69 qui ont affirmé avoir eu peur d'approcher les personnes contaminées et ont préféré respecter la distanciation sociale.

Au-delà du *take care* familial, la prise en charge des patient-es se fait au plan national par l'État et ses départements ministériels et au plan international par le biais de ses partenaires internationaux, des Organisations Internationales (OI), des Organisations Inter-Gouvernementales (OIG) et des Organisations Non-Gouvernementales (ONG).

Au regard de la vitesse de la propagation du coronavirus, la communauté internationale a décidé de lui opposer une riposte globale. En ce sens, l'Organisation Mondiale de la Santé a été la structure opérationnelle la mieux placée pour penser les stratégies efficaces de lutte contre cette nouvelle pandémie. C'est dans cette mouvance que

Pour tenter d'enrayer les effets sans cesse pervers de cette maladie aux développements toujours plus chaotiques, tous les Gouvernements sont engagés, sous le leadership scientifique de l'OMS, dans une riposte globale, multisectorielle et coordonnée ramenant à l'ordre du jour non seulement les principes du multilatéralisme dans la conduite des affaires mondiales, mais aussi et surtout, en encourageant en interne une synergie d'actions avec les acteurs infra-étatiques, dans une démarche de complémentarité (Nguélé Abada, 2021, p. 190).

La prise en charge de la personne infectée se fait par plusieurs entités : la famille nucléaire, la famille élargie, les proches et connaissances, le corps médical et les organisations internationales. Toutefois, l'État reste le principal acteur en charge de la gestion des patient-es atteint-es du Covid. Le rôle joué par la famille dans le respect du confinement n'occulte pas celui dévolu à l'État en sa qualité de principal acteur en matière de gestion de la pandémie du coronavirus. Ses actions se déclinent en l'accompagnement des personnes contaminées à travers leur prise en charge et la mise sur pied des stratégies de sensibilisation par divers canaux. Dans le domaine sanitaire, dans le but de lutter contre le virus et réduire le nombre de malades, l'État a renforcé sa coopération internationale et a acquis des vaccins anti-covid. De plus, il a facilité la

prise en charge des malades. En présentiel ou à distance (télémédecine), les soins et conseils prodigués par le corps médical ont soulagé de nombreuses familles.

La sensibilisation a également été mobilisée par l'État et ses partenaires. Pour le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), « une bonne communication aiderait à accroître l'efficacité des mesures et à réduire les impacts négatifs » (PNUD, 2020, p. 22). Ce qui a poussé le gouvernement camerounais à exercer une politique accrue de sensibilisation des ménages sur les bienfaits de l'adoption des mesures de lutte contre le Covid-19, dont le confinement partiel. Le respect scrupuleux de cette mesure, selon les autorités, limiterait considérablement la propagation de la maladie pour le bien-être des ménages. C'est la raison pour laquelle presque tous les outils d'information et de communication (radio, télévision, réseaux sociaux, etc.) ont été mis à contribution.

Au-delà de l'impact sanitaire, les actions de l'État ont eu des conséquences économiques à travers la création d'emplois, voire une reconversion professionnelle temporaire ou définitive. Plusieurs ménages en ont bénéficié. Certains porte-fanions des familles se sont transformés temporairement en vendeurs et vendeuses de gels hydro-alcooliques et/ou de masques. Une couturière interviewée dans la ville de Yaoundé a affirmé s'être reconvertie à la couture des masques faciaux, beaucoup plus rentables à ce moment. Ce qui atteste que l'avènement de la pandémie a ouvert le marché à certains gadgets (Bitsoumanou, 2020).

L'État se fait épauler dans sa lutte acharnée contre la pandémie par ses partenaires internationaux. C'est le constat fait par Nguélé Abada :

En vue d'apporter leurs pierres à l'édifice dans l'éradication de la pandémie, les Pays amis du Cameroun ainsi que certaines ONG, sous le leadership de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ne sont pas restés indifférents. C'est ainsi que le Cameroun a reçu des aides financières et matérielles importantes, des prêts et assistances médicales, assistance en espèces (2021, p. 193).

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

Au rang des actions notoires des partenaires internationaux, l'octroi au gouvernement camerounais des vaccins anti-covid à administrer gratuitement à sa population à titre préventif et curatif. L'on peut aussi citer des thermoflashes, des réactifs de laboratoire et d'écouvillons (OMS Cameroun, 2020, p.16). En effet, la sécurité est l'un des droits fondamentaux de l'homme dont il est nécessaire de toujours assurer. D'ailleurs, Shalon relève que « la primauté des droits de l'homme vise à surpasser les approches classiques de la sécurité, en levant les obstacles liés à la protection des droits socio-économiques et politiques des individus. Cette primauté défend une asymétrie entre le droit à la vie, au logement et à la liberté d'expression qui doit être respectée en tout temps » (2021, p. 94). Ce qui justifie les mesures prises par l'État en période Covid-19 :

les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées et tous les vols passagers en provenance de l'étranger suspendus; la délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue; tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés [...] les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de dix (10) personnes; les missions à l'étranger des membres du Gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues et les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé (Nsegbe *et al.*, 2023, p. 424).

À cela, s'ajoutent « se laver les mains (ou utiliser une solution hydro-alcoolique); tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir; utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter; ne pas toucher son visage avec des mains; saluer sans se serrer les mains et éviter les embrassades » (Vaidjike et Ndikwé, 2022, p. 123); utiliser le cache-nez et respecter la distanciation sociale qui est d'un mètre.

Conclusion

La pandémie à coronavirus a imposé aux sociétés contemporaines l'adoption de certaines mesures sanitaires. L'implémentation de ces mesures barrières n'est pas sans effets sur le vécu des populations. C'est dans cette dynamique qu'apparurent des bouleversements des interactions socio-économiques au sein des familles et la nécessité d'une reconfiguration des perceptions endogéno-familiales de la situation des patient-es. L'État camerounais, à travers ses structures de prise en charge des patient-es, tend à atténuer les effets négatifs de la pandémie sur le vécu des familles par les campagnes de sensibilisation et le travail à distance. *Primo*, la sensibilisation se faisait par le biais des jeunes recruté-es par les représentations déconcentrées du Ministère de la Santé. Ces jeunes avaient pour mission, sur le terrain, de sensibiliser les ménages sur l'importance du respect scrupuleux des mesures barrières adoptées par l'État et ses partenaires dans la lutte contre la prolifération de la pandémie à coronavirus et la distribution de certains kits (cache-nez, gel hydro-alcoolique, etc.). *Secundo*, plusieurs patient-es étaient suivi-es à domicile par un agent de la santé formé et/ou assermenté via le téléphone ou l'ordinateur. Au regard des impacts de la quarantaine à domicile en temps de Covid-19 sur les enfants, à l'instar du Canada, le Cameroun gagnerait à mettre sur pied des structures d'aide à l'enfance et aux familles (Couillard, 2020). L'État pourrait même prévoir des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des mesures prises dans la riposte globale aux pandémies. Un retour aux pratiques anciennes (la désinfection systématique des ménages, services et lieux publics, etc.) en matière de protection de la santé des populations en période de pandémie s'avère nécessaire.

Références

- Bitsoumanou Nkounkou, Junior Gilles Martin. 2020. *L'impact de la crise de Covid-19 sur les systèmes alimentaires locaux du Congo et la réponse des institutions*. FAO. En ligne : <https://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/news/detail/en/c/1300543/>
- Bouba, Bachir. 2021. L'école à la maison en période de lutte contre la pandémie du COVID-19 à Mokolo dans l'Extrême-Nord du Cameroun. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 8(4), 157-164. DOI: <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0804014>
- Brossier, Marie. 2010. *Quand la mobilisation produit de l'institution. Pratiques de la famille et organisations religieuses au Sénégal*. Thèse de doctorat de Science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Care Cameroun. 2020. *Analyse rapide genre pour Covid-19 Cameroun*. Rapport.
- Couillard, Kathleen. 2020. COVID-19 : effets de la crise sur les familles et le développement des tout-petits. 2020. *Observatoire des tout-petits*. En ligne : <https://tout-petits.org/publications/dossiers-web/covid-19/covid-19-quels-effets-sur-les-familles-et-le-developpement-des-tout-petits/>
- Centre de gestion (cdg) 60. 2021. Désinfection des locaux en période de pandémie (COVID-19), prévention des risques, fiche pratique, 1-5.
- Ehode Elah, Raoul. 2022. État des lieux de l'impact socioéconomique de la COVID-19 au Cameroun. *Revue de l'académie des sciences du Cameroun*, 18, 501-513.
- Elearning Africa, 2020. *Impact de la pandémie de COVID-19 sur l'éducation en Afrique et incidence sur le recours aux technologies. Sondage sur l'expérience et les opinions des éducateurs et spécialistes de technologies*. DOI 10.5281/zenodo.4018774.

- Mah, Bruno Célestin. 2021. Covid-19 et vulgarisation du E-Learning à l'Université de Ngaoundéré. *International Multilingual Journal of science and Technology (IMJST)*, 6(2), 2519-2528.
- Mandeng, Guy Armand, Tonye Nkot, André, Ngo NOUNGUI, Gertrude Lydie et Pandounke Nom, Germaine. 2021. Le droit à l'éducation face à la Covid-19 : le défis de l'enseignement à distance au Cameroun. *Reves.acaref.net*, 11, 117-132.
- Nguélé Abada, Marcelin. 2021. L'action multisectorielle de l'État et les défis de la coordination, de la complémentarité et de la cohérence. In EIFORCES, l'État africain à l'épreuve de la pandémie Covid-19. *Revue Africaine de Sécurité Internationale*, 189-200.
- Nsegebe, Antoine De Padoue, Ndoki Désiré et Yemmafouo Aristide. 2023. Gouvernance de la Covid-19 et impacts socio-économiques et politiques des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie au Cameroun. *Les Cahiers d'outre-mer*, mis en ligne le 1er Janvier 2023, consulté le 21 avril 2024. URL : <http://journals.openedition.org/12595>; DOI : <https://doi.org/10.4000/com.12595>, 419-435.
- ONU. 2020. Les incidences de le Covid-19 en Afrique. *Note de synthèse*.
- OMS Cameroun. 2020. Covid-19 Infos, *Bulletin d'information de l'OMS Cameroun*, n°1, édition spéciale.
- PNUD. 2020. *Effets socioéconomiques potentiels du Covid-19 au Cameroun : Une évaluation sommaire*. 29p.

Sakinatou DAOUDA

L'auteurice est titulaire d'un doctorat PhD en anthropologie et sociologie politique. Elle est Chargée de Recherche au Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation du Cameroun et par ailleurs, Chef de Bureau des Affaires Administratives et Financières et du Bureau de la Coordination au Centre Régional de Recherche et d'Innovation de

Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé

l'Extrême-Nord. Elle est spécialiste des questions de genre et politique, d'anthropologie et de sociologie politique. Autrice de plusieurs articles scientifiques parus dans diverses maisons d'éditions au plan national et international. Actuellement, elle poursuit ses recherches dans les domaines du genre et politique et de l'éducation.

Contact : sakinatoudaou@gmail.com

Léonelle Flore NGUINTA HEUGANG

L'autrice est Chargé de Recherche au Centre National d'Éducation du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation et par ailleurs, Chef de Service de l'Innovation au Centre Régional de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de l'Extrême-Nord. Elle est titulaire d'un DEA en Droit international, spécialité droit de l'environnement. Autrice d'un ouvrage et de plusieurs articles scientifiques parus dans diverses revues au plan national et international.

ISSN :

2992-0116

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/sakinatou_et_nguinta2024/

Pour citer cet article : SAKINATOU, Daouda et NGUINTA HEUGANG, Léonelle Flore. 2024. Vivre le Covid-19 dans les familles camerounaises : cas des villes de Douala et Yaoundé. ADILAAKU. *Droit, politique et société en Afrique*, 3(1), 111-135. DOI : 10.46711/adilaaku.2024.3.1.6

